

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο αφηγηματικός λόγος μέσα από το podcast Theater Voice Gr

Τα αποτελέσματα μιας διετίας 2022- 2024

Αριτζής Θεοφάνης- Α.Μ. 7568012200007

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Μέλη Επιτροπής:

ΑΛΤΟΥΒΑ ΑΛΕΞΙΑ- Επίκουρη Καθηγήτρια- Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Επίκουρος Καθηγητής- Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να ερευνήσει τα πολύπλευρα χαρακτηριστικά του αφηγηματικού λόγου στα καλλιτεχνικά podcast, με “*case study*” το Theater Voice Gr την διετία 2022-2024, τονίζοντας την περίπλοκη φύση των ανθρώπινων εμπειριών και την αλληλεπίδραση μεταξύ της αφήγησης ως μορφής τέχνης και της κοινωνικής δυναμικής. Με την ανάληψη αυτής της προσπάθειας, στόχος είναι να φωτιστούν οι πολυάριθμες διαστάσεις που περικλείουν τον αφηγηματικό λόγο στη σφαίρα των ψηφιακών μέσων, με σκοπό να τονιστεί η σημασία του στη σύγχρονη κουλτούρα και επικοινωνία και φυσικά να τονιστεί η σημαντικότητα του αφηγηματικού λόγου στην ζωή αλλά και στην προώθηση της τέχνης και της ανθρώπινης υπόστασης σε κάθε πλευρά της ζωής.

Λέξεις κλειδιά:

Podcast, Αφηγηματικός λόγος, Baby Boomers, Millennials GenerationZ

ABSTRACT

This thesis aims to explore the multifaceted characteristics of narrative discourse in artistic podcasts, with a case study focusing on "Theater Voice Gr" during the biennium 2022-2024, emphasizing the complex nature of human experiences and the interaction between narration as an art form and social dynamics. Through this endeavor, the goal is to illuminate the numerous dimensions that encompass narrative discourse in the realm of digital media, in order to highlight its significance in contemporary culture and communication and to underscore the importance of narrative discourse in life, as well as in the promotion of art and human existence in every aspect of life.

Keywords: Podcast, Narrative Speaking, Baby Boomers, Millennials, Generation Z

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την υπεύθυνη καθηγήτριά μου, κα Δρ. Αικατερίνη Διακουμοπούλου, που με καθοδήγησε σε όλη τη διαδικασία και με ενέπνευσε έμπρακτα σε όλο αυτό το ταξίδι της διπλωματικής. Επίσης, ευχαριστώ τους γονείς μου, Γεώργιο και Ζωή, την αδερφή μου Αναστασία, την ανιψιά μου Έλενα και τη φίλη μου Ζωή. Φυσικά, ευχαριστώ τους οδηγούς Γιώργο και Πέτρο, την Αράμ & Καντίν αλλά και όλους τους συνεντευξιαζόμενους που δίχως αυτούς το Theater Voice Gr δεν θα υπήρχε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περίληψη:	3
Abstract	4
Ευχαριστίες	5
Διάρθρωση κεφαλαίων	10
Κεφάλαιο 1^ο	14
1.1.Στόχοι & αντικείμενο της παρούσας έρευνας	15
1.2.Μεθοδολογία.....	15
Κεφάλαιο 2^ο	17
2.1. Σχετικά με τον αφηγηματικό λόγο- εισαγωγή & θεωρία.....	17
2.2. Αφηγηματικός λόγος & δημοσιογραφία.....	17
2.3. Αφηγηματικός λόγος & podcasting	18
2.4. Podcast & συναισθηματικό δέσιμο με τους ακροατές.....	20
2.5. Αφηγηματικός λόγος και καλές τέχνες θέατρο.....	22
2.6. Αφηγηματικός λόγος και πολιτική.....	23
2.7. Αφηγηματικός λόγος & αφηγηματική θεραπεία- στην ψυχολογία- ψυχοθεραπεία.....	25
2.8. Αφηγηματικός λόγος στην ηγεσία- επιχειρήσεις.....	27
2.9. Αφηγηματικός λόγος και κοινωνία	28
2.10. Αφηγηματικός λόγος στην βιολογία και ιατρική	30
2.11. Αφηγηματικός λόγος και πνευματικότητα	31
Κεφάλαιο 3^ο	33
3.1. Σχετικά με τα podcast.....	33

3.2. Τα podcast σήμερα- λόγοι αύξησης των podcast.....	35
3.3 Τα podcast ως μέσο επικοινωνίας των ηγετών κρατών & ως μέσο εκπαίδευσης	36
3.4 Τα podcast ως μέσο για την διάδοση γνώσης στην εκπαίδευση.....	36
3.5. Τα podcast ως μέσον καλλιτεχνικής προώθησης.....	40
Κεφάλαιο 4ο Podcast & Marketing	42
4.1. Μάρκετινγκ & Καλλιτεχνικό Προϊόν- Παραστατικές Τέχνες	42
4.2. Διαφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	42
4.3. Επικοινωνία μέσω email	43
4.4. Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης (SEO)	44
4.5. Προώθηση Καλλιτεχνών μέσω Podcast	44
4.6. Παραδείγματα εφαρμογής Μάρκετινγκ στα Podcast	47
4.7. Θεατρικό μάρκετινγκ.....	47
4.8. Συμπεράσματα για το θεατρικό μάρκετινγκ.....	49
Κεφάλαιο 5ο	51
5.1. Το Εδώ και το Τώρα στο Podcast, Θεωρία Mindfulness	51
5.2. Πολιτικά- Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά	52
5.3. Κοινωνικά- Βιολογικά- Πνευματικά Χαρακτηριστικά.....	53
5.4. Ανάλυση της Γλώσσας του σώματος & Rapport analysis	54
5.5. Τεχνικές προβολής κατά την διάρκεια της συνέντευξης- ο ρόλος του: κριτή, του εμπειρογνώμονα, του αφηγητή, του συνομιλητή, του κριτικού	55
5.6. Παραδείγματα ρόλων- άβαταρ συνεντευξιαζόμενων από το Podcast Theater Voice Gr.....	57

Κεφάλαιο 6^ο Οι διαφορετικές γενιές ακροατών 59

6.1. Ανάλυση Γενεών και Χαρακτηριστικά της κάθε γενιάς ακροατών 59

6.2. Ενσωματώνοντας γενεές μέσω αφηγηματικών podcast 60

6.3. Baby Boomers & Podcast 62

6.4. Millennials & Podcast..... 64

6.5. GENZ & Podcast 65

Κεφάλαιο 7^ο Μελέτη περίπτωσης Theater Voice Gr..... 68

7.1. Τρόπος διεξαγωγής ενός podcast (δομή, ερωτήσεις, κλείσιμο συνέντευξης, δυσκολίες κτλ.) 68

7.2. Εξέλιξη και ανάπτυξη του Theater Voice Gr..... 72

7.3. Θεματολογία του Theater Voice Gr..... 72

7.4. Αφηγηματικός λόγος στο Theater Voice Gr 75

Κεφάλαιο 8^ο 78

8.1. Δημογραφικά αποτελέσματα συνεντευξιαζόμενων 78

8.2. Ηλικιακή κατανομή & ανάλυση του προφίλ 81

Κεφάλαιο 9^ο Ερευνητικά Ερωτήματα..... 91

9.1. Ερευνητικά Ερωτήματα 91

Κεφάλαιο 10^ο 92

10.1. Προσέγγιση Μεθοδολογίας & Ανάλυση ερευνητικών ερωτημάτων... 92

10.2. Συμπεράσματα ερωτημάτων έρευνας 111

Κεφάλαιο 11^ο Προτάσεις για μελλοντική έρευνα..... 112

11.1. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα.....	113
Κεφάλαιο 12ο Βιβλιογραφία & Πηγές.....	120
Index Προσκεκλημένων & Podcast links.....	137

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι: "Ο Αφηγηματικός Λόγος Μέσα από το Podcast Theater Voice Gr: Τα Πορίσματα Μιας Διετίας 2022-2024", και αναλύεται στα εξής παρακάτω κεφάλαια:

Διάρθρωση Κεφαλαίων

Κεφάλαιο 1

Σε αυτό το κεφάλαιο θα διερευνηθεί η σημασία των τρεχουσών διπλωματικών προσπαθειών. Η παρούσα διπλωματική διατριβή εμβαθύνει στην ανάλυση του αφηγηματικού λόγου στη σφαίρα των ψηφιακών μέσων- podcast, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση τέχνης, τεχνολογίας και κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η μελέτη θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο του αφηγηματικού λόγου στη δημιουργία και τη διάδοση σύγχρονων αφηγήσεων μέσω podcast, ρίχνοντας φως στον ρόλο τους στη σύγχρονη επικοινωνία και πολιτιστικές πρακτικές.

Κεφάλαιο 2

Στο Κεφάλαιο 2, η συζήτηση επικεντρώνεται στα θεωρητικά θεμέλια του αφηγηματικού λόγου και στις ποικίλες εφαρμογές του σε διάφορους τομείς όπως η δημοσιογραφία, το podcasting, η ψυχοθεραπεία, η πολιτική, η κοινωνία, η βιολογία και η πνευματικότητα. Τα πέντε αυτά σημεία είναι πολύ σημαντικά καθώς σε αυτά θα γίνει παρακάτω ερευνητικά και η ανάλυση της προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων. Το κεφάλαιο αυτό επίσης εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους ο αφηγηματικός λόγος χρησιμοποιείται ως στρατηγικό εργαλείο για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων του κοινού και τον αντίκτυπο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Κεφάλαιο 3

Στο 3^ο κεφάλαιο, εξετάζουμε την ανάπτυξη των podcast ως αποτελεσματικού μέσου για την επικοινωνία και τη διάδοση πληροφοριών. Εξερευνούμε πώς τα podcast έχουν εξελιχθεί για να γίνουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη μετάδοση αφηγήσεων που διεγείρουν την κριτική σκέψη και προωθούν την κοινωνική συμμετοχή των ανθρώπων στην σύγχρονη εποχή.

Κεφάλαιο 4^ο

Στο 4^ο κεφάλαιο, διερευνάται η συσχέτιση μεταξύ podcast και μάρκετινγκ, εστιάζοντας στη δυνατότητα τα podcast να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για θεατρικές παραστάσεις και τη διάδοση καλλιτεχνικών εννοιών. Τα podcast σήμερα και δει στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται ως μέσον προβολής και προώθησης καλλιτεχνών προκειμένου οι καλλιτέχνες αυτοί να προβάλουν και να προωθήσουν το καλλιτεχνικό τους έργο- παράσταση με απώτερο σκοπό να επικοινωνηθεί η δουλειά αυτή στο κοινό-θεατές. Αυτά τα podcast είναι ένα ακόμη μέσον της μάρκετινγκ στρατηγικής με σκοπό να αυξηθεί η προσέλκυση θεατών στην εκάστοτε θεατρική παράσταση.

Κεφάλαιο 5^ο

Το Κεφάλαιο 5^ο με γενικό τίτλο Podcast & Θεατρικότητα, εμβαθύνει στη χρήση των podcast από καλλιτέχνες ως μέσο αυτοπροβολής στην παρούσα στιγμή- στο εδώ και το τώρα, ενσωματώνοντας ιδέες από ψυχολογικές έννοιες όπως η ενσυνειδητότητα. Η ανάλυση εξετάζει τα πολιτικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, βιολογικά και πνευματικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας και της δημιουργίας σύνδεσης κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Η μελέτη εξετάζει επίσης τις διάφορες στρατηγικές προβολής που χρησιμοποιούνται από τους ερωτηθέντες, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης ρόλων όπως εμπειρογνώμονας, αφηγητής, κριτικός και συνομιλητής. Οι περιπτώσιολογικές μελέτες από το podcast του Theater Voice Gr απεικονίζουν αντίθετες προσεγγίσεις συνεντεύξεων μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων καλλιτεχνών.

Κεφάλαιο 6^ο

Το Κεφάλαιο 6^ο εμβαθύνει στην ανάλυση των διαφορετικών γενεών διερευνώντας τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από διάφορα δημογραφικά στοιχεία ηλικίας. Το κεφάλαιο δίνει έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ των επικοινωνιακών τακτικών και των μοναδικών χαρακτηριστικών διαφορετικών γενεών ακροατών.

Κεφάλαιο 7^ο

Στο 7^ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια εις βάθος εξέταση του Theater Voice Gr, με ιδιαίτερη έμφαση στα δημογραφικά στοιχεία, την ουσία και τη σημασία των podcast στη διαμόρφωση και την προώθηση του αφηγηματικού λόγου.

Κεφάλαιο 8^ο

Στο 8^ο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια εξέταση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων που ερωτήθηκαν για το podcast του Theater Voice Gr. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει μια διερεύνηση της συχνότητας των επεισοδίων, του αριθμού των συμμετεχόντων και της εμβέλειας των συνεντεύξεων, με έμφαση στο πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη δημιουργία και τη διανομή περιεχομένου.

Κεφάλαιο 9^ο

Το 9^ο κεφάλαιο, εμβαθύνει στη διατύπωση και την απάντηση των κεντρικών ερευνητικών ερωτημάτων, αναλύοντας τα κυρίαρχα επίπεδα προσωπικότητας που παρατηρούνται στις συνεντεύξεις και τη συσχέτισή τους με τον αφηγηματικό λόγο.

Κεφάλαιο 10^ο

Στο 10^ο Κεφάλαιο συνοψίζονται τα ευρήματα της έρευνας και εξάγονται συμπεράσματα.

Κεφάλαιο 11^ο

Στο 11^ο Κεφάλαιο περιγράφονται συστάσεις για μελλοντική έρευνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης στις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ τεχνολογίας, αφήγησης και κοινωνικής αλλαγής. Αυτό συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση των αναδυόμενων μορφών ψηφιακής αφήγησης.

Κεφάλαιο 12^ο:

Τέλος, στο 12^ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που περιέχει έναν περιεκτικό κατάλογο όλων των επιστημονικών πηγών που χρησιμοποιούνται στην ερευνητική διαδικασία, εξυπηρετώντας τη διατήρηση της ακρίβειας και της επιστημονικής ακεραιότητας των πληροφοριών και των ευρημάτων που παρουσιάζονται στη διατριβή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο

Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται στα πλαίσια του ΠΜΣ στο Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο—κατεύθυνση Δραματοουργία και Παράσταση—του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εστίαση της εργασίας είναι η θεωρητική και πρακτική ανάλυση του αφηγηματικού λόγου μέσα από το θεατρικό podcast «Theater Voice Gr». Η εν λόγω ανάλυση βασίζεται στα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διετία 2022-2024, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και της διαλεκτικής συνεργασίας με την επίκουρο καθηγήτρια Δρ. Αικατερίνη Διακουμοπούλου, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

1.1 Στόχοι & αντικείμενο της παρούσας έρευνας:

Η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση των προσωπικοτήτων των συνεντευξιζόμενων και των ομιλητών, καθώς και στο πώς η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα επηρεάζει την ανάπτυξη και διάδοση του θεατρικού λόγου και την επιρροή του στην παραγωγή, λήψη και ερμηνεία της σύγχρονης τέχνης του θεάτρου.

Ανάλυση της Πλατφόρμας και εξέταση του τρόπου με τον οποίο το «Theater Voice Gr» χρησιμοποιεί το μέσο του podcast για την προσφορά μιας νέας διάστασης στην αφηγηματική δύναμη του θεάτρου.

Αφηγηματική Προσέγγιση και διερεύνηση των αφηγηματικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα επεισόδια του podcast και πώς αυτές συμβάλλουν στην εμπλουτισμένη εμπειρία των ακροατών.

Κοινωνικο-Πολιτισμική Επίδραση και ανάλυση της επιρροής του podcast στις σύγχρονες πολιτιστικές και κοινωνικές αντιλήψεις, καθώς και στη διαμόρφωση της θεατρικής κριτικής και του διαλόγου.

Πολυμορφική Προσωπικότητα και εξέταση των προσωπικοτήτων που αναδύονται μέσα από το αφηγηματικό λόγο του podcast, αναλύοντας τις υπό το πρίσμα των πέντε βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας.

Διαγενεακή Ανάλυση και εκτίμηση της επίδρασης του podcast σε διάφορες γενιές ακροατών, από τους Baby Boomers μέχρι τη Generation Z, και τη διαφορετική αντίληψη και αλληλεπίδραση των γενεών με την προσφερόμενη θεατρική αφήγηση.

Η παρούσα διπλωματική διατριβή αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της επιστημονικής κατανόησης του αφηγηματικού λόγου εντός του ψηφιακού μέσου περιβάλλοντος, προσφέροντας επιστημονικές γνώσεις για την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και κοινωνίας. Αναλύοντας ειδικότερα το podcast Theater Voice Gr ως μελέτη περίπτωσης, η εργασία επιχειρεί να αναδείξει τα πολύπλοκα επίπεδα του αφηγηματικού λόγου και την επίδρασή του στη διαμόρφωση και επικοινωνία σύγχρονων αφηγήσεων. Η μελέτη αυτή εξετάζει τη σημασία των podcast ως ψηφιακών πλατφορμών για την αφήγηση και τον αντίκτυπό τους στις σύγχρονες επικοινωνιακές και πολιτιστικές πρακτικές. Η έρευνα στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στο έργο του Berry στο άρθρο του *Podcasting: Considering the Evolution of the Medium and its Association with the Word 'Radio'*, το οποίο δημοσιεύθηκε στο *The Radio Journal - International Studies in Broadcast & Audio Media*.

Τέλος, η παρούσα διατριβή θα εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους τα podcast μπορούν να αναδείξουν μοναδικές προσωπικότητες και επιλογές αφήγησης μέσω της ψηφιακής διάδοσης, ενισχύοντας τη συναισθηματική σύνδεση του κοινού σε ένα πιο προσωπικό και βαθύ επίπεδο. Αυτό αποτελεί βασική πτυχή τόσο για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης των ψηφιακών μέσων στον τομέα του θεάτρου όσο και για την έμφαση στην περίπλοκη φύση της ανθρώπινης επικοινωνίας και δέσμευσης. Η εξερεύνηση των πέντε θεμελιωδών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (πνευματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, βιολογικό, πολιτικό) μέσω του θεατρικού podcast παρέχει ένα νέο πεδίο για μελλοντική έρευνα.

Στην παρούσα εργασία, επιλέξαμε να εντάξουμε το πολιτικό στοιχείο ως το πέμπτο επίπεδο της προσωπικότητας ενός ατόμου, αντί του περιβαλλοντικού/πολιτισμικού όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία. Αυτή η απόφαση βασίζεται στην αναγνώριση της ελληνικής κουλτούρας και της σημαντικής επιρροής που ασκεί στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων που την απαρτίζουν. Η πολιτική διάσταση, με τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους της, κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές αξίες και οι θεσμοί επηρεάζουν τις ατομικές και συλλογικές ταυτότητες.

1.2 Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του

podcast Theater Voice Gr κατά την περίοδο 2022-2024. Συνολικά, αναλύθηκαν 183 podcast περιλαμβάνοντας 243 συνεντευξιαζόμενους, με στόχο την κατανόηση των επιπέδων προσωπικότητας και την εκδήλωση νέων προσωπικοτήτων στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή.

Αυτή η μελέτη εμβαθύνει στις περιπλοκές του αφηγηματικού λόγου στη σφαίρα των ψηφιακών podcast και διερευνά τον αντίκτυπό του στη δημιουργία νέων προσώπων ή «άβαταρ» για τους συνεντευξιαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γενεών.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα podcast παρέχουν ένα γόνιμο έδαφος για την εμφάνιση και την εξέλιξη σύνθετων ταυτοτήτων που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των σημερινών κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών τοπίων. Η συνεχής ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των ερωτηθέντων που παρουσιάζονται στα podcast υπογραμμίζει μια σημαντική πτυχή: οι ατομικοί και συλλογικοί τρόποι επικοινωνίας δεν είναι σταθεροί αλλά μάλλον ρευστοί και μεταβαλλόμενοι. Διάφορες ηλικιακές ομάδες, από Baby Boomers έως Generation Z, κατασκευάζουν ξεχωριστές προσωπικότητες που επηρεάζονται από τα κοινωνικά πρότυπα, τα εμπόδια και τα πολιτιστικά κινήματα της εποχής τους. Αυτά τα πρόσωπα αντιπροσωπεύουν μια συγχώνευση κοινωνικών, ψυχολογικών και πνευματικών στοιχείων της ταυτότητας, επηρεάζοντας τόσο τη δημόσια αντίληψη όσο και την αυτοέκφραση των ατόμων. Μέσα από την ερευνητική διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι τα podcast χρησιμεύουν ως αποτελεσματικό εργαλείο αφήγησης, διευκολύνοντας την ανάδυση μιας μοναδικής μορφής διαλόγου που επιτρέπει την απεριόριστη έκφραση πολύπλευρων προσωπικοτήτων πέρα από τους περιορισμούς των παραδοσιακών μέσων. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τα podcast καθοριστικά για την εξέταση και την ερμηνεία των αλλαγών στην ατομική ταυτότητα που προκύπτουν από τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Επιπλέον, τα podcast έχουν την ικανότητα να καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων και να επιτρέπουν στους συνεντευξιαζόμενους να μεταφέρουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους με πιο βαθύ και οικείο τρόπο, προβάλλοντας μοναδικές προσωπικότητες που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς σε συμβατικές μορφές μέσων.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία των podcast ως δυναμικής πλατφόρμας για την καλλιέργεια και την προβολή διαφορετικών και πολύπλοκων ταυτοτήτων. Η δυνατότητα για απεριόριστη αυτοέκφραση και διάλογος μεταξύ των γενεών στα podcast τοποθετεί αυτό το μέσο ως

κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση των σύγχρονων ανθρώπινων εμπειριών και την εξέλιξη των σύγχρονων ταυτοτήτων μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο

Εισαγωγή:

Στο δεύτερο κεφάλαιο, διενεργείται μία ενδεδειγμένη εξέταση του αφηγηματικού λόγου, εξερευνώντας τον ορισμό του, το νόημα και τις θεωρητικές του διαστάσεις.

2.1 Σχετικά με τον Αφηγηματικό Λόγο - Εισαγωγή & Θεωρία

Ο αφηγηματικός λόγος αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας όπου τα άτομα μεταδίδουν μια ιστορία ή μια αλληλουχία γεγονότων σε ένα κοινό. Η εισαγωγή του αφηγηματικού λόγου ορίζει το πλαίσιο για την αφήγηση, ενώ το κύριο μέρος της αφήγησης αναλύει κρίσιμες λεπτομέρειες και προάγει την πλοκή, και το συμπέρασμα καταλήγει ολοκληρωτικά στην ιστορία αφήνοντας έναν έντονο αντίκτυπο στους ακροατές.

© Photo Copyright ThoughtCo.

2.2. Αφηγηματικός λόγος & δημοσιογραφία

Ο αφηγηματικός λόγος και η δημοσιογραφία αποτελούν δύο διακριτές αλλά ταυτόχρονα αλληλένδετες μορφές επικοινωνίας. Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, επιδιώκει με αντικειμενικό και ακριβή τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της ακρίβειας, να συλλέξει δεδομένα και να τα παρουσιάσει αμερόληπτα στο κοινό, με στόχο την έγκυρη και ενημερωτική ενημέρωση.

Από την άλλη ο αφηγηματικός λόγος περιλαμβάνει την τέχνη της αφήγησης-πολλές φορές και της συναρπαστικής μη δομημένης αφήγησης, τόσο από τον

συνεντευξιαζόμενο, όσο και από τον συνεντευξιαστή για να κεντρίσει- πείσει το κοινό να ακούσει την συνέντευξη, αλλά και να την μοιραστεί από στόμα σε στόμα σε φίλους του. Ο αφηγηματικός λόγος για να κεντρίσει το ενδιαφέρον χρησιμοποιεί επίσης εικόνες, συναισθηματικές εκκλήσεις, ήχους, κτλ. ώστε να προκαλέσει ένα συναισθημα- μια συγκεκριμένη αντίδραση στους ακροατές του. Σε αντίθεση με την δημοσιογραφία που στοχεύει στην αντικειμενική μεταφορά των γεγονότων, ο αφηγηματικός λόγος επιτρέπει περισσότερη έκφραση και δημιουργική ερμηνεία των γεγονότων.

Αυτός ο τρόπος ομιλίας χρησιμοποιείται συνήθως για σκοπούς ψυχαγωγίας, διάδοσης πληροφοριών και συνήθως ακολουθεί ένα συγκεκριμένο οργανωτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει μια εισαγωγική ενότητα, ένα κύριο σώμα και ένα τελικό τμήμα.

Η αφηγηματική ομιλία στη δημοσιογραφία εστιάζει στη χρήση ζωντανής γλώσσας και περιγραφικών λεπτομερειών για να αιχμαλωτίσει το κοινό και να προσφέρει μια εμπειρία πλούσια σε αφήγηση. Αυτή η προσέγγιση ενισχύεται από θεωρητικά έργα όπως το "*The Cambridge Introduction to Narrative*", και από τις σύγχρονες εφαρμογές της αφηγηματικής δημοσιογραφίας στον τομέα του podcasting. Ο τομέας της εξομολογητικής αφήγησης στη δημοσιογραφία αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα κατάλληλο για τα online μέσα. Η προσωπική και υποκειμενική αφήγηση των ιστοριών στα podcast έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη, καθώς η άμεση και εμπειρική φύση του ηχητικού μέσου ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ αφηγητή και ακροατή. Αυτή η μορφή αφήγησης φέρνει τους ακροατές πιο κοντά στις προσωπικές εμπειρίες του ομιλητή, δημιουργώντας μια βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση και καθιστώντας την αφήγηση πιο αληθινή και άμεση.¹ Η εξομολογητική διήγηση στη δημοσιογραφία έχει εξελιχθεί στον πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο κλάδο της επιστήμης, ιδανική για τη δημιουργία βαθιάς προσωπικής επαφής μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών². Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται από την ιδιαίτερη οικεία φύση του ηχητικού μέσου, όπου η προσωπική και υποκειμενική αφήγηση των ιστοριών έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. Το αυξημένο ενδιαφέρον για την προσωπική αφήγηση στα podcast, υπογραμμίζει την αλληλοεπίδραση μεταξύ του

¹ Abbott, H. P., *The Cambridge Introduction to Narrative*. Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

²Lindgren, M., «Personal Narrative Journalism and Podcasting». *Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media*, σελ. 23-41, τόπος 2016.

αφηγητή και του ακροατή που ενισχύεται από την άμεση και συχνά εμπειρική φύση του περιεχομένου. Αυτό το είδος αφήγησης φέρνει τους ακροατές πιο κοντά στην προσωπική εμπειρία του ομιλητή, δημιουργώντας μια πιο βαθιά συναισθηματική σύνδεση και καθιστώντας την αφήγηση πιο αληθινή και άμεση. Η ενσωμάτωση αισθητικών στοιχείων, διαλόγου, και συναισθηματικών στοιχείων, όπως επισημαίνεται στις συμβατικές αφηγηματικές ομιλίες, γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη στη διαδικασία δημιουργίας podcast. Οι ομιλού δημιουργοί επιλέγουν συχνά να χρησιμοποιήσουν τεχνικές όπως η δημιουργία του αναδρομικού, η ενσωμάτωση αναδρομών στο παρελθόν και η δημιουργία αγωνίας για να διατηρήσουν την προσοχή του ακροατηρίου και να δημιουργήσουν μια αίσθηση προσμονής. Επιπλέον, η προσαρμογή του περιεχομένου και του τόνου της ομιλίας για να ευθυγραμμιστεί με τα ενδιαφέροντα των ακροατών αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία των podcast. Η βελτίωση των τεχνικών παραδόσεων και του χρονισμού βοηθά τους ομιλητές να διατηρήσουν τη συμμετοχή του κοινού και να παρουσιάσουν αποτελεσματικά την αφήγηση.

2.3 Αφηγηματικός λόγος & podcasting

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, ο αφηγηματικός λόγος και το podcasting έχουν αναδειχθεί ως οι πλέον διαδεδομένοι τρόποι επικοινωνίας και αφηγηματικής έκφρασης.

Το podcasting γνώρισε μια αξιοσημείωτη αύξηση στη δημοτικότητα, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό κυρίως στην ευρεία προσβασιμότητα και την ικανότητά του να προσελκύει ένα διαφορετικό κοινό. Από εκείνους τους “*Baby Boomers*” που αγαπούν τα ραδιόφωνα και ταύτισε τα podcast σαν την μετεξέλιξη αυτού μέχρι την GENZ που ακούει τα podcast μέσα από τις digital πλατφόρμες (Apple podcasts, SPOTIFY, κτλ.).

Αντίθετα, ο αφηγηματικός λόγος περιλαμβάνει την πρακτική της μετάδοσης ιστοριών μέσω της προφορικής επικοινωνίας, που χρησιμοποιείται συνήθως σε δημόσια ομιλία, παρουσιάσεις και καλλιτεχνικές παραστάσεις. Το podcast επιτρέπει στα άτομα να παράγουν ηχητικό περιεχόμενο που καλύπτει μια ποικιλία θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: της αυτοβελτίωσης, ιστορίες με εγκλήματα που συγκλόνισαν τον κόσμο, ιστορίες σχέσεων, ιστορίες με κρίσεις ηλικίας κ.ο.κ.

Αυτό το μέσο επιτρέπει στους δημιουργούς να διαδώσουν τις αφηγήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις τους σε ένα παγκόσμιο κοινό. Επιπλέον, το podcasting διευκολύνει τη δέσμευση εν κινήσει για τους ακροατές, καθιστώντας το μια βολική και προσαρμόσιμη πλατφόρμα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Αντίθετα, ο αφηγηματικός λόγος δίνει έμφαση στη δεξιότητα της αφήγησης μέσω της λεκτικής επικοινωνίας. Αυτή η πρακτική βασίζεται στη χειραγώγηση της φωνής, του τόνου, του ρυθμού και του συναισθήματος για να προσελκύσει τους ακροατές και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά μια συγκεκριμένη ιδέα. Ο αφηγηματικός λόγος είναι παρών σε μια ποικιλία μέσων, όπως ο δημόσιος λόγος, οι παραστάσεις αφήγησης και η μετάδοση προφορικών παραδόσεων. Λειτουργεί ως ένας ισχυρός μηχανισμός για τη δημιουργία ουσιαστικής σύνδεσης με το κοινό και τη διαρκή επίδραση. Η ενσωμάτωση στρατηγικών αφηγηματικού λόγου στην παραγωγή podcast έχει τη δυνατότητα να ανυψώσει την ακουστική δέσμευση των ακροατών. Ενσωματώνοντας στοιχεία όπως η εξέλιξη των χαρακτήρων, το αφηγηματικό τόξο και οι ζωντανές εικόνες, οι δημιουργοί podcast μπορούν να δημιουργήσουν συναρπαστικό και καθηλωτικό περιεχόμενο που αιχμαλωτίζει το κοινό τους. Επιπλέον, η χρήση αφηγηματικών τεχνικών επιτρέπει στους podcasters να καλλιεργήσουν μια ξεχωριστή και αξέχαστη ταυτότητα μέσα σε ένα κορεσμένο διαδικτυακό περιβάλλον.

2.4 Podcast & συναισθηματικό ψυχολογικό δέσιμο με τους ακροατές

Τα podcast έχουν αναδειχθεί ως ένα ξεχωριστό μέσο που βάση ερευνών έχουν την δύναμη να δημιουργήσουν ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με τους ακροατές τους. Συγκεκριμένες μελέτες δείχνουν ότι το podcasting λειτουργεί ως μέσο «έλξης», όπου το κοινό συμμετέχει ενεργά στην επιλογή και την οργάνωση περιεχομένου, οδηγώντας ενδεχομένως σε αυξημένη συναισθηματική επένδυση στη διαδικασία³. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι οδηγούν τα άτομα να ακούν podcast, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης ψυχαγωγίας, πληροφοριών και εκτίμησης της υπεροχής του ηχητικού

³ Berry, R., «Podcasting: Considering the Evolution of the Medium and Its Association with the Word ‘Radio’». *Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media*, σελ. 7-22, τόπος 2016.

μέσου⁴ . Επιπροσθέτως, η χρήση ενός προσωπικού στυλ αφήγησης σε γνωστά και επιτυχημένα δημοσιογραφικά podcast βοηθά στην καλλιέργεια ενός αισθήματος οικειότητας και συναισθηματικής δέσμευσης μεταξύ των ακροατών⁵.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα podcast ξεχωρίζουν μεταξύ τους λόγω της μοναδικής τους χρήσης προσωπικών αφηγήσεων, ενισχύοντας συναισθηματικές συνδέσεις μεταξύ των οικοδεσποτών, του κοινού και των θεμάτων που συζητούνται . Αυτή η αίσθηση οικειότητας που αναφέρεται ενισχύεται μάλιστα και από τον τόνο συνομιλίας των podcast, την αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων από τους οικοδεσπότες και την ικανότητα των ακροατών να αλληλοεπιδρούν με οικοδεσπότες και συναδέλφους ακροατές (τα λεγόμενα Q&A 's) μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης- "*Social media*"⁶ . Επιπλέον, η στροφή προς την ενσωμάτωση προσωπικών αφηγήσεων στα podcast συνδέεται στενά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του μέσου⁷. Τα podcast παρέχουν ένα μέσο μέσω του οποίου τα άτομα μπορούν να εμπλακούν σε ενδοσκοπική μάθηση βυθίζοντας τον εαυτό τους στις προσωπικές αφηγήσεις των άλλων, διευκολύνοντας τη συναισθηματική εξερεύνηση και ενισχύοντας τις συνδέσεις. Η συναισθηματική απήχηση μεταξύ των ακροατών και των podcast βαθαίνει από την ικανότητα των podcast να μεταδίδουν συναισθήματα οικειότητας και να καλλιεργούν ένα αίσθημα οικειότητας⁸.

4 Chan-Olmsted, S., & Wang, R., «Understanding Podcast Users: Consumption Motives and Behaviors». *New Media & Society*, σελ. 684-704, τόπος 2020.

5 Tobin, S., & Guadagno, R., «Why People Listen: Motivations and Outcomes of Podcast Listening». *Plos One*, σελ. e0265806, τόπος 2022.

6 Brinson, N., «Consumer Response to Podcast Advertising: The Interactive Role of Persuasion Knowledge and Parasocial Relationships», *Journal of Consumer Marketing*, σελ. 971-982, τόπος 2023.

7 Lindgren, M., «Personal Narrative Journalism and Podcasting». *Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media*, σελ. 23-41, τόπος 2016.

8 Cecil, D., «Transcending Prison Walls: Prison Podcasts, the Listening Experience, and Narrative Change», *Crime Media Culture: An International Journal*, σελ. 179-195, τόπος 2023.

Συμπερασματικά, τα podcast έχουν αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για την καλλιέργεια συναισθηματικών συνδέσεων μεταξύ του κοινού και του περιεχομένου. Χρησιμοποιώντας προσωπικά ανέκδοτα, περιστασιακούς διαλόγους και τρόπους δέσμευσης, τα podcast δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό περιβάλλον για συναισθηματική εμπλοκή και εγγύτητα, με αποτέλεσμα έναν ενισχυμένο και πιο ουσιαστικό δεσμό μεταξύ των ακροατών και του υλικού με το οποίο ασχολούνται.

Συνολικά, ο αφηγηματικός λόγος και το podcasting είναι πολύτιμα εργαλεία για την επικοινωνία και την αφήγηση ιστοριών στον σύγχρονο κόσμο. Συνδυάζοντας την τέχνη της αφήγησης με την εμβέλεια των ψηφιακών μέσων, τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν συναρπαστικό ηχητικό περιεχόμενο που διασκεδάζει, εκπαιδεύει και εμπνέει το κοινό σε όλο τον κόσμο.

2.5. Αφηγηματικός λόγος και καλές τέχνες- θέατρο

Ο αφηγηματικός λόγος κατέχει σημαντική θέση σε διάφορες πλατφόρμες μέσων, με το θέατρο να μην αποτελεί εξαίρεση.

Οι αφηγήσεις χρησιμεύουν ως ο ακρογωνιαίος λίθος των θεατρικών παραστάσεων, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής εμπειρίας⁹. Οι αφηγηματικές παραστάσεις παίζουν πολλές φορές ρόλος ψυχοθεραπευτικό. Η χρήση της αφήγησης σε θεατρικές παραστάσεις μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων μεταξύ άλλων όπως- λ.χ. η σεξουαλική βία, με στόχο να πυροδοτήσει διάλογο και να ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση¹⁰. Επιπλέον, το θέατρο ως μορφή τέχνης περιλαμβάνει την επιδέξια παρουσίαση αφηγήσεων που εμπλέκουν τόσο τις σωματικές όσο και τις συναισθηματικές αισθήσεις, τονίζοντας τη διασύνδεση του σώματος και του νου¹¹. Η ενσωμάτωση διαφορετικών στοιχείων όπως τα μέσα, ο χορός και η παράσταση συνόλου σε θεατρικές παρουσιάσεις διευκολύνει καινοτόμες προσαρμογές που εξετάζουν τη συνάφεια της κλασικής λογοτεχνίας στα

⁹ Hine, P., «Narrative: Why It's Important, and How It Works. Perspectives on Behavior Sciences», σελ. 471-501, τόπος 2018.

¹⁰ Ooijen, A., Davids, T., & Fitzpatrick, L., «Speaking Out on Sexualized Violence Through Artistic Storytelling in Post-Conflict Northern Ireland. *Violence Against Women*», σελ. 1053-1074, τόπος 2023.

¹¹ Lieber, L., «Method Acting: Ethopoeia and the Creation of Character», τόπος 2023.

σημερινά πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια¹². Επιπλέον, διδακτικές τεχνικές όπως το *Readers Theatre* στη θεατρική εκπαίδευση επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με ιστορίες με δυναμικό τρόπο, βελτιώνοντας την κατανόησή τους μέσω οπτικών και ακουστικών εμπειριών¹³. Επιπλέον, το θέατρο έχει χρησιμεύσει ως μέσο για την αμφισβήτηση των κυρίαρχων αφηγήσεων και την προσφορά εναλλακτικών προοπτικών σε κοινωνικά ζητήματα. Μέσω της προσαρμογής παραδοσιακών έργων όπως ο Μάκβεθ για την εξέταση θεμάτων όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η φυλετική ιεραρχία, οι καλλιτέχνες έχουν δείξει την ικανότητα του θεάτρου να αναδιαμορφώνει τα γνωστικά πλαίσια και να αναδομεί τις αφηγήσεις¹⁴. Συνοπτικά, το θέατρο λειτουργεί ως μια ισχυρή πλατφόρμα αφηγηματικής επικοινωνίας και καλλιτεχνικής αναπαράστασης, επιτρέποντας στους δημιουργούς να αντιμετωπίσουν περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα, να εμπλέξουν τους θεατές με συμμετοχικό τρόπο και να αναθεωρήσουν ιστορίες προκειμένου να τονώσουν τη στοχαστική ανάλυση και τον λόγο μέσα στην κοινότητα.

2.6. Αφηγηματικός λόγος και πολιτική

Η αφήγηση στη πολιτική- ηγεσία περιλαμβάνει μια ποικιλία μεθόδων και θεμάτων. Οι σύγχρονες αφηγήσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνδυάζουν εμπειρίες από την πραγματική ζωή με φανταστικά στοιχεία, προσφέρουν μια ξεχωριστή και συναισθηματικά ηχηρή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα¹⁵. Στο πεδίο της ηγεσίας, η αφηγηματική ηγεσία υπογραμμίζει τη σημασία ενός ατόμου στη δημιουργία αφηγήσεων που επηρεάζουν και επηρεάζουν τους άλλους¹⁶. Οι αφηγήσεις εκτείνονται πέρα από την

¹² Rössler, J., «Creative Appropriations: Everyman on the Contemporary Stage». *Journal of Contemporary Drama in English*, σελ. 319-331, τόπος 2023.

¹³ Lo, C., Wen, H., & Lin, Y., «The Effect of Readers Theater on EFL Seventh-Graders' Reading and Listening Comprehension». *Sage Open*, τόπος 2021.

¹⁴ Santos, K., «Seeing Shakespeare: Narco Narratives and Neocolonial Appropriations of Macbeth in the US–Mexico Borderlands». *Literature Compass*, τόπος 2022.

¹⁵ Jensen, M., «The Legible Face of Human Rights in Autobiographically Based Fiction». σελ. 184-192, τόπος 2018.

¹⁶ Zive, M., «An Exploration of the Use of Photovoice-Inspired Techniques to Facilitate Narrative Leadership in a Small Group of Middle-Aged Women». *Journal of Health Psychology*, τόπος 2023.

απλή αφήγηση για να δημιουργήσουν ενότητα και σημασία, όπως καταδεικνύεται στο ευρύτερο σώμα της βιβλιογραφίας της αφηγηματικής ανάλυσης¹⁷.

Η επιστημονική έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης για την ειρήνη υπογραμμίζει τη σημασία των αφηγήσεων για την τροφοδότηση των συγκρούσεων, δείχνοντας πώς οι αφηγήσεις και η αφηγηματική βία μπορούν να παρατείνουν και να επιδεινώσουν τις συγκρούσεις¹⁸. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η επιστημονική βιβλιογραφία διερευνά τη σημασία της προώθησης της ασφάλειας των ασθενών, με αφηγηματικές ανασκοπήσεις που παρέχουν μια λεπτομερή εικόνα των περίπλοκων πτυχών αυτού του ζητήματος¹⁹. Οι αφηγήσεις είναι επίσης απαραίτητες για την κατανόηση της διαφορετικότητας και της ηγεσίας, ιδιαίτερα στη μελέτη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι έγχρωμες γυναίκες σε επαγγελματικά περιβάλλοντα²⁰. Επιπλέον, οι αφηγήσεις έχουν την ικανότητα να προσφέρουν εναλλακτικές προοπτικές σε κυρίαρχες συζητήσεις, όπως φαίνεται σε μια ιστορία για έναν στέλεχος οικονομικού ξενοδοχείου που αμφισβητεί τα στερεότυπα στον τομέα της φιλοξενίας. Η έννοια της αφηγηματικής σταθερότητας και η επιρροή της στην προσωπική ταυτότητα είναι ένα κομβικό σημείο στη μελέτη της αφηγηματικής ταυτότητας, υπογραμμίζοντας τη θεωρητική σημασία της σταθερότητας στη διαμόρφωση μεμονωμένων αφηγήσεων. Επιπλέον, οι αφηγήσεις μπορούν να αποκαλύψουν προστατευτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα άτομα για να αποφύγουν να συζητήσουν παρελθόντα τραυματικά γεγονότα, τονίζοντας τη σημασία της εμπυστικής αφήγησης στην εξέταση των μηχανισμών ψυχολογικής άμυνας. Συνοπτικά, η αφήγηση μέσα στη λογοτεχνία είναι ένας ισχυρός μηχανισμός για τη διερεύνηση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ηγεσία,

¹⁷ Sloop, J., Keuzenkamp, S., & Saharso, S., «Narratives of Meaningful Endurance – How Migrant Women Escape the Vicious Cycle Between Health Problems and Unemployment». *Comparative Migration Studies*, σελ. 20, τόπος 2018.

¹⁸ Naseem, M., Arshad-Ayaz, A., Duckworth, C., & Savard, M., «Teaching About Terror: 9/11: Policy, Pedagogy, and Curricula». *Journal of Contemporary Issues in Education*, τόπος 2016.

¹⁹ Pattni, N., Arzola, C., Malavade, A., Varmani, S., Krimus, L., & Friedman, Z., «Challenging Authority and Speaking Up in the Operating Room Environment: A Narrative Synthesis». *British Journal of Anaesthesia*, σελ. 233-244, τόπος 2019.

²⁰ Dillard, N., «Narratives of Women at Work: Exploring a More Inclusive Understanding of Women of Color and the Implications for Women and Leadership». *Journal of Leadership Studies*, σελ. 49-55, τόπος 2018.

η επίλυση συγκρούσεων, η ασφάλεια των ασθενών, η διαφορετικότητα και η προσωπική ταυτότητα. Μέσω της ανάμειξης προσωπικών ανέκδοτων με ευφάνταστα στοιχεία, οι αφηγήσεις μπορούν να προκαλέσουν συναισθηματικές απαντήσεις, να αμφισβητήσουν τις κυρίαρχες αφηγήσεις και να παρέχουν κατανόηση περίπλοκων κοινωνικών και ψυχολογικών ζητημάτων.

2.7. Αφηγηματικός λόγος & αφηγηματική θεραπεία- στην ψυχολογία-ψυχοθεραπεία

Η αφηγηματική θεραπεία έχει αναγνωριστεί ως πολύτιμη προσέγγιση στον τομέα της ψυχοθεραπείας, παρέχοντας στα άτομα μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν ενδυναμωτικές αφηγήσεις που αμφισβητούν τα αρνητικά στερεότυπα και τις καταπιεστικές κοινωνικές δομές²¹. Αυτή η θεραπευτική μέθοδος δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς και θεραπευτές να κατασκευάζουν από κοινού θετικές ιστορίες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις δυνάμεις του ασθενούς, προάγοντας τελικά την ψυχολογική ευεξία και τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή²². Η έρευνα έχει δείξει ότι οι τεχνικές αφηγηματικής θεραπείας²³ είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για άτομα που αντιμετωπίζουν καρκίνο και έχει επίσης προταθεί ως πιθανή παρέμβαση για μια σειρά ψυχολογικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών διαταραχών²⁴.

Η αφηγηματική θεραπεία έκθεσης (NET) έχει αναγνωριστεί ως μια εμπειρικά υποστηριζόμενη παρέμβαση για ψυχολογικές διαταραχές που προέρχονται από

²¹ Kapoor, H., «Speak Your Truth: The Application and Limitations of Narrative Therapy in Treatment of Anxiety Disorders in Indian Women». *International Journal of Social Science and Economic Research*, σελ. 2036-2043, τόπος 2020.

²² Xiao, J., Chow, K., Liu, Y., & Chan, C., «Effects of Dignity Therapy on Dignity, Psychological Well-Being, and Quality of Life Among Palliative Care Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis». *Psycho-Oncology*, σελ. 1791-1802, τόπος 2019.

²³ Lloyd-Williams, M., Shiels, C., Ellis, J., Abba, K., Gaynor, E., Wilson, K., ... & Dowrick, C. «Pilot randomised controlled trial of focused narrative intervention for moderate to severe depression in palliative care patients: discern trial». *Palliative Medicine*, σελ. 206- 215, τόπος 2017.

²⁴ Heywood, L., Conti, J., & Hay, P., «Paper 1: A Systematic Synthesis of Narrative Therapy Treatment Components for the Treatment of Eating Disorders». *Journal of Eating Disorders*, τόπος 2022.

τραύμα²⁵. Βασισμένο σε νευροβιολογικές αρχές σχετικά με το τραύμα και τη μνήμη, το NET είναι μια σύντομη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία που έχει σχεδιαστεί για να μετριάσει τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες²⁶. Εμπειρικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι θεραπείες που εστιάζονται στο τραύμα, όπως η αφηγηματική θεραπεία έκθεσης, έχουν δυνατότητες αντιμετώπισης των συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες σε άτομα²⁷. Η σχέση μεταξύ της συνοχής των αυτοβιογραφικών αφηγήσεων και της ψυχικής υγείας των ατόμων έχει τεκμηριωθεί σε έρευνες, υποδεικνύοντας ότι η αφηγηματική θεραπεία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχολογικής ευεξίας. Επιπλέον, η αφηγηματική²⁸ θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι προάγει μια πιο εις βάθος διερεύνηση των προβλημάτων, οδηγώντας δυνητικά σε πιο σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με εναλλακτικές παρεμβάσεις²⁹. Συνοπτικά, η αφηγηματική θεραπεία παρέχει μια συνεργατική και ενδυναμωτική μέθοδο ψυχοθεραπείας, επιτρέποντας στα άτομα να δημιουργήσουν εποικοδομητικές αφηγήσεις που ενισχύουν την ψυχική τους υγεία και τη συνολική ποιότητα ζωής τους. Η αποτελεσματικότητα της αφηγηματικής θεραπείας στη θεραπεία μιας σειράς ψυχολογικών ζητημάτων, όπως οι διαταραχές που σχετίζονται με

²⁵ Weinhold, S., Göder, R., Pabst, A., Scharff, A., Schauer, M., Baier, P., ... & Seeck-Hirschner, M. «Sleep recordings in individuals with borderline personality disorder before and after trauma therapy. *Journal of Neural Transmission*», σελ. 99-107, τόπος 2016.

²⁶ Fan, Y., Shi, Y., Zhang, J., Sun, D., Wang, X., Fu, G., ... & Kong, L., “The Effects of Narrative Exposure Therapy on COVID-19 Patients with Post-Traumatic Stress Symptoms: A Randomized Controlled Trial” . *Journal of Affective Disorders*, 293, σελ. 141-147, τόπος 2021.

²⁷ Serpeloni, F., Narrog, J., Assis, S., Avanci, J., Carleial, S., & Koebach, «A. Narrative exposure therapy versus treatment as usual in a sample of trauma survivors who live under ongoing threat of violence in rio de janeiro, brazil: study protocol for a randomised controlled trial». *Trials*, σελ. 20, τόπος 2021.

²⁸ Vanaken, L., Vanderveren, E., Waters, T., Bijttebier, P., Fivush, R., & Hermans, D. “It's all in the details: an investigation of the subcomponents of narrative coherence in relation to mental health. *Applied Cognitive Psychology*”, σελ. 1273-1283, τόπος 2021.

²⁹ Bargiel-Matusiewicz, K., Łyś, A., & Stelmachowska, P., «The Positive Influence of Psychological Intervention on the Level of Anxiety and Depression in Dialysis Patients: A Pilot Study». *The International Journal of Artificial Organs*, σελ. 167-174, τόπος 2019.

το τραύμα και ο καρκίνος, υπογραμμίζει τη σημασία της στη σφαίρα των παρεμβάσεων ψυχικής υγείας.

2.8. Αφηγηματικός λόγος στην ηγεσία- επιχειρήσεις, κ.ο.κ.

Οι πολιτικές ομιλίες δεν είναι απλώς μια επιλογή λέξεων, αλλά μάλλον μια προσεκτικά κατασκευασμένη αφήγηση που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς.

Οι ηγέτες συχνά συνδυάζουν προσωπικές ιστορίες με θεσμική γλώσσα για να ενισχύσουν το μήνυμά τους. Αυτές οι αφηγήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μια αίσθηση ιστορικής συνέχειας και νομιμότητας συνδέοντας τις ενέργειες του υποψηφίου με σημαντικά ιστορικά γεγονότα ή πρόσωπα. Επιπλέον, η αφήγηση λ.χ. σε πολιτικές ομιλίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια αυθεντική αναπαράσταση της πραγματικότητας ή να μεταδώσει ηθικά διδάγματα, ενσωματώνοντας τις προοπτικές άλλων για να ενισχύσει το μήνυμα.

Η πολιτική επικοινωνία, όπως διερευνάται σε επιστημονικά έργα, είναι ένα πολύπλευρο μείγμα τεχνικών επικοινωνίας, πειστικών τακτικών και κανόνων λόγου³⁰. Οι εναρκτήριες ομιλίες, για παράδειγμα, θεωρούνται κεντρικές πολιτικές αφηγήσεις που καθορίζουν την τροχιά της καριέρας ενός πολιτικού³¹. Επιπλέον, η προσκόλληση των ομιλιών των πολιτικών υποστηρικτών σε πολιτιστικά αξιόλογα θεμελιώδη κείμενα είναι αναπόσπαστο μέρος στη διαμόρφωση των πολιτικών κινημάτων³². Οι πολιτικές ομιλίες χρησιμεύουν ως κρίσιμο εργαλείο για την καθιέρωση της επωνυμίας των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των προεκλογικών

³⁰ Fularczuk, A., *Loss Rewritten: Olivia and Jack, the Language of Letters, and the Rhetoric of the Loser*. σελ. 39, τόπος 2021.

³¹ MÜGGE, L., «Political narratives in representation: maiden speeches of ethnic minority members of parliament», *European Journal of Political Research*, σελ. 579-598, τόπος 2023.

³² Holland, J., «Narrative Fidelity to the Little Red Book in the Framing Efforts of the Red Guard Movement: A Theoretical Model for Foundational Documents». *Discourse & Society*, σελ. 383-401, τόπος 2014.

εκστρατειών, καθώς ενσωματώνουν αφήγηση, ζητήματα πολιτικής και στρατηγικές επικοινωνίας για να σχηματίσουν μια ενοποιημένη ταυτότητα επωνυμίας. Σε περιόδους κρίσης όπως η πανδημία του COVID-19, οι ομιλίες των πολιτικών ηγετών παρέχουν μια πλατφόρμα για τη διατύπωση των οραμάτων τους και την επίδειξη της διασταύρωσης της επιστήμης με την κοινωνική και πολιτική δυναμική. Η δημιουργία αφηγήσεων μέσα σε πολιτικούς λόγους συνδέεται περίπλοκα με το κυρίαρχο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ κυρίαρχων ιδεολογιών. Συμπερασματικά, οι πολιτικές ομιλίες χρησιμεύουν ως σύνθετες αφηγήσεις που ενσωματώνουν προσωπικά ανέκδοτα, ιστορικό υπόβαθρο, ηθικές διδασκαλίες και πολιτισμικούς υπαινιγμούς για την αποτελεσματική επικοινωνία ιδεών, την καθιέρωση εξουσίας και την επιρροή της κοινής γνώμης. Αυτές οι αφηγήσεις κατασκευάζονται σχολαστικά για να συνδεθούν με τους ακροατές, να δημιουργήσουν συνοχή και να προωθήσουν πολιτικούς στόχους.

2.9. Αφηγηματικός λόγος και κοινωνία

Ο αφηγηματικός λόγος είναι ουσιαστικό στοιχείο της κοινωνικής δυναμικής, εκπληρώνοντας πολλαπλούς ρόλους και αντικατοπτρίζοντας τις επικρατούσες πολιτισμικές ιδεολογίες.

Λειτουργεί ως τρόπος αφήγησης που χρησιμεύει ως κοινή πρακτική, όχημα προσωπικής άρθρωσης και μηχανισμός πολιτικής εμπλοκής. Οι αφηγήσεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως μια μορφή αντίθεσης, αμφισβητώντας καθιερωμένες δομές εξουσίας και κατασκευές ταυτότητας μέσα στα κοινωνικά πλαίσια. Επιπλέον, οι αφηγήσεις είναι εγγενείς στην ανθρώπινη εμπειρία, επηρεάζοντας τις αντιλήψεις και τις αλληλεπιδράσεις μας με το περιβάλλον μας μέσω της διάδοσης ιστοριών, αναμνήσεων, ονείρων και στοχασμών. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ταυτότητας, οι αφηγήσεις χρησιμεύουν ως όργανα επιρροής που μπορούν να διαμορφώσουν προοπτικές και πεποιθήσεις. Λειτουργώντας ως γλωσσικές εκφράσεις, οι αφηγήσεις έχουν την ικανότητα να κατασκευάζουν κοινωνικές κατασκευές και να επηρεάζουν την κατανόηση των ατόμων για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους³³. Επιπλέον, οι αφηγήσεις όχι μόνο αντικατοπτρίζουν προσωπικές συναντήσεις αλλά συνδέονται

³³ Hehnen, M., Fladerer, M., Mols, F., & Frey, D. «Shaping eu attitudes through identity leadership: investigating pro-eu and eu-skeptic identity narratives». *Political Psychology*, σελ. 475-491, τόπος 2022.

επίσης με τις κοινοτικές συζητήσεις, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα περιηγούνται στις ταυτότητές τους μέσα στην κοινωνία³⁴. Η εκπαίδευση, ως κρίσιμο στοιχείο, παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της κοινωνίας³⁵. Οι αφηγήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μορφών πέρα από την παραδοσιακή αφήγηση και είναι διαδεδομένες στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα, χρησιμεύοντας ως αντανάκλαση των ιδεολογικών προοπτικών διαφορετικών ακροατηρίων³⁶. Οι κοινωνίες συχνά βασίζονται σε θεμελιώδεις αφηγήσεις και όχι σε καθαρά λογικούς συλλογισμούς για τη δομή των συλλογικών πεποιθήσεων και αξιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αφηγήσεων στη διαμόρφωση των κοινωνικών κανόνων³⁷. Οι ιστορικές αφηγήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ώθηση των ομαδικών προσπαθειών και επηρεάζουν τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες³⁸. Επιπλέον, οι πολιτικές προσωπικότητες χρησιμοποιούν αφηγήσεις για να μεταφέρουν τις προοπτικές τους και τη σημασία της επιστήμης στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως η πανδημία COVID-19³⁹. Μέσα από την εξέταση των αφηγήσεων, οι ιστορικοί και οι κοινωνικοί επιστήμονες μπορούν να αποκαλύψουν τις διαδικασίες της αφήγησης και τους θεσμικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αφήγησης⁴⁰. Συνοπτικά, οι αφηγήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών κανόνων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Λειτουργούν ως οχήματα αυτοέκφρασης, αντίστασης, κατασκευής ταυτότητας και μετάδοσης αξιών

³⁴ Wołośńiej, M., Wilczewski, M., & Kreitler, S. «Don't praise the day before the sunset: paremiology in the study of depressiveness. *Culture & Psychology*», σελ. 417-433, τόπος 2021.

³⁵ Sulistyani, H., Rahardjo, T., Rahmijati, L., & Suprihatini, T. "The narrative of ethnic minority children on education in central Java" – *Indonesia. Journal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*" 36(2), τόπος 2020.

³⁶ Poveda, D., Morgade, M., & Alonso, B. «Storytellers of children's literature and their ideological construction of the audience. *Oral Tradition*», τόπος 2009.

³⁷ Shenhav, S., «Showing and telling in parliamentary discourse: the case of repeated interjections to rabin's speeches in the israeli parliament. *Discourse & Society*», σελ. 223-255, τόπος 2008.

³⁸ Freel, S., & Bilali, R., "Putting the Past into Action: How Historical Narratives Shape Participation in Collective Action". *European Journal of Social Psychology*, σελ. 204-222, τόπος 2022.

³⁹ Loner, E., Fattorini, E., & Bucchi, M., «The role of science in a crisis: talks by political leaders during the covid-19 pandemic». *Plos One*, 18(3), τόπος 2023.

⁴⁰ Silverman, D., «How was it for you? the interview society and the irresistible rise of the (poorly analyzed) interview. *Qualitative Research*», σελ. 144-158, τόπος 2017.

μέσα σε μια κοινότητα. Η αναγνώριση του αντίκτυπου των αφηγήσεων στην κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα και οι ομάδες αλληλοεπιδρούν με το κοινωνικό τους περιβάλλον και κατασκευάζουν τις αντιλήψεις τους για την πραγματικότητα.

2.10. Αφηγηματικός λόγος στην βιολογία και ιατρική

Η χρήση του αφηγηματικού λόγου έχει ουσιαστική σημασία σε μια σειρά επιστημονικών κλάδων, που περιλαμβάνει την επιστημονική εκπαίδευση, την ιατρική και την εξελικτική επιστήμη της βιολογίας. Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκπαίδευσης, οι αφηγήσεις χρησιμοποιούνται για να εμπλουτίσουν τη διαδικασία της μάθησης⁴¹.

Ο ιατρικός τομέας αναγνωρίζει τη σημασία της αφήγησης για την αποτελεσματική επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσεων με τους ασθενείς⁴². Επιπλέον, στη σφαίρα της εξελικτικής επιστήμης, οι μεταφορές και οι αφηγήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιρροή της ανάπτυξης νέων θεωρητικών δομών, όπως η εκτεταμένη εξελικτική σύνθεση⁴³. Επιπλέον, η χρήση των αφηγήσεων υπόκειται σε πειθαρχικές διαφορές, καθώς η ιστορική λογοτεχνία τείνει να αναδεικνύει συγκεκριμένα γεγονότα και άτομα, ενώ η βιβλιογραφία της βιολογίας και της γεωγραφίας δίνει λιγότερη έμφαση στις αφηγηματικές δομές⁴⁴. Στον ιατρικό τομέα, οι αφηγήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση του επαγγελματισμού, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για τις ηθικές πρακτικές και την υποδειγματική

⁴¹ Strube, P., «Narrative in science education. English in Education», σελ. 53-60, τόπος 1990.

⁴² Rapp, L. and Vergnes, J., «Commentary on “the lipstick»». *Academic Medicine*, σελ. 203-203. τόπος 2001.

⁴³ Jablonka, E., & Herrington, E., «Creating a ‘Gestalt Shift’ in Evolutionary Science: Roles for Metaphor in the Conceptual Landscape of the Extended Evolutionary Synthesis (EES)». *Interdisciplinary Science Reviews*, 45(3), σελ. 360-379, τόπος 2020.

⁴⁴ Sangers, N., Evers-Vermeul, J., Sanders, T., & Hoeken, H. «Narrative elements in expository texts. Dialogue & Discourse», σελ. 115-144, τόπος 2021.

συμπεριφορά⁴⁵. Επιπλέον, οι αφηγήσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διατήρηση της μνήμης, καθώς οι συναισθηματικά εκφραστικές φωνές μπορούν να θυμηθούν μετά από μία μόνο έκθεση, υπογραμμίζοντας τη διασύνδεση φωνής, πλαισίου και μνήμης⁴⁶. Στο πεδίο της βιολογίας, οι αφηγήσεις χρησιμοποιούνται ως μέσο εμβάθυνσης σε θέματα όπως η έρευνα βλαστοκυττάρων και η αναγεννητική ιατρική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αφήγησης στην επικοινωνία επιστημονικών πληροφοριών⁴⁷. Επιπλέον, η εξέταση της γλώσσας και της σύνταξης αποκαλύπτει συνδέσμους με βιολογικές θεμελιώδεις αρχές, όπως η αρχή της ελεύθερης ενέργειας, υποδεικνύοντας μια βαθύτερη ενσωμάτωση βιολογικών αρχών σε γλωσσικά κατασκευάσματα⁴⁸. Συνοπτικά, οι αφηγήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματική μετάδοση περίπλοκων επιστημονικών εννοιών, επηρεάζοντας τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και διευκολύνοντας τις διεπιστημονικές συνδέσεις. Μέσω της ενσωμάτωσης αφηγήσεων σε διάφορους κλάδους, οι μελετητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα συμμετοχής, κατανόησης και μνήμης, διευκολύνοντας έτσι την ενσωμάτωση της επιστήμης με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια.

2.11. Αφηγηματικός λόγος και πνευματικότητα

Ο αφηγηματικός λόγος είναι επίσης ένα κρίσιμο εργαλείο για τη μετάδοση πνευματικών και υπαρξιακών εννοιών όπως και για θρησκευτικές συζητήσεις.

⁴⁵ Coulehan, J., «Written role models in professionalism education». *Medical Humanities*, σελ. 106-109, τόπος 2007.

⁴⁶ Kim, Y., Sidtis, J., & Sidtis, D., «Emotionally Expressed Voices Are Retained in Memory Following a Single Exposure», *Plos One*, τόπος 2019.

⁴⁷ He, P., Zhang, Q., Motiwala, F., Shanti, R., Chang, B., & Le, A., «Potential Application of Dental Stem Cells in Regenerative Reconstruction of Oral and Maxillofacial Tissues: A Narrative Review». *Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine*, 4, σελ. 14-14, τόπος 2022.

⁴⁸ Murphy, E., Holmes, E., & Friston, K., «Natural language syntax complies with the free-energy principle», τόπος 2021.

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι αφηγήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν πνευματικά στοιχεία, προσφέροντας σημασία και καλύπτοντας μια σειρά από ανάγκες όπως η σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική ευεξία. Επιπλέον, η ενσωμάτωση πνευματικών πρακτικών όπως η προσευχή και ο διαλογισμός έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη αρετών και υπερβατικών αφηγηματικών ταυτοτήτων. Σε θεραπευτικά πλαίσια, η αφηγηματική θεραπεία δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να αρθρώσουν τις πνευματικές τους πτυχές, χρησιμοποιώντας την πνευματικότητα ως μέσο ανθεκτικότητας στην πλοήγηση στις δυσκολίες. Οι αφηγήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέταση της πνευματικότητας σε διάφορα πολιτιστικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, οι ιστορίες θεραπείας μπορούν να μετατρέψουν τις σωματικές παθήσεις σε πνευματικά διλήμματα, δίνοντας έμφαση στο πώς οι αφηγήσεις διαμορφώνουν πολιτιστικά και πνευματικά πρότυπα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση φυτών σε θεραπευτικές τελετές καταδεικνύει τη σημασία της χρήσης εργαλείων και μεθόδων για την ενίσχυση των θεραπευτικών αφηγήσεων στις σαμανικές παραδόσεις. Επιπλέον, η αφηγηματική δομή και οι γλωσσικές επιλογές που χρησιμοποιούνται στις αφηγήσεις μετατροπής μπορούν να χρησιμεύσουν ως αντανάκλαση πνευματικών ιδεολογιών και αρχών. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα βρίσκεται στις αφηγήσεις μετατροπής της Ανατολικής Ορθόδοξης, όπου η διατήρηση της χρονικής συνοχής παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των θρησκευτικών συναντήσεων και της ατομικής αυτοαντίληψης⁴⁹.

Οι αφηγήσεις είναι ισχυρά εργαλεία για την άρθρωση πνευματικών πεποιθήσεων, την κατασκευή προσωπικών ταυτοτήτων και την επικοινωνία πολιτιστικής και υπαρξιακής σημασίας σε διάφορους τομείς μελέτης και περιβάλλοντα.

⁴⁹ Winchester, D., «Converting to continuity: temporality and self in eastern orthodox conversion narratives». *Journal for the Scientific Study of Religion*, σελ. 439-460, τόπος 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο

Εισαγωγή

Στο 3^ο κεφάλαιο θα εξεταστεί εξέλιξη και η χρήση των podcast ως μέσου αφηγηματικού λόγου, με έμφαση στο πώς επικοινωνούν ιδέες και πώς διαμορφώνουν τη δημόσια σφαίρα.

3.1. Σχετικά με τα podcast

Τα podcast έχουν αναδειχθεί ως ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές.

Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει τις θετικές επιδράσεις των podcast στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, με ορισμένες να υποδηλώνουν ότι μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση ακόμη και αν οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα λιγότερο συχνά⁵⁰. Χρησιμοποιώντας podcast, οι εκπαιδευτές μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους μαθητές μέσω της παράδοσης περιεχομένου πολυμέσων στο διαδίκτυο, αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα και προωθώντας τη συμμετοχή των μαθητών⁵¹. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των podcast στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πρακτορείων μεταξύ των φοιτητών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά ως καταναλωτές και δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού με podcast⁵². Η εμφάνιση των βίντεο podcast έχει μεταμορφώσει σημαντικά τη βιομηχανία του podcasting συνδυάζοντας ακουστικά και οπτικά στοιχεία για να παρέχει μια πιο καθηλωτική εμπειρία μάθησης⁵³. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα podcast καλύπτουν διάφορες μαθησιακές προτιμήσεις, ωφελώντας ιδιαίτερα τους ακουστικούς μαθητές και ενισχύουν τη δέσμευση και τα κίνητρα των

⁵⁰ Traphagan, T., Kucsera, J., & Kishi, K., «Impact of class lecture webcasting on attendance and learning». *Educational Technology Research and Development*, σελ. 19-37. τόπος 2009.

⁵¹ Taylor, L. and Clark, S., «Educational design of short, audio-only podcasts: the teacher and student experience». *Australasian Journal of Educational Technology*», τόπος 2010.

⁵² Lazzari, M. «Creative use of podcasting in higher education and its effect on competitive agency». *Computers & Education*, σελ. 27-34, τόπος 2009.

⁵³ Flood, M., Hayden, J., Bourke, B., Gallagher, P., & Maher, S., «Design and evaluation of video podcasts for providing online feedback on formative pharmaceutical calculations assessments». *American Journal of Pharmaceutical Education*, σελ. 6400, τόπος 2017.

μαθητών⁵⁴ . Επιπλέον, τα podcast έχουν αναγνωριστεί ως αποτελεσματικοί συμπληρωματικοί πόροι που συμπληρώνουν την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη και το υλικό μαθημάτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών⁵⁵ . Η έρευνα επιβεβαιώνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των podcast σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, επιδεικνύοντας σημαντικά πλεονεκτήματα στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών σε σύγκριση με το συμβατικό υλικό διάλεξης, όπως σημειώσεις ή διαφάνειες μόνο⁵⁶. Επιπλέον, η χρήση των podcast ως εργασιών, ιδιαίτερα εκείνων που δημιουργούνται από μαθητές, έχει γίνει θετικά αποδεκτή τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς, υπογραμμίζοντας την ικανότητά τους να προωθούν την ενεργό μάθηση και τη συνεργασία⁵⁷. Τα podcast παρέχουν ένα ευέλικτο και φορητό μέσο για τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο με δική τους ευκολία, είτε στην τάξη είτε αλλού. Θεωρούνται ένα νέο εργαλείο μάθησης που μπορεί να ωφελήσει την ετοιμότητα των δασκάλων, να ενισχύσει την κατανόηση των μαθητών και να εμπνεύσει ιστορική δημιουργικότητα, ειδικά σε περιόδους δυσκολίας όπως η πανδημία Covid-19. Γενικά, τα podcast αναγνωρίζονται ως ευεργετικοί πόροι για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας και της μάθησης, για την προσαρμογή διαφόρων στυλ μάθησης και για την προώθηση της συμμετοχής και του ενθουσιασμού των μαθητών.

⁵⁴ Strickland, K., Gray, C., & Hill, G., «The use of podcasts to enhance research-teaching linkages in undergraduate nursing students. *Nurse Education in Practice*», σελ. 210-214, τόπος 2012.

⁵⁵ Insani, N., «*Podcasts: media to increase student learning motivation*», τόπος 2022.

⁵⁶ Rae, M. and McCarthy, «The impact of vodcast utilization upon student learning of physiology by first-year graduate to entry medicine students». *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, σελ. 1-23. τόπος 2017.

⁵⁷ Almendingen, K., Torbjørnsen, A., Sparboe-Nilsen, B., Kvarme, L., & Benth, J. «Small group student-produced podcasts were favored as assignment tools for large-scale interprofessional learning: an exploratory study among health, social care, and teacher education program». *Frontiers in Education*», σελ. 1, τόπος 2021.

1.3 Τα podcast σήμερα- λόγοι αύξησης των podcast

Τα podcast έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλή ως μέσο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους καθώς τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί μια αξιοσημείωτη αύξηση στη δημοτικότητα των podcast, που χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση τόσο στην ποσότητα των podcast που παράγονται όσο και στο μέγεθος του κοινού των podcast. Έρευνα που διεξήχθη από την *Edison Research* και την *Triton Digital το 2021*⁵⁸ δείχνει ότι πάνω από 80 εκατομμύρια Αμερικανοί ακούν podcast σε εβδομαδιαία βάση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από προηγούμενες περιόδους.

Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την αξιοσημείωτη αύξηση της κατανάλωσης podcast. Η ευρεία διαθεσιμότητα και η ευκολία πρόσβασης στα podcast, που διευκολύνονται από την επικράτηση των smartphone και των φορητών συσκευών, συμβάλλουν σημαντικά στην ευρεία απήχησή τους. Επιπλέον, το ποικίλο φάσμα ειδών και θεμάτων που καλύπτονται από τα podcast διασφαλίζει ότι οι ακροατές μπορούν να βρίσκουν εύκολα περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με τα ατομικά τους ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. Επιπλέον, η αυξημένη έμφαση στα υψηλά πρότυπα παραγωγής στα podcast έχει ενισχύσει τη δημοτικότητά τους. Τα podcast πλέον συχνά ενσωματώνουν τεχνικές ηχοληψίας, μοντάζ και αφήγησης επαγγελματικού επιπέδου, ενισχύοντας την ακουστική εμπειρία για το κοινό. Αυτή η άνοδος στις αξίες παραγωγής έχει συγκεντρώσει την προσοχή τόσο των ακροατών όσο και των χορηγών, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του τοπίου του podcasting. Επιπλέον, η εξάπλωση του podcasting έχει διευκολύνει την παραγωγή και τη διάδοση περιεχομένου τόσο από άτομα όσο και από ιδρύματα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, τα podcast αποτελούν ένα ελάχιστο εμπόδιο για τη συμμετοχή, διευκολύνοντας την ενίσχυση μιας ευρείας σειράς προοπτικών. Κατά συνέπεια, τα εξειδικευμένα podcast που στοχεύουν διαφορετικές δημογραφικές ομάδες έχουν πολλαπλασιαστεί, εμπλουτίζοντας τη σφαίρα του podcasting. Συνοπτικά, τα podcast έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη αύξηση στη δημοτικότητά τους τα τελευταία χρόνια, λόγω της ευκολίας πρόσβασης, του ευρέος φάσματος περιεχομένου, της ανώτερης ποιότητας παραγωγής και του εκδημοκρατισμού της πλατφόρμας. Με ένα διευρυμένο κοινό που στρέφεται στα podcast τόσο για ψυχαγωγία όσο και για ενημέρωση, ο κλάδος αναμένεται να βιώσει συνεχή ανάπτυξη και μεταμόρφωση στο άμεσο μέλλον.

⁵⁸ <https://www.edisonresearch.com/the-infinite-dial-2021-2/>

3.3 Τα podcast ως μέσο επικοινωνίας των ηγετών κρατών

Δημόσια πρόσωπα όπως η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες μορφές μέσων, συμπεριλαμβανομένων των podcast, για να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το κοινό κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19⁵⁹.

3.4 Τα podcast ως μέσο ενημέρωσης & εκπαίδευσης

Τα podcast έχουν αναγνωριστεί ως πολύτιμο μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών σε διάφορους τομείς, όπως η ιατρική και η εκπαίδευση. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα podcast είναι αποτελεσματικά για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη διάδοση της έρευνας και την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών. Είναι ευεργετικά για διάφορα στυλ μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών και οπτικών μαθητών αλλά και μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, τα podcast είναι χρήσιμα για την αναθεώρηση και τη βελτίωση της κατανόησης των θεμάτων μεταξύ των μαθητών.

Μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμο συμπλήρωμα στους παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς πόρους με την αποτελεσματική επικοινωνία βασικών εννοιών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την έρευνα. Επιπλέον, τα podcast είναι μια οικονομικά αποδοτική μέθοδος για την ανταλλαγή νέων πληροφοριών. Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση των podcast στην ιατρική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και την ακαδημαϊκή απόδοση. Επιπλέον, τα podcast έχουν αναγνωριστεί για τις δυνατότητές τους σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκπαίδευσης στη

⁵⁹ McGuire, D., Cunningham, J., Reynolds, K., & Matthews-Smith, G., "Beating the virus: an examination of the crisis communication approach taken by new zealand prime minister jacinda ardern during the covid-19 pandemic. Human Resource Development International",, σελ. 361-379, τόπος 2020.

φαρμακευτική⁶⁰, της γυναικολογίας⁶¹ και της μουσικής εκπαίδευσης. Παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες να οικοδομήσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα, να εμπλακούν με συνομηλίκους και να ενισχύσουν τις γνωστικές ικανότητες μέσω της αυτοέκφρασης και των συλλογικών προσπαθειών⁶². Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως η δομή και η ουσία των podcast για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους στην εκπαίδευση και τη διάδοση⁶³. Συνοπτικά, τα podcast έχουν αναδειχθεί ως ένα εξέχον μέσο για τη διάδοση πληροφοριών, παρέχοντας ένα εύελκτο και εύκολα προσβάσιμο μέσο επικοινωνίας. Η σημασία τους στη σφαίρα της εκπαίδευσης, ειδικά στον ιατρικό τομέα, εξελίσσεται καθώς οι μελετητές διεξάγουν συνεχείς έρευνες για την επιρροή τους στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Καθώς τα podcast αποκτούν αυξανόμενη προβολή και αναγνώριση ως ένα ανεκτίμητο εκπαιδευτικό εργαλείο, απαιτείται πρόσθετη έρευνα για την πλήρη κατανόηση της ικανότητάς τους να εμπλουτίζουν τις διαδικασίες μάθησης και να διαδίδουν τη γνώση.

3.4 Τα podcast ως μέσο για την διάδοση γνώσης στην εκπαίδευση

Η αποτελεσματικότητα των podcast στην αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών και στη διευκόλυνση της μάθησης μπορεί να αποδοθεί στον κεντρικό ρόλο της αφήγησης στην ανθρώπινη γνώση. Οι μελετητές στη θεωρία της αφήγησης υποστηρίζουν ότι οι αφηγήσεις είναι απαραίτητες για τα άτομα για να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τον κόσμο, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ανθρώπινων εμπειριών και αντιλήψεων.

⁶⁰ Kane, S., Shuman, M., Patel, K., & Olson, M., «Characteristics of drug-related podcasts and this medium's potential as a pharmacy education tool. American Journal of Pharmaceutical Education», τόπος 2019.

⁶¹ Dmytryshyn, J. and Selk, A. «Learning on the go: assessing knowledge gained from medical podcasts created for vulvovaginal disease education. Journal of Lower Genital Tract Disease», σελ. 164-168, τόπος 2022.

⁶² Bolden, B. and Nahachewsky, J., «Podcast creation as transformative music engagement. Music Education Research», σελ. 17-33. τόπος 2014

⁶³ Singh, D., Alam, F., & Matava, C., «A critical analysis of anesthesiology podcasts: identifying determinants of success. Jmir Medical Education», τόπος 2016.

Μάλιστα έχει παρατηρηθεί πως στον τομέα της εκπαίδευσης, η παρουσίαση πληροφοριών σε αφηγηματική μορφή μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία για τους ενήλικες διευκολύνοντας την κωδικοποίηση νέων ιδεών και δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις⁶⁴. Επιπροσθέτως, τα podcast έχουν αναγνωριστεί για την ικανότητά τους να αιχμαλωτίζουν το κοινό μέσω της τέχνης της αφήγησης και της συνομιλίας.

Η έρευνα έχει δείξει ότι η ενσωμάτωση της αφήγησης και του διαλόγου στα podcast μπορεί να βελτιώσει τη δέσμευση και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, με τους ακροατές να προτιμούν ένα στυλ συνομιλίας που περιλαμβάνει προσωπικές ιστορίες και χιούμορ⁶⁵. Τα podcast έχουν αναγνωριστεί ως ευεργετικοί πόροι για την ενίσχυση των ικανοτήτων εκμάθησης γλωσσών, ιδιαίτερα στην πτυχή της προφοράς, στο ακαδημαϊκό πεδίο. Η ακουστική φύση των podcast, τα οποία συχνά παρουσιάζουν φυσικούς ομιλητές, έχει βρεθεί ότι βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην προφορά στα αγγλικά ως μαθήματα δεύτερης γλώσσας⁶⁶. Επιπλέον, μια έρευνα σχετικά με τη χρήση podcast από μαθητές Αγγλικών για την αυτόνομη εκμάθηση Αγγλικών υπογραμμίζει τη σημασία των podcast στη διευκόλυνση της κατάκτησης της γλώσσας⁶⁷. Γενικά, τα podcast λειτουργούν ως μέσο για περιεχόμενο που βασίζεται στην αφήγηση, εκπαίδευση και επικοινωνία, παρέχοντας μια ξεχωριστή οδό για την αφοσίωση του κοινού. Η ενσωμάτωση αφηγηματικών στοιχείων σε podcast ενισχύει την ικανότητά τους να μεταφέρουν πληροφορίες, να υποστηρίζουν τις διαδικασίες μάθησης και να ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον για διάφορα θέματα και εκπαιδευτικό υλικό.

⁶⁴ Smith, D., Cook, M., & Torrence, M., «Making disciplinary research audible. Information Technology and Libraries», τόπος 2020.

⁶⁵ Gilmore, S., «Mind the gap: can podcasts help bridge the divide between education research and classroom practice?» τόπος 2023

⁶⁶ Dewi, S., & Ahmad, Y., «Exploring Students' Perception on Learning Pronunciation Through Podcast-Assisted in EFL Classroom». Ideas Journal on English Language Teaching and Learning Linguistics and Literature», σελ. 103-111, τόπος 2021.

⁶⁷ Andini, I. and Burhanuddin, A., «Indonesian and thai efl learners' extensive listening through podcasts: a self-directed english learning. Language Circle Journal of Language and Literature», σελ. 332-347, τόπος 2022.

Τα podcast έχουν αποκτήσει δημοτικότητα ως μέσο διάδοσης πληροφοριών και εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς. Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι τα podcast προσφέρουν ασύγχρονη μάθηση κατ' απαίτηση, παρέχοντας ευκολία, οφέλη εξοικονόμησης χρόνου, τροφοδοσία σε διαφορετικά στυλ μάθησης και ενθάρρυνση της αυξημένης δέσμευσης. Ιδιαίτερα στην ιατρική εκπαίδευση, τα podcast έχουν δει αυξημένη χρήση, με μελέτες να δείχνουν θετικές επιπτώσεις στην απόκτηση και κατανόηση γνώσης. Επιπλέον, τα podcast έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην ενίσχυση της γλωσσικής κατανόησης και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση πληροφοριών υγείας, οδηγώντας σε πολύ σημαντικές βελτιώσεις στις ψυχοκοινωνικές αποκρίσεις και στα φυσιολογικά αποτελέσματα⁶⁸

Τα podcast έχουν ενσωματωθεί τόσο σε δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και σε ανεξάρτητη μάθηση στο χώρο της εκπαίδευσης, προκαλώντας επιστημονική έρευνα για τις επιπτώσεις τους στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα⁶⁹. Η έρευνα έχει διερευνήσει τη χρήση των podcast σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής, όπου οι μαθητές έχουν δείξει μια προτίμηση για αυτό το μέσο έναντι του παραδοσιακού υλικού διαλέξεων, ιδιαίτερα για την επανεξέταση των χαμένων διαλέξεων. Επιπλέον, τα podcast έχουν αποδείξει αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της ρουτίνας μελέτης και της απόδοσης των μαθητών στις αξιολογήσεις. Τα podcast έχουν επίσης υποβληθεί σε ανάλυση στο πλαίσιο διαφόρων δημογραφικών και πολιτισμικών ομάδων. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν ρίξει φως στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών podcast, υποδεικνύοντας ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών, γεγονός που υποδηλώνει έντονη κλίση προς την τεχνολογία εντός αυτής της ηλικίας⁷⁰. Επιπλέον, οι ερευνητικές προσπάθειες προσπάθησαν να εξετάσουν εξονυχιστικά τον αντίκτυπο των podcast σε είδη λόγου σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια, εξετάζοντας συγκεκριμένα τις ομοιότητες μεταξύ αμερικανικών και ινδονησιακών podcast. Γενικά, τα podcast έχουν αναγνωριστεί ευρέως ως ένα ευέλικτο μέσο με ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η απόκτηση γλώσσας και η πολιτιστική ανάλυση. Η ευρεία αποδοχή και η αποτελεσματικότητα των podcast στη μετάδοση

⁶⁸ James, A., & Shipley, M., «Music Performance Anxiety in Musical Theater Performers: A Pilot Study». *Journal of Dance Medicine & Science*, σελ. τόπος 2022.

⁶⁹ Ίδια με την 68 παραπομπή

⁷⁰ Ίδια με την 69 παραπομπή

πληροφοριών, την τόνωση της συμμετοχής των μαθητών και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη γνώση υπογραμμίζουν τη σημασία τους ως πολύτιμης πηγής στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο.

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο σημαντικό να αναφέρουμε πως τα podcast έχουν ενσωματωθεί σε πρωτοβουλίες μάθησης βάσει έργων εντός της εκπαιδευτικής σφαίρας, όπως αποδεικνύεται από τη χρήση τους στην έρευνα και τη συζήτηση των έργων του Σαίξπηρ, καθώς και στη δημιουργία podcast για την ενίσχυση των αναλυτικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών. Επιπλέον, τα podcast έχουν αναγνωριστεί ως μέσο για την προώθηση της υποστήριξης της ψυχικής υγείας στην κοινότητα των τεχνών, με ειδικά podcast που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του άγχους και της ευημερίας των καλλιτεχνών⁷¹.

3.5 Τα podcast ως μέσον καλλιτεχνικής προώθησης

Τα τελευταία χρόνια, τα podcast έχουν γίνει ένα εξέχον εργαλείο για την προώθηση καλλιτεχνικών εγχειρημάτων.

Αυτή η μορφή περιεχομένου ήχου επιτρέπει στους καλλιτέχνες να συνδέονται με ένα ευρύ κοινό και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους με έναν καινοτόμο και πολλές φορές πρωτότυπο τρόπο την δουλειά τους στην βάση των θεατών τους. Πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες και αναλύσεις καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των podcast στην προώθηση διαφορετικών μορφών τέχνης, όπως η μουσική, η λογοτεχνία και οι εικαστικές τέχνες. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από την Edison Research το 2021⁷², η πλειοψηφία των Αμερικανών, συγκεκριμένα το 55%, είναι εξοικειωμένοι με τα podcast, ενώ το 37% έχει ασχοληθεί ενεργά με αυτή τη μορφή μέσων. Αυτό υποδηλώνει ένα σημαντικό κοινό-στόχο για καλλιτέχνες που επιδιώκουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσω podcast. Επιπλέον, τα podcast παρέχουν στους καλλιτέχνες την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια βαθύτερη σύνδεση με το κοινό τους, καθώς οι ακροατές συνήθως δημιουργούν στενές και πιστές σχέσεις με οικοδεσπότες και καλεσμένους podcast. Τα podcast έχουν αναδειχθεί ως ένα διαδεδομένο μέσο

⁷¹ James, A., & Shipley, M., «Music Performance Anxiety in Musical Theater Performers: A Pilot Study». *Journal of Dance Medicine & Science*» σελ. 226-231, τόπος 2022.

⁷² <https://www.edisonresearch.com/the-infinite-dial-2021-2/>

προώθησης στον τομέα της μουσικής, επιτρέποντας στους καλλιτέχνες να αποκαλύψουν νέα μουσική, να παρέχουν πληροφορίες για τη δημιουργική τους διαδικασία και να καλλιεργήσουν τις συνδέσεις με το κοινό τους. Μέσω των podcast, οι μουσικοί έχουν μεγαλύτερη επιρροή με την τέχνη τους. Αυτή η διαδραστική προσέγγιση με τους θαυμαστές μπορεί να καλλιεργήσει μια βάση πιστών θαυμαστών και να αυξήσει τις αγορές άλμπουμ και τη συμμετοχή σε ζωντανές εμφανίσεις. Τα podcast προσφέρουν στους καλλιτέχνες ένα μέσο για να συμμετάσχουν σε διάλογο σχετικά με τις δημιουργικές μεθοδολογίες τους, να εκθέσουν το σύνολο της δουλειάς τους και να προσφέρουν προοπτικές για την καλλιτεχνική τους οπτική. Μέσω της συμμετοχής σε podcast με επίκεντρο την τέχνη ή της δημιουργίας της δικής τους σειράς podcast, οι καλλιτέχνες μπορούν να τραβήξουν την προσοχή πιθανών συλλεκτών, επιμελητών γκαλερί και δημιουργικών συνεργατών που ενδιαφέρονται για την καλλιτεχνική τους παραγωγή. Τα podcast προσφέρουν σε συγγραφείς και συγγραφείς μια πολύτιμη πλατφόρμα για την προώθηση των έργων τους, τη σύνδεση με τους αναγνώστες και την προβολή της δημιουργικότητάς τους. Τα podcast με επίκεντρο το βιβλίο περιλαμβάνουν συχνά συνεντεύξεις συγγραφέων, κριτικές αναλύσεις και συζητήσεις για τρέχοντα λογοτεχνικά κινήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους συγγραφείς να αλληλοεπιδρούν με ένα αφοσιωμένο κοινό και να αυξάνουν την προβολή των βιβλίων τους. Γενικά, τα podcast παρέχουν στους καλλιτέχνες μια ευέλικτη και εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμα για την προώθηση των δημιουργικών τους προσπαθειών, την αλληλεπίδραση με το κοινό τους και τη διεύρυνση του αντίκτυπού τους στη σύγχρονη εποχή των ψηφιακών μέσων. Μέσω της χρήσης των δυνατοτήτων των podcast, οι καλλιτέχνες μπορούν να αυξήσουν την προβολή τους, να καλλιεργήσουν μια ειδική βάση θαυμαστών και τελικά να προχωρήσουν στις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο

Εισαγωγή

Το 4^ο Κεφάλαιο εμβαθύνει στη διασταύρωση του podcasting και του μάρκετινγκ στη σφαίρα των τεχνών του θεάματος. Το μάρκετινγκ είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της προβολής και της επιτυχίας των καλλιτεχνικών προσπαθειών, απαιτώντας προσαρμοσμένες στρατηγικές που υπογραμμίζουν τη ιδιαιτερότητα και τη σημασία των δημιουργικών έργων. Αυτό το κεφάλαιο διερευνά τη χρήση των podcast ως πλατφόρμας για την εφαρμογή στοχευμένων προσεγγίσεων μάρκετινγκ για την αποτελεσματική προώθηση παραστάσεων και καλλιτεχνικών εγχειρημάτων, δίνοντας έμφαση στη συμβιωτική σχέση μεταξύ των τακτικών μάρκετινγκ και των τεχνών του θεάματος.

4.1 Η Σημασία του Μάρκετινγκ στις Παραστατικές Τέχνες

Το μάρκετινγκ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία των καλλιτεχνικών προσπαθειών στη σφαίρα των παραστατικών τεχνών. Συγκεκριμένα, για τα podcast, οι αποτελεσματικές τακτικές μάρκετινγκ είναι απαραίτητες για την προσέλκυση ακροατών, την αύξηση της προβολής και την προώθηση ενός αφοσιωμένου κοινού. Οι στρατηγικές στο μάρκετινγκ τεχνών του θεάματος περιλαμβάνουν διάφορες προσεγγίσεις, όπως η αξιοποίηση πλατφορμών μέσω κοινωνικής δικτύωσης, η χρήση καμπανιών email και η βελτιστοποίηση περιεχομένου για μηχανές αναζήτησης⁷³.

4.2 Διαφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η χρήση πλατφορμών μέσω κοινωνικής δικτύωσης για διαφημιστικούς σκοπούς αποδεικνύεται μια αποτελεσματική στρατηγική για την προώθηση καλλιτεχνικών podcast. Η άμεση και ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση που παρέχεται

⁷³ Kotler, P., & Armstrong, G.: *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson, 2018.

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία με ένα διαφορετικό κοινό.

Χρησιμοποιώντας στοχευμένες τεχνικές διαφήμισης, τα καλλιτεχνικά podcast είναι σε θέση να προσελκύσουν συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες και να προσελκύσουν ακροατές που είναι πιο διατεθειμένοι να ασχοληθούν με το περιεχόμενό τους ⁷⁴. Η χρήση εργαλείων ανάλυσης και δεδομένων μέσω κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στους καλλιτέχνες να αποκτήσουν μια βαθύτερη εικόνα για τα δημογραφικά στοιχεία, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές του κοινού τους, επιτρέποντάς τους έτσι να προσαρμόσουν πιο αποτελεσματικά τις διαφημιστικές τους στρατηγικές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παραγωγή περιεχομένου που είναι ειδικά προσαρμοσμένο ώστε να έχει απήχηση στα ενδιαφέροντα του κοινού, ενσωματώνοντας οπτικά ελκυστικά γραφικά και βίντεο και ενσωμάτωση διαδραστικών χαρακτηριστικών για την ενίσχυση της αφοσίωσης του κοινού ⁷⁵.

4.3 Επικοινωνία μέσω Email

Η χρήση του email ως μορφής επικοινωνίας είναι μια σημαντική τακτική μάρκετινγκ για τα καλλιτεχνικά podcast. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπουν στα podcast να διατηρούν επαφή με το κοινό τους και να παρέχουν ενημερώσεις για νέα επεισόδια, επερχόμενα γεγονότα και σχετικές πληροφορίες ⁷⁶. Η καθιέρωση μιας συνεπούς και στοχευμένης στρατηγικής επικοινωνίας μέσω email μπορεί να διατηρήσει αποτελεσματικά το ενδιαφέρον των ακροατών και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους. Τα ενημερωτικά δελτία έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικό περιεχόμενο, συνεντεύξεις καλλιτεχνών, πληροφορίες σχετικά με τις

⁷⁴ Mangold, W. G., & Faulds, D. J., «Social media: The new hybrid element of the promotion mix.» *Business Horizons*, σελ. 357-365, τόπος 2009.

⁷⁵ Kaplan, A. M., & Haenlein, M., «Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media». *Business Horizons*, σελ. 59-68, τόπος 2010.

⁷⁶ Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F., «Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. *Pearson*, τόπος 2019.

διαδικασίες παραγωγής podcast και λεπτομέρειες για επερχόμενες εκδηλώσεις. Η χρήση αυτής της μορφής επικοινωνίας μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των μελών του κοινού και να ενισχύσει τη δέσμευσή τους με τη δημιουργική εργασία⁷⁷.

4.4 Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης (SEO)

Η χρήση του *Search Engine Optimization* (SEO) είναι απαραίτητη για την επιτυχία των καλλιτεχνικών podcast. Με την στρατηγική ενσωμάτωση λέξεων-κλειδιών και την παραγωγή περιεχομένου που είναι βελτιστοποιημένο για τις μηχανές αναζήτησης, τα podcast μπορούν να ενισχύσουν την προβολή τους στα αποτελέσματα αναζήτησης και να αυξήσουν τη βάση του κοινού τους⁷⁸.

Μια αποτελεσματική στρατηγική SEO για podcast μπορεί να περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση τίτλων επεισοδίων, περιγραφών και μεταδιδόμενων, επιπλέον της δημιουργίας σχετικών αναρτήσεων ιστολογίου και άρθρων με ενσωματωμένους συνδέσμους σε επεισόδια podcast. Επιπλέον, η μόχλευση πλατφορμών μέσω κοινωνικής δικτύωσης και η δημιουργία συνεργασιών με άλλους δημιουργούς περιεχομένου ή παράγοντες επιρροής μπορεί να ενισχύσει την ορατότητα των podcast και να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό, οδηγώντας τελικά περισσότερο την επισκεψιμότητα και αυξάνοντας την ακροαματολογία⁷⁹.

4.5 Προώθηση Καλλιτεχνών μέσω Podcast

Τα podcast προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν μια συνεπή και διαρκή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ που μπορεί να είναι προσωρινού

⁷⁷ Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F., «Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. Pearson», τόπος 2019.

⁷⁸ Holliman, G., & Rowley, J., «Business to Business Digital Content Marketing: Marketers' Perceptions of Best Practice». *Journal of Research in Interactive Marketing*” σελ. 269-293, τόπος 2014.

⁷⁹ DeMers, J., “The top 7 SEO trends that will dominate 2016”, *Forbes*, τόπος 2016.

χαρακτήρα. Αυτή η σταθερότητα επιτρέπει στους καλλιτέχνες να προβάλλουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους στο κοινό.

Με τη συνεχή κυκλοφορία επεισοδίων, οι καλλιτέχνες μπορούν να διατηρήσουν την επικοινωνία με το κοινό τους και να δημιουργήσουν μια σταθερή ροή περιεχομένου που ενισχύει την προβολή τους. Η ανάπτυξη περιεχομένου podcast απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική προσέγγιση. Οι καλλιτέχνες πρέπει να επιλέγουν θέματα που σχετίζονται με την τέχνη τους και ελκυστικά για τους ακροατές τους. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις αφηγηματικές τους ικανότητες για να δημιουργήσουν συναρπαστικό και δυναμικό περιεχόμενο που θα αιχμαλωτίσει το κοινό τους.

4.6 Παραδείγματα εφαρμογής Μάρκετινγκ στα Podcast

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής μάρκετινγκ στον τομέα των καλλιτεχνικών podcast μπορεί να παρατηρηθεί στο podcast "Theater Voice Gr." Μέσω της χρήσης διαφόρων τακτικών προώθησης, όπως η δέσμευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλληλογραφία μέσω email και η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, οι δημιουργοί αυτού του podcast έχουν συγκεντρώσει αποτελεσματικά ένα ευρύ και ποικίλο κοινό. Επιπλέον, το podcast περιλαμβάνει συζητήσεις με καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και άλλους επαγγελματίες του κλάδου, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εξέταση των καλλιτεχνικών διαδικασιών και των εμποδίων που εμπλέκονται στην παραγωγή του θεάτρου. Αυτές οι συνεντεύξεις επιτρέπουν στους ακροατές να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των καλλιτεχνών και της δουλειάς τους.

4.7 Θεατρικό μάρκετινγκ

Στον τομέα της προώθησης του θεάτρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες βασικές τακτικές για να προσελκύσουν το κοινό και να ενισχύσουν τα έσοδα από εισιτήρια.

Μια επιτυχημένη μέθοδος περιλαμβάνει την εφαρμογή στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ (*digital marketing*), συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της επικοινωνίας μέσω email και της βελτιστοποίησης

μηχανών αναζήτησης, για τη διεύρυνση της εμβέλειας των προσπαθειών προώθησης. Μέσω της ανάπτυξης περιεχομένου και της εφαρμογής στοχευμένης διαφήμισης (*targeted strategy*), τα θέατρα μπορούν να δημοσιοποιήσουν αποτελεσματικά τις παραστάσεις και τις δραστηριότητές τους σε υποψήφιους θεατές τους. Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες ψηφιακού μάρκετινγκ, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των έντυπων διαφημίσεων, των ραδιοφωνικών προωθητικών ενεργειών και των συνεργασιών με γειτονικές επιχειρήσεις, μπορούν να αποδειχθούν επωφελείς για την επέκταση της εμβέλειας των θεάτρων. Η χρησιμοποίηση ενός συνδυασμού ψηφιακού και παραδοσιακού μάρκετινγκ τακτικών μπορεί να βελτιστοποιήσει τη δέσμευση του κοινού και να ενισχύσει την ποικιλομορφία στη συμμετοχή στις θεατρικές παραγωγές. Επιπροσθέτως, η καλλιέργεια συνδέσεων με τη γύρω κοινότητα και η ενεργή συμμετοχή των θεατών του θεάτρου σε διάφορες δραστηριότητες, εκπαιδευτικές συνεδρίες και αποκλειστικές προσφορές (π.χ. *whatsup deals for you* της *COSMOTE*, *Vodafone*, κ.ο.κ.) μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη αφοσιωμένων θεατών και στη βελτίωση της συχνότητας των επανεπισκέψεων στα θέατρα. Μέσω της δημιουργίας μιας κοινότητας- *loyal* (πιστών) θεατών, τα θέατρα μπορούν να ξεχωρίσουν από τα αντίπαλα θέατρα και να προσελκύσουν το κοινό που αναζητά κάτι περισσότερο από μια τυπική θεατρική έξοδο.

Συνοπτικά, μια ολιστική προσέγγιση μάρκετινγκ που ενσωματώνει ψηφιακές και παραδοσιακές μεθόδους, ενισχύει τη δέσμευση της κοινότητας και παρέχει ξεχωριστές προσφορές μπορεί να βοηθήσει τα θέατρα να προσελκύσουν κοινό, να ενισχύσουν τα έσοδα από τα εισιτήρια και να καλλιεργήσουν αφοσιωμένους ακόλουθους.

Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι οι καινοτομίες μάρκετινγκ στις κινηματογραφικές αίθουσες μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική επιτυχία των καλλιτεχνικών οργανισμών, με έμφαση στις νομισματικές μετρήσεις και όχι στις καλλιτεχνικές. Επιπλέον, η ανάλυση των τάσεων και των κριτικών στο *BOX Office* ταινιών μέσω της χρήσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων έχει δείξει ότι η πρόβλεψη της απόδοσης του *BOX Office* μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για επενδυτικές επιλογές, προσεγγίσεις μάρκετινγκ και στρατηγικές διανομής θεάτρου.

Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών όπως *podcast* και *Social media* βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των επιτευγμάτων των θεάτρων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Τα podcast έχουν κερδίσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας ένα βολικό και ελκυστικό μέσο για αφήγηση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία⁸⁰. Όταν εξετάζουμε την ενσωμάτωση των podcast στο θέατρο, είναι ουσιαστικό να διερευνήσουμε πώς αυτός ο συνδυασμός μπορεί να ενισχύσει τη συνολική θεατρική εμπειρία για το κοινό.

Ένας τρόπος με τον οποίο τα podcast μπορούν να ενσωματωθούν στο θέατρο είναι μέσω ψυχαγωγίας πριν από την παράσταση ή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Οι θεατρικές εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν επεισόδια podcast που εξερευνούν το παρασκήνιο- το λεγόμενο *backstage* της παραγωγής, παρέχοντας *teasers* (προσεχώς) στο κοινό από την δημιουργική διαδικασία, ανέκδοτες σκηνές από πίσω και συνεντεύξεις με μέλη του cast και του συνεργείου⁸¹. Προσφέροντας αυτό το επιπλέον πολύτιμο περιεχόμενο- *content* (περιεχόμενο), τα θέατρα μπορούν να εντείνουν την εμπλοκή του κοινού και να παρέχουν μια πιο ενωτική εμπειρία με τους θεατές τους.

Επιπλέον, τα podcast μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεκτείνουν την αφήγηση μιας θεατρικής παραγωγής πέρα από τα όρια της σκηνής. Οι θεατρικές εταιρείες μπορούν να παράγουν σειριακά podcast που λειτουργούν ως πρίκουελ, σίκουελ ή συμπληρωματικά έργα στις ζωντανές τους παραστάσεις. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο επεκτείνει τις δυνατότητες αφήγησης αλλά επίσης επιτρέπει στο κοινό να συνδεθεί περισσότερο με τους χαρακτήρες και τα θέματα της παραγωγής⁸².

Εκτός από τη βελτίωση της εμπειρίας του κοινού, η ενσωμάτωση των podcast στο θέατρο μπορεί επίσης να προσελκύσει νέο κοινό. Οι ακροατές podcast που δεν παρακολουθούν συνήθως ζωντανές θεατρικές παραστάσεις θα μπορούσαν να προσελκυστούν σε μια παραγωγή που προσφέρει ένα στοιχείο podcast, διευρύνοντας έτσι το φάσμα της και τη βάση του κοινού της.

⁸⁰ Hancock, D., «Welcome to Welcome to Night Vale: First Steps in Exploring the Horror Podcast». *Horror Studies*, σελ. 219-234, τόπος 2016.

⁸¹ Wyld, J., «Collaborative storytelling and canon fluidity in the adventure zone podcast», *Convergence the International Journal of Research Into New Media Technologies*, σελ. 343-356, τόπος 2020.

⁸² Smith, A., «Achieving a depth of character: long-form improv practices in us comedy podcast culture», *Comedy Studies*, 10(2), σελ., 167-182, τόπος 2019.

Από πρακτικής άποψης, η ενσωμάτωση των podcast στην θεατρική παραγωγή απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, γνώση επί του θέματος και συντονισμό. Οι θεατρικές εταιρείες θα πρέπει να διαθέσουν πόρους για την παραγωγή των podcast, συμπεριλαμβάνοντας εξοπλισμό, προσωπικό και λογισμικό επεξεργασίας των αντίστοιχων βίντεο- ηχητικών. Επιπλέον, οι στρατηγικές podcast- επικοινωνίας οφείλουν να είναι με συνέπεια και με ροή ώστε να διασφαλιστεί ότι το κοινό είναι ενημερωμένο για το περιεχόμενο των podcast και πώς τα podcast αυτά που θα διοχετεύονται στα κοινωνικά δίκτυα θα συμπληρώνουν το ευρύτερο πλάνο επικοινωνίας μιας θεατρικής παράστασης- ATL-*above the line*- *below the line*- ραδιόφωνο, τηλεόραση, *social media* (μέσα κοινωνικής δικτύωσης), τύπος, κτλ.

Στην Ελλάδα υπάρχουν ορισμένα podcast που ασχολούνται αμιγώς με την προώθηση θεατρικών παραστάσεων, είτε έχουν επίσης μια γενικότερη θεματολογία στους κόλπους τους και φιλοξενούν ανθρώπους των τεχνών για να προωθήσουν την καλλιτεχνική τους δουλειά και επ' ευκαιρίας συζητούν επίκαιρα θέματα της επικαιρότητας χωρίς συγκεκριμένη σκαλέτα:

Ενδεικτικά τα #top3 ελληνικά podcast που ασχολούνται με το θέατρο:

Art Podcast- Άκου την Τέχνη:

© Photo Copyright Art Podcast

LIFO Art Podcast:

© Photo Copyright Lifo Podcasts

Real FM Semina Digeni Podcast:

© Photo Copyright Real Fm Podcasts

Επιπροσθέτως, μεγάλοι καλλιτεχνικοί οργανισμοί όπως είναι η ΣΤΕΓΗ έχοντας αντιληφθεί την σημασία και την δύναμη των podcast και του αφηγηματικού λόγου μέσα από αυτά για την προώθηση του οργανισμού και του καλλιτεχνικού τους προγράμματος, έχουν δημιουργήσει εσωτερικά μια σειρά δικών τους podcast με τα οποία τροφοδοτούν με επικοινωνιακό/ μάρκετινγκ περιεχόμενο- *content* τα κανάλια επικοινωνίας τους (*Social media*- μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.ο.κ.).

© Photo Copyright Onassis Stegi Podcasts

Συμπερασματικά για το θεατρικό μάρκετινγκ

Συνοπτικά, το μάρκετινγκ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία των καλλιτεχνικών προσπαθειών στον τομέα των τεχνών του θεάματος. Τα podcast παρουσιάζουν μια ξεχωριστή οδό μέσω της οποίας οι καλλιτέχνες μπορούν να προβάλλουν τη δουλειά τους και να αλληλοεπιδρούν απευθείας με το κοινό τους με

γνήσιο τρόπο. Η χρήση τεχνικών όπως οι προωθήσεις μέσω κοινωνικής δικτύωσης, η επικοινωνία μέσω email και η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης μπορούν να επιτρέψουν στα podcast τεχνών να καλλιεργήσουν έναν αποκλειστικό ακόλουθο. Τα podcast προσφέρουν στους καλλιτέχνες μια πολύτιμη πλατφόρμα για κοινή χρήση αφηγήσεων, καλλιτεχνική προβολή και καθιέρωση μέσω. Χρησιμοποιώντας στρατηγικές προσεγγίσεις και σχολαστική εφαρμογή αυτών των μεθόδων, τα podcast μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την προώθηση καλλιτεχνικών δημιουργιών και την αλληλεπίδραση με το κοινό, ενθαρρύνοντας μια πιο ζωντανή και εμπλεκόμενη κοινότητα στο χώρο του θεάτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5^ο

Εισαγωγή

Στη σύγχρονη κοινωνία, τα podcast έχουν γίνει μια σημαντική πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες για να ενισχύσουν την προβολή τους και να αλληλεπιδράσουν με το κοινό τους. Αυτή η στρατηγική προώθησης υπερβαίνει την απλή διάδοση πληροφοριών, εστιάζοντας στη δημιουργία γνήσιων και άμεσων συνδέσεων με τους ακροατές. Σε αυτό το κεφάλαιο, το πέμπτο, θα διερευνήσουμε τη χρήση των podcast από καλλιτέχνες ως σύγχρονο εργαλείο προώθησης, ενσωματώνοντας έννοιες από ψυχολογικές θεωρίες όπως η ενσυνειδητότητα. Επιπλέον, θα αναλύσουμε διάφορες πτυχές, όπως τα πολιτικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, βιολογικά και πνευματικά πλαίσια των συνεντεύξεων podcast, ενώ θα λάβουμε επίσης υπόψη τη σημασία των μη λεκτικών ενδείξεων και της ανάλυσης σχέσεων σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις.

5.1 Το Εδώ και Τώρα στο Podcast-Θεωρία Mindfulness και Συνεντεύξεις

Η θεωρία του Mindfulness, που εστιάζει στην πλήρη συνειδητοποίηση και αποδοχή του παρόντος στιγμιαίου χρόνου, παίζει κρίσιμο ρόλο στις συνεντεύξεις των podcast. Όταν οι καλλιτέχνες και οι συνεντευξιαζόμενοι είναι πλήρως παρόντες και εστιασμένοι στη στιγμή, δημιουργείται ένα αυθεντικό και ειλικρινές περιβάλλον επικοινωνίας⁸³.

Το Podcast ενσωματώνει τη θεωρία της ενσυνειδητότητας στις συνεντεύξεις του, τονίζοντας τη σημασία της πλήρους παρουσίας και της αποδοχής της τρέχουσας στιγμής. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει μια γνήσια και διαφανή δυναμική επικοινωνίας μεταξύ των οικοδεσποτών και των καλεσμένων τους. Η ενασχόληση με τεχνικές ενσυνειδητότητας βοηθά τους καλλιτέχνες να συντονιστούν με τον ερωτώμενο και να αποκτήσουν μια βαθύτερη εικόνα των συναισθημάτων και των απαιτήσεών του. Αυτή η αυξημένη επίγνωση μπορεί να ανυψώσει το διαμέτρημα της συνέντευξης, καθιστώντας την πιο συναρπαστική και σημαντική για το κοινό. Με το να είναι πλήρως παρόντες, οι καλλιτέχνες μπορούν να παρέχουν πιο αυθεντικές και

⁸³ Kabat-Zinn, J. "Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life. *Hyperion*", τόπος 1994.

αυθόρμητες αντιδράσεις στις παρατηρήσεις του συνεντευξιαζόμενου, ενθαρρύνοντας έναν δυναμικό και ελκυστικό διάλογο⁸⁴.

Η πράξη της διεξαγωγής μιας συνέντευξης μπορεί να αποκαλύψει μια ποικιλία γνωρισμάτων και ιδιοτήτων του ερωτώμενου, που εκτείνεται σε **πολιτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, βιολογικές και πνευματικές διαστάσεις**.

5.2 Πολιτικά και Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά

Πολιτικά χαρακτηριστικά

Οι συνεντεύξεις παρέχουν μια εικόνα για τις πολιτικές ιδεολογίες και τις προοπτικές των ατόμων. Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε συζητήσεις για σχετικά θέματα όπως το κίνημα #MeToo, προβάλλοντας την υπεράσπιση τους για κοινωνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Η συμμετοχή στον πολιτικό λόγο μπορεί να ενισχύσει τη φήμη ενός καλλιτέχνη ως κοινωνικά συνειδητοποιημένου και αφοσιωμένου μέλους της κοινωνίας ⁸⁵.

Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων που ερωτώνται μπορούν να επηρεάσουν τις απαντήσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους. Η επίγνωση των ψυχολογικών στοιχείων, όπως τα επίπεδα άγχους και η αυτοπεποίθηση, μπορεί να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους και να καλλιεργήσουν μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα⁸⁶.

⁸⁴ Baer, R. A. (Επιμ.), «Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician's Guide to Evidence Base and Applications». *Academic Press*”, τόπος 2003.

⁸⁵ Fraser, N., «Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. In C. Calhoun (Ed.), *Habermas and the Public Sphere*», *MIT Press*., σελ. 109-142, τόπος 1992.

⁸⁶ Rogers, C. R., «Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory». *Houghton Mifflin* ”, τόπος 1951.

5.3. Κοινωνικά, Βιολογικά και Πνευματικά Χαρακτηριστικά

Τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

Η εξέταση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της διαπροσωπικής δυναμικής στις συνεντεύξεις είναι ζωτικής σημασίας. Οι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις των υποκειμένων της συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένης της ενασχόλησής τους με την κοινωνία και τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να παρουσιάσουν μια πιο ολοκληρωμένη απεικόνιση⁸⁷.

Τα Βιολογικά Χαρακτηριστικά

Τα βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και η σωματική υγεία, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στη συνέντευξη. Για παράδειγμα, άτομα μικρότερων ηλικιακών ομάδων μπορεί να επιδεικνύουν πιο κινούμενες χειρονομίες, ενώ εκείνα των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων μπορεί να επιδείξουν μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση⁸⁸.

Τα Πνευματικά Χαρακτηριστικά

Οι θρησκευτικές και πνευματικές πεποιθήσεις των ερωτηθέντων μπορούν να παρέχουν μια εικόνα για τις βασικές αρχές και τις πεποιθήσεις τους. Οι καλλιτέχνες μπορούν να εξερευνήσουν πνευματικά θέματα προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των ατομικών φιλοδοξιών και ορμών των ερωτηθέντων⁸⁹.

⁸⁷ Bourdieu, P., «The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education”, Greenwood σελ. 241-258, τόπος 1986.

⁸⁸ Erikson, E. H., «*Childhood and Society*», Norton, τόπος 1950.

⁸⁹ Maslow, A. H., «A theory of human motivation. Psychological Review», σελ. 370-396, τόπος 1943.

5.4 Ανάλυση της Γλώσσας του Σώματος και Rapport Analysis

Η εξέταση της γλώσσας του σώματος είναι απαραίτητη στις συνεντεύξεις podcast καθώς παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τα συναισθήματα και τις προθέσεις των ερωτηθέντων. Είναι επιτακτική ανάγκη για τους ερμηνευτές να παρατηρούν προσεκτικά τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου και τη συνολική στάση του σώματος των ερωτηθέντων προκειμένου να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των συναισθηματικών καταστάσεων τους⁹⁰.

Η γλώσσα του σώματος παίζει κρίσιμο ρόλο στις συνεντεύξεις podcast, καθώς μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τα συναισθήματα και τις προθέσεις των συνεντευξιζόμενων. Οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι προσεκτικοί στις κινήσεις, τις εκφράσεις του προσώπου και τη στάση του σώματος των συνεντευξιζόμενων για να κατανοήσουν καλύτερα τις υποκείμενες συναισθηματικές τους καταστάσεις.

Η γλώσσα του σώματος κάποιου, όπως οι ανοιχτές και χαλαρές στάσεις, μπορεί να σηματοδοτεί συναισθήματα άνεσης και αυτοπεποίθησης, ενώ οι κλειστές ή νευρικές κινήσεις μπορεί να υποδηλώνουν άγχος ή αβεβαιότητα. Αναλύοντας τη γλώσσα του σώματος, οι ερμηνευτές μπορούν να προσαρμόσουν τις ενέργειές τους για να καλλιεργήσουν μια πιο φιλόξενη και καθησυχαστική ατμόσφαιρα για τους ερωτηθέντες⁹¹.

Rapport Analysis

Η δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας και σχέσης μεταξύ του συνεντευξιζόμενου και του ερωτώμενου είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της συνέντευξης. Η οικοδόμηση σχέσεων μπορεί να διευκολυνθεί με την ενεργό ακρόαση, την επίδειξη ενσυναίσθησης και τη χρήση μη λεκτικών συνθημάτων επικοινωνίας όπως η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου⁹².

⁹⁰ Pease, A., & Pease, B., «The Definitive Book of Body Language. Bantam», τόπος 2004.

⁹¹ Ekman, P., & Friesen, W. V., «Nonverbal leakage and clues to deception. Psychiatry», σελ. 88-106, τόπος 1969.

⁹² Tickle-Degnen, L., & Rosenthal, R., «The nature of rapport and its nonverbal correlates». *Psychological Inquiry*, σελ. 285-293, τόπος 1990.

Η ενεργητική ακρόαση είναι μια τεχνική επικοινωνίας που απαιτεί να ακούτε προσεκτικά τα λόγια του συνεντευξιαζόμενου και να ανταποκρίνεστε με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Οι ερμηνευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές όπως η παράφραση και η παροχή ανατροφοδότησης για να δείξουν την κατανόηση και την εκτίμησή τους για τις δηλώσεις του ερωτώμενου⁹³.

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σχέση, οι καλλιτέχνες πρέπει να επιδείξουν ενσυναίσθηση αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τα συναισθήματα και τις απόψεις του ερωτώμενου. Αυτή η προσέγγιση καλλιεργεί μια αίσθηση ασφάλειας και αποδοχής στο πλαίσιο της συνέντευξης⁹⁴.

Η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου, μπορεί να διευκολύνει περαιτέρω τη δημιουργία σχέσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη για τα άτομα να είναι συντονισμένα με τα μη λεκτικά σημάδια του συνομιλητή τους και να χρησιμοποιούν τις δικές τους χειρονομίες και εκφράσεις για να μεταδώσουν προσοχή και ενθάρρυνση.

Η χρήση μη λεκτικών σημάτων, όπως η γλώσσα του σώματος και η έκφραση του προσώπου, μπορεί επίσης να ενισχύσει το rapport. Οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στη γλώσσα του σώματος του συνεντευξιαζόμενου και να χρησιμοποιούν τις δικές τους κινήσεις και εκφράσεις για να δείξουν ενδιαφέρον και υποστήριξη⁹⁵.

5.5 Τεχνικές Προβολής Κατά τη Διάρκεια της Συνέντευξης

Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων podcast, τα άτομα υιοθετούν συχνά άτυπες περσόνες- τα λεγόμενα «άβαταρ» για να επιδείξουν τη δουλειά τους και να μεταδώσουν την προσωπική τους εικόνα. Αυτό το στρατηγικό παιχνίδι ρόλων συχνά περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων τακτικών παρουσίασης για την καλλιέργεια μιας ευνοϊκής εντύπωσης και την αποτελεσματική επαφή με το κοινό.

⁹³ Rogers, C. R., & Farson, R. E. «Active listening. In R. G. Newman, M. A. Danzinger, & L. A. Cohen (Eds.), *Communicating in Business Today*», *Health*, σελ. 161-180, τόπος 1957.

⁹⁴ Batson, C. D., «These things called empathy: Eight related but distinct phenomena. In J. Decety & W. Ickes (Eds.), *The Social Neuroscience of Empathy*», σελ. 3-15, *MIT Press*, τόπος 2009.

⁹⁵ Mehrabian, A., «Nonverbal Communication. Aldine-Atherton», τόπος 1972.

Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα

Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα στις συνεντεύξεις περιλαμβάνει τους συνεντευξιαζόμενους να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως έμπειρες αρχές στους αντίστοιχους τομείς τους. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται με τη χρήση σίγουρης γλώσσας και την παροχή πολύτιμων πληροφοριών και συμβουλών στο κοινό⁹⁶.

Ο ρόλος του αφηγητή

Η λειτουργία του αφηγητή είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή προσωπικών ανεκδότων και εμπειριών από τους συνεντευξιαζόμενους, ενισχύοντας έτσι τη σχέση με το κοινό. Η χρήση αφηγηματικών στρατηγικών όπως η ζωντανή περιγραφή και οι εικόνες μπορεί να εμπλουτίσει και να αιχμαλωτίσει τη διαδικασία αφήγησης⁹⁷.

Ο ρόλος του κριτικού

Ο ρόλος του κριτικού σε μια συνέντευξη περιλαμβάνει την προσφορά απόψεων και αξιολογήσεων για διαφορετικά θέματα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ξεχωριστής προσωπικής προοπτικής και να ενισχύσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας της συνέντευξης⁹⁸.

Ο ρόλος του συνομιλητή

Ο συνομιλητής παίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του συνεντευκτή και του κοινού. Μέσα από στρατηγικές

⁹⁶ Gladwell, M., «Outliers: The Story of Success. Little, Brown and Company», τόπος 2008.

⁹⁷ Bruner, J., «Acts of Meaning». *Harvard University Press*, τόπος 1990.

⁹⁸ Habermas, J. “The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society (Vol. 1)». *Beacon Press*, τόπος 1984

ενεργητικής ακρόασης και εμπλοκής, ο συνομιλητής προωθεί έναν δυναμικό και διαδραστικό διάλογο ⁹⁹.

5.6 Παραδείγματα ρόλων- άβαταρ συνεντευξιαζόμενων από το Podcast Theater Voice Gr

Κατά την ανάλυση δειγμάτων από το podcast του Theatre Voice, είναι προφανές ότι οι συνεντευξιαζόμενοι παρουσιάζουν ποικίλες συμπεριφορές και προσεγγίσεις με βάση την ηλικία και τη γενεαλογική τους κατηγορία.

Όλοι μπορεί ανάλογα με την κατάσταση/ περίσταση και τις ερωτήσεις να πάρουν έναν άτυπο ρόλο ώστε να προωθήσουν τον εαυτό και την «περσόνα» τους στο κοινό τους. Ωστόσο κατά την διάρκεια της συνέντευξης όπου ο συνεντευξιαζόμενος «ξεδιπλώνεται» στον συνεντευξιαστή και ανοίγεται επικοινωνιακά κυριαρχεί συνήθως ένα χαρακτηριστικό το οποίο συνάδει συνήθως κυριαρχικά με ηλικιακό group που πρεσβεύει ο συνεντευξιαζόμενος και το προφίλ που μπορεί να διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα:

Οι νεότεροι καλλιτέχνες, ιδιαίτερα εκείνοι που ανήκουν στη Generation Z, επιδεικνύουν μια πιο απλή και χαλαρή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Επιδεικνύουν έλλειψη ανησυχίας για τη δημόσια εικόνα τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερο επίπεδο αυθεντικότητας και ειλικρίνειας στις απαντήσεις τους¹⁰⁰. Αυτοί συνήθως έχουν τον ρόλο του κριτικού συνομιλητή.

Από την άλλη πλευρά, οι συνεντευξιαζόμενοι που ανήκουν στους Baby Boomers επιδεικνύουν μια τάση προς την εγκράτεια και τη σύνεση. Ένας σημαντικός αριθμός ατόμων σε αυτές τις ομάδες προτιμά να έχει προηγούμενη γνώση των ερωτήσεων της συνέντευξης και να έχει τακτοποιήσει εκ των προτέρων τον κατάλληλο φωτισμό και την ατμόσφαιρα μην αφήνοντας τα πράγματα στην τύχη τους. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει μια αυξημένη ανησυχία για τη δημόσια εικόνα τους και μια προτίμηση να απεικονίζουν τον εαυτό τους με ευνοϊκό τρόπο¹⁰¹. Αυτοί συνήθως έχουν τον ρόλο του αφηγητή.

⁹⁹ Tannen, D., «Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse». *Cambridge University Press*”, τόπος 1989.

¹⁰⁰ Twenge, J. M., «iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood» *Atria Books*, τόπος 2017.

¹⁰¹ Howe, N., & Strauss, W., «The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve». *Harvard Business Review*”, τόπος 2007.

Τέλος οι κατηγορία των επιστημόνων, αυτοί έχουν τον ρόλο του εμπειρογνώμονα αλλά και του συνομιλητή. Είναι περισσότερο διαλλακτικοί και ανοιχτοί στις συζητήσεις τους δίχως να τους ενδιαφέρει η δημοσία εικόνα και το προφίλ τους.

Συμπερασματικά

Συμπερασματικά, τα podcast χρησιμεύουν ως πολύτιμο μέσο για την προώθηση καλλιτεχνών στο σύγχρονο τοπίο. Με την ενσωμάτωση τεχνικών ενσυνειδητότητας και τη διεξαγωγή ενδεδειγμένων αναλύσεων των χαρακτηριστικών και των συμπεριφορών των συνεντευξιζόμενων, η ποιότητα της συνέντευξης μπορεί να βελτιωθεί, με αποτέλεσμα μια πιο γνήσια και συναρπαστική εμπειρία ακρόασης. Επιπλέον, οι καλλιτέχνες μπορούν να επιτύχουν σε συνεντεύξεις εμβαθύνοντας στις πολιτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, βιολογικές και πνευματικές πτυχές των θεμάτων τους, ενώ εφαρμόζουν τακτικές επικοινωνίας όπως η ενεργητική ακρόαση και η παρατήρηση της γλώσσας του σώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^ο

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η ανάλυση των διαφορετικών γενεών των ακροατών. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε γενιάς/ηλικίας και πως αυτά διαμορφώνουν την προσωπικότητα- άβαταρ που θα δούμε αργότερα. Το κεφάλαιο δίνει έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ των επικοινωνιακών τακτικών και των μοναδικών χαρακτηριστικών διαφορετικών γενεών ακροατών.

6.1 Ανάλυση Γενεών και Χαρακτηριστικά της κάθε γενιάς ακροατών

Στη μελέτη διαφορετικών γενεών, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλυθούν τα διακριτά χαρακτηριστικά, αξίες και εμπειρίες που οριοθετούν κάθε ομάδα. Σύμφωνα με τη θεωρία των γενεών, τα άτομα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην ίδια εποχή εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως αποτέλεσμα των ιστορικών γεγονότων και των κοινωνικών επιρροών που διαμόρφωσαν την ανατροφή τους.

Η θεωρία των Στράους και Χάου, ένα εξέχον πλαίσιο γενεών, ταξινομεί τις γενιές σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες: Ιδεαλιστική, Αντιδραστική, Πολιτική και Προσαρμοστική. Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι κάθε γενιά διαμορφώνεται από ένα κυκλικό μοτίβο τεσσάρων κοινωνικών φάσεων: Υψηλή, Αφύπνιση, Αποκάλυψη και Κρίση.

Η *Silent Generation*, που περιλαμβάνει άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1928 και 1945, αντιμετώπισε σημαντικά ιστορικά γεγονότα όπως η Μεγάλη Ύφεση και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κατά τη διάρκεια των αναπτυξιακών τους χρόνων, ενισχύοντας αξίες καθήκοντος, συμμόρφωσης και σεβασμού στην εξουσία.

Αντίθετα, οι *Baby Boomers*, γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964, ενηλικιώθηκαν σε μια εποχή που χαρακτηρίστηκε από οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικό μετασχηματισμό, διαμορφώνοντας την έμφαση στην ατομικότητα, τη θετικότητα και τη συμμετοχή σε κοινωνικούς σκοπούς.

Η *Generation X*, που γεννήθηκε μεταξύ 1965 και 1980, έφτασε στην ενηλικίωση εν μέσω οικονομικής αστάθειας και σημαντικής τεχνολογικής προόδου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών όπως η αυτοδυναμία, η κριτική σκέψη και η ευελιξία.

Αντίθετα, οι *Millennials*, γεννημένοι μεταξύ 1981 και 1996, περιγράφονται συχνά ως έμπειροι στη χρήση της τεχνολογίας, κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και δίνουν προτεραιότητα στην αρμονική ενοποίηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, που διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η επέκταση των παγκόσμιων αγορών, η έλευση του Διαδικτύου, και περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Η Generation Z, που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012, είναι μοναδική στο ότι έχουν μεγαλώσει σε μια ψηφιακή εποχή, η οποία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές τους μέσω της συνεχούς πρόσβασης στην τεχνολογία, της έκθεσης σε διαφορετικές προοπτικές και της έντονης εστίασης σε θέματα κοινωνική δικαιοσύνη.

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπαιδευτικούς να έχουν μια πλήρη αντίληψη αυτών των διαφορών γενεών, προκειμένου να προσαρμόσουν κατάλληλα τις προσεγγίσεις και τις μεθόδους επικοινωνίας τους.

Αναγνωρίζοντας τις ξεχωριστές απόψεις και αρχές που έχει κάθε γενιά, τα ιδρύματα μπορούν να καλλιεργήσουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών.

6.2. Ενσωματώνοντας γενεές μέσω αφηγηματικών podcast- Πως η παρούσα διπλωματική ενσωματώνει τις διάφορες γενεές και τον αφηγηματικό λόγο μέσα από τα podcast;

Αυτή η μελέτη εξετάζει τη συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων γενεών-συνεντευξιαζόμενων και της ενασχόλησής τους με τα podcast και τον αφηγηματικό λόγο.

Συγκεκριμένα: τι λόγο χρησιμοποιούν οι συνεντευξιαζόμενοι στις απαντήσεις τους για να επικοινωνήσουν κάτι και κατά πόσο αυτός ο λόγος που χρησιμοποιούν αυτοί οι συνεντευξιαζόμενοι στο Theater Voice Gr ταυτίζεται με το ηλικιακό group και την γενιά που έχουν μεγαλώσει και τι “avatar”- προσωπικότητα προσπαθούν να βγάλουν προς τους ακροατές.

Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο κεφάλαιο διερευνά τις συμπεριφορές και τις προτιμήσεις των ηλικιακών ομάδων συμπεριλαμβανομένων των:

- Baby Boomers,
- Generation Y/ Millennials και

- Generation Z στην κατανάλωση αυτού του μέσου.

Κάθε γενιά, συγκεκριμένα οι Baby Boomers, οι Millennials και η Generation Z, εμφανίζει ξεχωριστά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν σημαντικά τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα στην κοινωνία¹⁰².

© Photo Copyright Investopedia

Baby Boomers

Οι Baby Boomers, με χρόνια γέννησης που κυμαίνονται από το 1946 έως το 1964, χαρακτηρίζονται από την ισχυρή εργασιακή ηθική, την οργανωτική τους πίστη και την προσήλωση στις παραδοσιακές αξίες¹⁰³. Συνήθως δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα και την οικονομική ασφάλεια, δίνοντας σημασία στη διαπροσωπική επικοινωνία και τα ιεραρχικά πλαίσια εντός του χώρου εργασίας¹⁰⁴. Επιπλέον, οι Baby Boomers αναγνωρίζονται για τη δέσμευσή τους στις ευθύνες φροντίδας, ιδιαίτερα προς άτομα που πάσχουν από άνοια¹⁰⁵.

¹⁰² Twenge, J. M., «iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood». *Atria Books*, 2017.

¹⁰³ Buckley, J., O'Dwyer, L., Tucker, G., Adams, R., Wittert, G., & Hugo, G. (2013). «Are baby-boomers healthy enough to keep working? health as a mediator of extended labour force participation». *Australian Journal of Social Issues*, 48(2), σελ. 197-221, 2013.

¹⁰⁴ LeRouge, C., Tao, D., Ohs, J., Lach, H., Jupka, K., & Wray, R. «Challenges and opportunities with empowering baby boomers for personal health information management using consumer health information technologies: an ecological perspective». *Aims Public Health*, 1(3), σελ. 160-181, 2014.

¹⁰⁵ Moon, H. and Dilworth-Anderson, P., «Baby boomer caregiver and dementia caregiving: findings from the national study of caregiving.», *Age and Ageing*, 44(2), σελ. 300-306, 2014.

6.3 Baby Boomers & Podcast

Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1965, γνωστά ως baby boomers, έχουν επιδείξει διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση podcast για σκοπούς κυρίως σε θέματα που αφορούν την υιοθέτηση υγειονομικής περίθαλψης. Ενώ είναι πιο διατεθειμένοι να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνολογίες, όπως ιστοσελίδες πληροφοριών υγείας και email για υγειονομική περίθαλψη- πχ. Να κλείσουν ένα ραντεβού με ένα τοπικού ιατρείου εν μέσω COVID-19, παρουσιάζουν λιγότερη ετοιμότητα να υιοθετήσουν πλατφόρμες όπως podcast και smartphone σε σύγκριση με τις νεότερες γενιές.

Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης κατά την αξιολόγηση της υιοθέτησης της τεχνολογίας μεταξύ των baby boomers. Παρόλο που οι baby boomers εμφανίζουν κάποιες ομοιότητες με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες ως προς την προθυμία τους να χρησιμοποιήσουν ορισμένες τεχνολογίες, μπορεί να είναι πιο αργοί στο να αγκαλιάσουν άλλες ¹⁰⁶. Για παράδειγμα, έχουν δείξει λιγότερη ετοιμότητα σε σύγκριση με τις νεότερες γενιές για την υιοθέτηση τεχνολογιών όπως podcast και smartphone για διάφορες υπηρεσίες ¹⁰⁷. Αυτό τονίζει τη σημασία της κατανόησης των ξεχωριστών προτιμήσεων και των εμποδίων που συναντούν οι Baby Boomers όταν ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες όπως τα podcast. Καθώς οι Baby Boomers μεγαλώνουν, οι ρόλοι τους σε τομείς όπως η φροντίδα, η χρήση της τεχνολογίας και η υγειονομική περίθαλψη υφίστανται αλλαγές¹⁰⁸.

Συνοψίζοντας, αν και οι Baby Boomers μπορεί να επιδεικνύουν διαφορετικούς βαθμούς ετοιμότητας για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως τα podcast, συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν μια σημαντική δημογραφική ομάδα της οποίας οι ενέργειες και οι προτιμήσεις πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη κατά την ανάπτυξη και την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών.

¹⁰⁶ Insel, K., Lee, J., Einstein, G., & Morrow, D., «Opportunities for technology: translating an efficacious intervention to improve medication adherence among older adults», 82-88., τόπος 2015.

¹⁰⁷ Brochado, A., Rita, P., & Margarido, A., «High tech meets high touch in upscale hotels», *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, σελ. 347-365, τόπος 2016.

¹⁰⁸ Kim, H., Lee, S., Cheon, J., Hong, S., & Chang, M., «A comparative study to identify factors of caregiver burden between baby boomers and post baby boomers: a secondary analysis of a us online caregiver survey». *BMC Public Health.*, τόπος 2018.

© Photo Copyright Investopedia

Γενιά Millennials

Αντίθετα, τα άτομα που ανήκουν στη γενιά του Millennials, γεννημένα μεταξύ 1981 και 1996, χαρακτηρίζονται συχνά ως κατέχοντες ισχυρή εξοικείωση με την τεχνολογία, ασπάζονται τη διαφορετικότητα και έχουν αυξημένη κοινωνική συνείδηση¹⁰⁹. Δίνουν προτεραιότητα στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, την επιδίωξη ικανοποιητικής σταδιοδρομίας και την εύκολη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών¹¹⁰. Οι Millennials τείνουν να αμφισβητούν τα καθιερωμένα κοινωνικά πρότυπα και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις βιωματικές αναζητήσεις παρά στα υλικά αγαθά¹¹¹.

¹⁰⁹ DiLullo, C., McGee, P., & Kriebel, R., «Demystifying the millennial student: a reassessment in measures of character and engagement in professional education». *Anatomical Sciences Education*, σελ. 214-226, τόπος 2011.

¹¹⁰ Ίδια με την 109

¹¹¹ Ketter, E. «Millennial travel: tourism micro-trends of european generation y». *Journal of Tourism Futures*, σελ. 192-196, τόπος 2020.

6.4 Γενιά Millennials & Podcast

Τα podcast έχουν αναδειχθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την εμπλοκή χιλιάδων μαθητών σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης¹¹².

Οι Millennials, που χαρακτηρίζονται από την κλίση τους προς την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, ενσωματώνουν ψηφιακούς πόρους όπως τα podcast στις εκπαιδευτικές τους προσπάθειες¹¹³. Αυτή η γενιά δίνει προτεραιότητα στην ευκολία και τη συνάφεια στην παροχή εκπαίδευσης, έλκοντας έτσι τα podcast για την προσαρμοστικότητα και την ευκολία πρόσβασής τους¹¹⁴. Επιπλέον, τα podcast θεωρούνται ως ένα μέσο ελκυστικότητας στους Millennials με γνώσεις τεχνολογίας, για την προσαρμογή διαφορετικών μαθησιακών προτιμήσεων και για τη βελτίωση των προσφορών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης¹¹⁵. Οι ερευνητές έχουν σημειώσει μια αυξανόμενη προτίμηση για podcast ειδήσεων μεταξύ ατόμων στα 20 τους, ειδικά νεαρών Millennials, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες¹¹⁶. Αυτή η τάση υπογραμμίζει την ελκυστικότητα των podcast ως πλατφόρμας διάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον, τα podcast δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαιδευτικό σκοπό αλλά και για ψυχαγωγία, όπως αποδεικνύεται από την ενθουσιώδη ενασχόληση των millennials με μια ποικιλία κατηγοριών podcast, όπως τα αθλητικά podcast¹¹⁷. Συγχρόνως, τα podcast χρησιμοποιούνται όχι μόνο για εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά και για προσωπική ανάπτυξη. Η χρήση των podcast ως εργαλείου για την παροχή κινητοποιητικού περιεχομένου σε Millennials κατά τη διάρκεια

¹¹²Toohey, S., Wray, A., Wiechmann, W., Lin, M., & Boysen-Osborn, M., «Ten tips for engaging the millennial learner and moving an emergency medicine residency curriculum into the 21st century». *Western Journal of Emergency Medicine*, σελ. 337-343, τόπος 2016.

¹¹³Ίδια με την παραπομπή 112.

¹¹⁴ Frayha, N., Brown, J., & Parker, D., «A student affairs podcast as novel communication tool». *Canadian Medical Education Journal*, τόπος 2019.

¹¹⁵ Bierman, J. and Valentino, M. «Podcasting initiatives in american research libraries», *Library Hi Tech*, σελ. 349-358, τόπος 2011.

¹¹⁶ Cho, Y., Park, A., & Jin-Ho, C., «Motives for using news podcasts and political participation intention in south korea: the mediating effect of political discussion», *Media International Australia*, 39-56, τόπος 2023.

¹¹⁷ Galily, Y., Laor, T., & Samuel-Azran, T., «It's the platform» *Online Information Review*, σελ. 906-924, τόπος 2022.

μεταβατικών περιόδων, όπως η κρίση της τριμηνιαίας ζωής, έχει αναγνωριστεί ως μέθοδος προώθησης αλλαγών συμπεριφοράς και προσαρμογής ¹¹⁸.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα podcast έχουν αναδειχθεί ως μια πολύ σημαντική πλατφόρμα πληροφορίας η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αρεστή στην γενιά των Millennials.

© Photo Copyright Investopedia

Γενιά Generation Z

Η γενιά που συνήθως αναφέρεται ως Generation Z, που γεννήθηκε μετά το 1996, διακρίνεται για την αξιοσημείωτη ποικιλομορφία και την ανατροφή της σε μια εποχή που κυριαρχούν οι ψηφιακές τεχνολογίες, παρέχοντάς τους άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε πληροφορίες ¹¹⁹. Διακρίνονται από την επιχειρηματική τους νοοτροπία, την έμφυτη εξοικείωση με τις ψηφιακές πλατφόρμες και την κλίση προς τα εμπορικά σήματα που δίνουν προτεραιότητα στην αυθεντικότητα και τη διαφάνεια ¹²⁰. Τα μέλη της γενιάς Z επιδεικνύουν ισχυρή κλίση προς τη διεκδίκηση της ατομικότητάς τους,

¹¹⁸ Dewi, B., «Podcasts utilization through instagram media in increasing the motivation of the millennial generation in the quarter life crisis phase». *Noval*, σελ. 60-66, τόπος 2023.

¹¹⁹ Hidayatullah, S., Waris, A., & Devianti, R., «Perilaku generasi milenial dalam menggunakan aplikasi go-food», *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan.*, τόπος 2018.

¹²⁰ Ίδια με την 119

την ενασχόληση με τον κοινωνικό ακτιβισμό και την αναζήτηση εξατομικευμένων εμπειριών ¹²¹.

Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, το μάρκετινγκ και η διαχείριση εργατικού δυναμικού να κατανοήσουν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε γενιάς. Αναγνωρίζοντας και προσαρμόζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά της γενιάς, οι οργανισμοί μπορούν να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά και να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των ατόμων Baby Boomers, Millennials και Generation Z σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το ίδιο ισχύει αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τις παραπάνω γενιές και σαν podcast viewers (θεατές). Το αντίστοιχο content που θα «σερβίρουμε», οι αντίστοιχες ερωτήσεις που θα τους θέσουμε θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να τους κάνει να θέλουν να συμμετέχουν στο podcast αυτό.

6.5 Generation Z & Podcast

Η Generation Z, που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012, αναγνωρίζεται για τον ψηφιακό γραμματισμό και την προτίμησή της στις διαδραστικές και οπτικές μεθόδους μάθησης¹²². Αυτή η γενιά εμφανίζει ισχυρή συνάφεια με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη συνεργασία και την επιθυμία για εύκολα προσβάσιμο περιεχόμενο, όπως τα podcast¹²³. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης podcast μεταξύ της Generation Z, με ρυθμό ανάπτυξης 116% ¹²⁴.

¹²¹ Hidayatullah, S., Waris, A., & Devianti, R., «Perilaku generasi milenial dalam menggunakan aplikasi go-food». *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, τόπος 2018.

¹²² Duffett, R., «The youtube marketing communication effect on cognitive, affective and behavioural attitudes among generation z consumers. Sustainability», σελ. 5075. τόπος 2020.

Wiesel, H. «How to transfer knowledge to generation z. Safety of Nuclear Waste Disposal», 2, σελ. 237-238, τόπος 2023.

¹²³ Caratozzolo, P., Lara-Prieto, V., Hosseini, S., & Membrillo-Hernández, J., «The use of video essays and podcasts to enhance creativity and critical thinking in engineering». *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*, σελ. 1231-1251, τόπος 2022.

¹²⁴ Greve, K. and Tan, A., «Reimagining the role of technology in higher education: the new normal and learners», *Compass Journal of Learning and Teaching*, τόπος 2021.

Τα podcast, καθώς και άλλα τεχνολογικά εργαλεία, όπως οι ιστότοποι, οι προσομοιώσεις και τα διαδραστικά σεμινάρια, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στη συμμετοχή των μαθητών της γενιάς Z¹²⁵. Στον τομέα της εκπαίδευσης, πρόσφατη επιστημονική έρευνα έχει δώσει έμφαση στην αποτελεσματικότητα των ηχογραφήσεων podcast δεύτερης γενιάς και της προβολής βίντεο ως πολύτιμα εργαλεία για τους μαθητές της Generation Z¹²⁶. Επιπλέον, ο τομέας της ιατρικής εκπαίδευσης έχει εξελιχθεί για να φιλοξενήσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των μαθητών της Γενιάς Z, συμπεριλαμβανομένης της τάσης τους για ενεργό επίλυση προβλημάτων και την προτίμηση για ανεξάρτητη μάθηση¹²⁷. Επιπλέον, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στον ιατρικό τομέα προς τη χρήση των podcast ως εκπαιδευτικών πόρων προκειμένου να εμπλακούν οι μαθητές της Generation Z¹²⁸. Η έρευνα στον τομέα του μάρκετινγκ και της διαφήμισης έχει εμβαθύνει στις προτιμήσεις της Generation Z σε σχέση με τη διαφήμιση podcast και τη δημιουργία περιεχομένου. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα της γενιάς Z προτιμούν εύκολα εύπεπτες και εύκολα προσβάσιμες μορφές περιεχομένου, όπως podcast και τμηματοποιημένο κείμενο. Επιπλέον, έρευνες που διεξήχθησαν σε ακροατές της Generation Z υπογράμμισαν τη σημασία της ευθυγράμμισης μηνυμάτων στη διαφήμιση podcast. Τα καταναλωτικά πρότυπα, τα στυλ μάθησης και οι αλληλεπιδράσεις της γενιάς Z με διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, όπως τα podcast, δείχνουν μεγάλη έμφαση στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη διαδραστική μάθηση και την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες. Τα podcast θεωρούνται χρήσιμος πόρος για τη σύνδεση με τη Generation Z σε εκπαιδευτικά, διαφημιστικά και ψυχαγωγικά περιβάλλοντα, καλύπτοντας την προτίμησή τους για ψηφιακές εμπειρίες.

¹²⁵ Ponce-Lopez, R., Peraza-Mues, G., Gómez-Zaldívar, F., Membrillo-Hernández, J., Acuña-López, A., & Caratozzolo, P., «Knowledge based urban development: an approach to innovation districts based on education. *Frontiers in Education*», τόπος 2023.

¹²⁶ Eckleberry-Hunt, J., Lick, D., & Hunt, R., «Is medical education ready for generation z». *Journal of Graduate Medical Education*, σελ. 378-381, τόπος 2018.

¹²⁷ Brooks, M., Bichard, S., & Craig, C., «Advercasting: young adult preferences for advertising placement in podcasts», *Advertising & Society Quarterly*, τόπος 2022.

¹²⁸ Robert-Agell, F., Justel-Vázquez, S., & Bagant, M., «No habit, no listening. radio and generation z: snapshot of the audience data and the business strategy to connect with it». *El Profesional De La Informacion*, τόπος 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^ο

Εισαγωγή

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια εις βάθος εξέταση του Podcast "Theater Voice Gr," με ιδιαίτερη έμφαση στα δημογραφικά στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη περίπτωσης. Επίσης, ερευνάται η ουσία και η σημασία των podcast στη διαμόρφωση και την προώθηση του αφηγηματικού λόγου.

7.1 Μελέτη Περίπτωσης-Λίγα λόγια για το Podcast "Theater Voice Gr":

Το "Theater Voice Gr" είναι ένα podcast που διατίθεται δωρεάν μέσω των πλατφορμών Spotify και YouTube. Δημιουργήθηκε από τον Θεοφάνη Αριτζή τον Σεπτέμβριο του 2022, λίγο πριν την έναρξη του μεταπτυχιακού του προγράμματος στο Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο με ειδίκευση στη Δραματουργία και την Παράσταση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέχρι σήμερα, το 2024, το podcast έχει φιλοξενήσει πάνω από 183 επεισόδια με συνεντεύξεις Ελλήνων καλλιτεχνών, ηθοποιών, μουσικών, καθώς και επαγγελματιών από τον επιχειρηματικό τομέα και άλλους τομείς, με στόχο την ανάδειξη της ζωής και των εμπειριών τους.

Πιο συγκεκριμένα στην διπλωματική αυτή θα εξετάσουμε την χρονική περίοδο των podcast μεταξύ Σεπτέμβριος 2022 έως και Φεβρουάριος 2024 τα οποία και αριθμούν έως τότε τα 183 στο σύνολο.

Spotify: <https://open.spotify.com/show/72RqTGWih6LDAxVRwgp9L>

Τρόπος Διεξαγωγής των Podcast

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων στο "Theater Voice Gr" ακολουθεί μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την προσωπική εμπλοκή και την αυθεντικότητα στην επικοινωνία με τους καλλιτέχνες.

A.Επικοινωνία

Ο Θεοφάνης Αριτζής επισκέπτεται και παρακολουθεί θεατρικές και καλλιτεχνικές παραγωγές, εμβαθύνοντας στο περιεχόμενο και την ουσία των έργων. Η επικοινωνία με τους καλλιτέχνες γίνεται είτε μέσω προσωπικών μηνυμάτων στα κοινωνικά μέσα, είτε μέσω της διεύθυνσης παραγωγής, διευκολύνοντας τη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού για το podcast.

B.Κλείσιμο Ραντεβού

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται με τρεις τρόπους:

- α) τηλεφωνικά και ηχογραφούνται,
- β) με τη φυσική παρουσία του συνεντευξιαστή και τον εξοπλισμό του (ηχογράφηση και από το 2023 βιντεοσκόπηση για προβολή στο YouTube),
- γ) σε χώρο που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το podcast.

Μία δυσκολία είναι η απουσία ή η μη ανταπόκριση των προσκεκλημένων, κάτι που μπορεί να προκύψει λόγω ανεπίσημων συνεννοήσεων ή απρόβλεπτων εξελίξεων. Επίσης, προβλήματα ηχογράφησης μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του τελικού

προϊόντος, κάτι που οφείλεται σε τεχνικές δυσκολίες, προβλήματα εξοπλισμού ή σφάλματα στην εγγραφή του ήχου.

Γ. Τρόπος Μαζικής Παραγωγής Περιεχομένου:

Η εξέλιξη του podcast από την έναρξή του έως σήμερα δείχνει μια σαφή στρατηγική αύξησης του περιεχομένου για την προσέλκυση θεατών. Αρχικά, υπήρξε έντονη παραγωγή επεισοδίων για να βρεθεί το κοινό και να προσελκυθούν ακροατές. Καθώς η δημοτικότητα του podcast αυξανόταν, ο ρυθμός παραγωγής σταθεροποιήθηκε, με λιγότερα επεισόδια ανά εβδομάδα, αλλά με περισσότερους θεατές.

7.2 Εξέλιξη και Ανάπτυξη του Theater Voice Gr

A. Αρχικό Στάδιο

Στο αρχικό στάδιο, το "Theater Voice Gr" προσέφερε πολλές συνεντεύξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχο να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση ακροατών. Αυτό ήταν απαραίτητο για να προσελκύσει το ενδιαφέρον και να χτίσει μια αφοσιωμένη κοινότητα. Οι συνεντεύξεις δημοσιεύονταν σε συχνή βάση, καλύπτοντας ποικίλα θέματα και φιλοξενώντας διάφορους καλεσμένους, από ηθοποιούς και σκηνοθέτες έως επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.

B. Μεταγενέστερο Στάδιο

Καθώς το podcast άρχισε να εδραιώνεται, ο ρυθμός παραγωγής επιβραδύνθηκε και επικεντρώθηκε σε υψηλής ποιότητας επεισόδια. Αυτό επέτρεψε την καλύτερη προετοιμασία και την παραγωγή πιο περιεκτικού περιεχομένου, που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του ακροατηρίου. Η εμπειρία και η προσοχή στη λεπτομέρεια βελτίωσαν την ποιότητα των συνεντεύξεων και την αλληλεπίδραση με το κοινό.

Πίνακας Απεικόνισης της Στρατηγικής Εξέλιξης των Podcast 2022- 2024

Βλ. επίσης Index Αναλυτικός Κατάλογος Προσκεκλημένων

Αριθμός Επεισοδίων	Μήνας/Ετος	Παρατηρήσεις
35	Σεπτέμβριος 2022	Έντονη παραγωγή για εύρεση κοινού
30	Οκτώβριος 2022	Σταθερή αύξηση περιεχομένου
30	Νοέμβριος 2022	Ποικιλία καλεσμένων
20	Δεκέμβριος 2022	Εορταστικές εκπομπές
20	Ιανουάριος 2023	Προσαρμογή στρατηγικής
8	Φεβρουάριος 2023	Σταθεροποίηση περιεχομένου
7	Μάρτιος 2023	Αύξηση ποιοτικών συνεντεύξεων
6	Απρίλιος 2023	Μείωση ρυθμού παραγωγής
5	Μάιος 2023	Συγκέντρωση σε συγκεκριμένα θέματα
4	Ιούνιος 2023	Ανάλυση σημαντικών θεμάτων
2	Ιούλιος 2023	Κορύφωση θεαματικότητας
3	Σεπτέμβριος 2023	Νέες στρατηγικές παραγωγής
3	Οκτώβριος 2023	Σταθερή ποιότητα
2	Νοέμβριος 2023	Κορυφαίοι καλεσμένοι
2	Δεκέμβριος 2023	Ενίσχυση θεατών
3	Ιανουάριος 2024	Σταθερό κοινό
3	Φεβρουάριος 2024	Καθορισμός στρατηγικής

Ανάλυση Στρατηγικής

Η εξέλιξη του "Theater Voice Gr" αποδεικνύει τη σημαντικότητα της αρχικής μαζικής παραγωγής για την προσέλκυση ακροατών και τη δημιουργία ενός δυναμικού κοινού. Στη συνέχεια, η μείωση του ρυθμού παραγωγής και η αύξηση της ποιότητας περιεχομένου οδήγησαν σε πιο στοχευμένες συνεντεύξεις, με επίκεντρο την ουσία και την αξία της κάθε συζήτησης. Αυτό επέτρεψε στο podcast να διατηρήσει και να επεκτείνει τη βάση των θεατών του, προσφέροντας εμπλουτισμένο και περιεκτικό περιεχόμενο.

Συνοψίζοντας, το "Theater Voice Gr" αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα για το πώς ένα podcast μπορεί να εξελιχθεί από την αρχική φάση μαζικής παραγωγής σε μια πιο ώριμη και ποιοτικά βελτιωμένη προσέγγιση, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του κοινού του και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα με τους ακροατές του.

7.3 Θεματολογία των Podcast του Theater Voice GR:

Στο πλαίσιο της θεματολογίας των 183 podcast του Theater Voice Gr, παρατηρείται μια εμφανής επικέντρωση στην προώθηση και ανάλυση της καλλιτεχνικής δουλειάς καλλιτεχνών, ηθοποιών, σκηνοθετών, δραματολόγων και σεναριογράφων. Αυτό αποτυπώνεται στα 150 από τα 183 podcast (ποσοστό 81%), όπου η δομή των συνεντεύξεων διατηρεί συνέπεια και συνοχή σε όλους τους συνεντευξιαζόμενους.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

1. Πρόλογος Καλλιτέχνη από τον Host, Θεοφάνη Αριτζή: Αυτή η εισαγωγή προσδίδει πλαίσιο και εισάγει τον συνεντευξιαζόμενο στο κοινό, δίνοντας μια γενική εικόνα της ταυτότητας και της πορείας του καλλιτέχνη.

2. Λίγα Λόγια για τον Καλλιτέχνη και την Παράσταση: Πρόκειται για μια περιγραφή της τρέχουσας καλλιτεχνικής δραστηριότητας του καλλιτέχνη, με έμφαση στην παράσταση ή το έργο στο οποίο συμμετέχει. Αναλύονται οι τεχνικές προσεγγίσεις, η σχέση με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνουν και η προώθηση της παράστασης.

3. Κοινωνική Διάσταση της Συνέντευξης: Πολλοί από τους συνεντευξιαζόμενους καλλιτέχνες αναδεικνύουν το κοινωνικό τους πρόσωπο, μοιράζονται απόψεις και σχόλια σχετικά με κοινωνικά κινήματα και θέματα, όπως το κίνημα #MeToo, τις απεργίες ηθοποιών και την υποβάθμιση του πτυχίου των ηθοποιών σε επίπεδο αποφοίτων λυκείου. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει την ικανότητα των καλλιτεχνών να προβαίνουν σε βαθιές κοινωνικές αναλύσεις, εκφράζοντας τις απόψεις τους και εμπλουτίζοντας τη συνέντευξη με μια πιο ουσιαστική και πολυεπίπεδη προοπτική. Η ενσωμάτωση τέτοιων στοιχείων στις συνεντεύξεις δείχνει ότι οι συμμετέχοντες δεν περιορίζονται μόνο στο να μιλούν για τις καλλιτεχνικές τους εργασίες, αλλά είναι πρόθυμοι και ικανοί να εκφράσουν και να αναλύσουν σημαντικά κοινωνικά θέματα, επιδεικνύοντας έτσι το κοινωνικό τμήμα της προσωπικότητάς τους.

4. Αυτή η πολυδιάστατη δομή των συνεντεύξεων στο Theater Voice Gr προσφέρει μια ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση των καλλιτεχνών ως πολυσχιδών προσωπικοτήτων που ενδιαφέρονται και ανταποκρίνονται σε κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά ζητήματα. Μέσω του podcast, οι καλλιτέχνες εκτός από την προώθηση

της τέχνης τους, προβαίνουν σε μια ανοιχτή και ενημερωτική συζήτηση που εμπλουτίζει τον διάλογο με προσωπικές εμπειρίες, απόψεις και βαθιές αναλύσεις, ενισχύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο του podcast και τη συνδεσιμότητα του με το ακροατήριο.

Στα υπόλοιπα **33** podcasts του Theater Voice Gr, τα οποία αποτελούν περίπου το **19%** του συνόλου, παρατηρείται μια θεματική ποικιλία που επεκτείνεται πέρα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, καλύπτοντας τομείς όπως ο ακτιβισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψυχιατρική, η ψυχολογία, ο ακαδημαϊκός τομέας και οι επιχειρήσεις. Η δομή αυτών των συνεντεύξεων επικεντρώνεται στα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

A. Προλογισμός Καλεσμένου και Σύντομη Παρουσίαση του Έργου του:

Αυτή η ενότητα αναδεικνύει την ταυτότητα και το επαγγελματικό προφίλ του καλεσμένου, παρέχοντας πληροφορίες για το έργο τους και τη συνεισφορά τους στον αντίστοιχο τομέα.

B. Ανάλυση Ενός Επίκαιρου Θέματος της Εποχής:

Τα podcast αυτά συχνά επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα και επίκαιρα θέματα, όπως κοινωνικές ανησυχίες ή τρέχοντα γεγονότα. Για παράδειγμα, η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου που σκότωσε τα τρία της παιδιά στην Πάτρα έχει συζητηθεί εκτενώς, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως ο ναρκισσισμός και η ψυχική υγεία.

Εξέλιξη των Πέντε Επιπέδων της Προσωπικότητας του Καλεσμένου: Στα podcasts αυτά, οι καλεσμένοι συχνά εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα θέματα μέσα από το πνευματικό και ψυχολογικό τους φίλτρο. Η προσέγγιση αυτή προσδίδει βάθος στην συζήτηση, καθώς οι καλεσμένοι αναλύουν πώς τα διάφορα θέματα επηρεάζουν την προσωπική τους αντίληψη, τον τρόπο σκέψης και την ενσυναίσθησή τους. Αυτό εμπλουτίζει τη συνολική εμπειρία του ακροατή, προσφέροντας μια πιο πολυδιάστατη και ανθρώπινη προσέγγιση στα συζητηθέντα θέματα.

Η δομή αυτών των podcast καταδεικνύει την προσπάθεια του Theater Voice Gr να εξερευνήσει βαθύτερες και πιο πολύπλοκες θεματικές. Μέσω της προσεκτικής επιλογής και της λεπτομερούς ανάλυσης των θεμάτων, το podcast δεν αρκείται στην επιφανειακή αναδρομή στις επαγγελματικές επιτυχίες των καλεσμένων, αλλά βυθίζεται

σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις που αγγίζουν θέματα όπως ο ακτιβισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψυχολογία και η επιχειρηματικότητα.

Τέτοιες συζητήσεις αναδεικνύουν την πολυδιάστατη φύση των συμμετεχόντων και δίνουν έμφαση στον πολυεπίπεδο χαρακτήρα τους, εξερευνώντας όχι μόνο τις επαγγελματικές τους διαστάσεις, αλλά και την πνευματική, κοινωνική και ψυχολογική τους πλευρά. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το Theater Voice Gr δεν προβάλλει απλώς τις δραστηριότητες και τις επιτυχίες των καλεσμένων του, αλλά αναδεικνύει τον πιο πολύπλοκο και διαλογικό χαρακτήρα τους, αναλύοντας το πώς αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται διάφορες κοινωνικές, πολιτικές και ανθρώπινες προκλήσεις.

Η ενσωμάτωση αυτών των βαθιών και συχνά πολύπλοκων συζητήσεων στο πλαίσιο του Theater Voice Gr αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που εμπλουτίζει την ακαδημαϊκή και κοινωνική αξία του podcast. Με την ανάδειξη τέτοιων θεμάτων, το podcast μετατρέπεται σε μια πλατφόρμα για την εξερεύνηση των διαφορετικών πτυχών της ανθρώπινης εμπειρίας και των κοινωνικών φαινομένων, προσφέροντας στο ακροατήριο μια ευκαιρία για βαθύτερη κατανόηση και προβληματισμό.

Τέλος, η ποικιλομορφία των θεμάτων και των προσκεκλημένων που φιλοξενεί το Theater Voice Gr, από καλλιτέχνες και ηθοποιούς έως επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς, αντανakλά το ευρύ ενδιαφέρον και τις πολύπλευρες πτυχές του Αριτζή ως δημιουργού. Αυτό το συνδυαστικό ύφος καθιστά το Theater Voice Gr ένα πολυδιάστατο μέσο που επιδιώκει να φέρει τους ακροατές πιο κοντά στον κόσμο της τέχνης, των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.

Συνοψίζοντας, το Theater Voice Gr όχι μόνο αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο της τέχνης και του θεάτρου, αλλά επιπλέον συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός ακαδημαϊκά πλούσιου και κοινωνικά ενημερωτικού διαλόγου. Οι συζητήσεις αυτές, που αγγίζουν μια πληθώρα θεμάτων και αντανakλούν τις πολυεπίπεδες πτυχές της προσωπικότητας των καλεσμένων, καταδεικνύουν την προσήλωση του podcast στην προαγωγή της κριτικής σκέψης και της ευρύτερης κατανόησης του κόσμου γύρω μας.

7.4 Αφηγηματικός λόγος και η διπλωματική στο Theater Voice Gr- Τι είναι ο αφηγηματικός λόγος και πώς συνδυάζεται με την παρούσα διπλωματική και το Podcast Theater Voice Gr:

Ο αφηγηματικός λόγος στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, όπως και σε podcast όπως το Theater Voice Gr, αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο φαινόμενο. Στην επιστημονική λογοτεχνία, οι αφηγήσεις δεν εξυπηρετούν μόνο την αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά είναι εργαλείο δόμησης πληροφορίας, καθιστώντας την προσιτή και κατανοητή. Τα επιστημονικά άρθρα, τα οποία συχνά έχουν τη δομή Εισαγωγής, Μεθόδων, Η παραπάνω η δομή είναι ταυτόχρονα εσκεμμένη και εγγενής, με στόχο την αύξηση της κατανόησης μέσω της ανάπτυξης της αφήγησης των γεγονότων σε μια επιστημονική διαδικασία. Η χρήση της αφήγησης στα επιστημονικά άρθρα είναι κρίσιμη για την εξοικείωση των αναγνωστών με νέες προσεγγίσεις και επιστημονικά αντικείμενα, όπως συζητείται στο κεφάλαιο του βιβλίου από το Cambridge.

Συνδέοντας αυτό με τις συνεντεύξεις του Theater Voice Gr, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στις 150 συνεντεύξεις (2022- 2023) που επικεντρώνονται στην τέχνη και το θέατρο, ο αφηγηματικός λόγος είναι πιο άμεσος και εστιασμένος στο να προωθήσει την εργασία ή την παράσταση των καλλιτεχνών. Αντίθετα, τα υπόλοιπα 33 (2023-2024) podcast καλύπτουν πιο επιστημονικά θέματα και δείχνουν την ωρίμανση του μέσου με την θεματολογία να αγγίζει θέματα και καλεσμένους που συζητάνε γνωστικά πεδία όπως: ο ναρκισσισμός, η πολιτική, ο πνευματισμός και ο αφηγηματικός λόγος των συνεντευξιαζόμενων γίνεται πιο δομημένος και λεπτομερής, προσφέροντας βάθος και πληροφόρηση που μένει ως παρακαταθήκη για τους ακροατές που επιθυμούν να επιστρέψουν στο περιεχόμενο.

Ο αφηγηματικός λόγος στα επιστημονικά άρθρα και τα podcast όπως το Theater Voice Gr, λοιπόν, αποκαλύπτει την σημασία της αφήγησης ως εργαλείου για τη διαμόρφωση της γνώσης, επιτρέποντας στους ακροατές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των παρουσιαζόμενων θεμάτων. Η αφήγηση εδώ δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο παρουσίασης, αλλά γίνεται μέσο επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας, καθιστώντας την πιο προσβάσιμη και συναρπαστική για το κοινό.

Στο πλαίσιο των επιστημονικών άρθρων, όπως αναφέρεται στο Cambridge, η αφήγηση δεν περιορίζεται στην απλή περιγραφή των γεγονότων ή την παράθεση των αποτελεσμάτων, αλλά αποσκοπεί στην κατανόηση και την ερμηνεία του

επιστημονικού περιεχομένου. Αυτός ο τρόπος αφήγησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις επιστημονικές κοινότητες, καθώς διευκολύνει τη διαδικασία εκμάθησης, ανταλλαγής και αξιολόγησης νέων προσεγγίσεων και ιδεών.

Συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις με τη δομή των συνεντεύξεων του Theater Voice Gr, βλέπουμε πώς ο αφηγηματικός λόγος ενσωματώνεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το περιεχόμενο και τον σκοπό της κάθε συνέντευξης. Ενώ στις συνεντεύξεις που εστιάζουν στην προώθηση καλλιτεχνικών εργασιών ο λόγος είναι πιο άμεσος και αυθόρμητος, στις επιστημονικές και βαθύτερες συζητήσεις ο λόγος γίνεται πιο δομημένος και αναλυτικός, στοχεύοντας στην κατανόηση και την ανάλυση πολύπλοκων θεμάτων.

Ο αφηγηματικός λόγος στο Theater Voice Gr, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας αλλά μια στρατηγική που ενισχύει τη διάδραση με το ακροατήριο και την εμβάθυνση στην κατανόηση του περιεχομένου. Είτε πρόκειται για την προώθηση ενός καλλιτεχνικού έργου είτε για την ανάλυση ενός επιστημονικού θέματος, ο αφηγηματικός λόγος στο Theater Voice Gr προσαρμόζεται στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις κάθε εκπομπής, επιτρέποντας την αποδοτική και ενδιαφέρουσα μετάδοση της πληροφορίας.

Η πολυπλοκότητα και η ευελιξία του αφηγηματικού λόγου στο επιστημονικό πλαίσιο και στο πλαίσιο του podcast, συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική και επιστημονική αξία του Theater Voice Gr ως μια πλατφόρμα που προσφέρει βαθύτερη κατανόηση και πλούσιο διάλογο.

Στη συνέχεια, εξετάζοντας την χρήση του αφηγηματικού λόγου στο Theater Voice Gr, μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς ο αφηγηματικός λόγος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των καλλιτεχνών και του κοινού. Στις συνεντεύξεις που επικεντρώνονται στις τέχνες, η αφήγηση επιτρέπει στους καλλιτέχνες να μεταφέρουν την προσωπική τους οπτική, τις εμπειρίες τους και τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Αυτό δημιουργεί μια σχέση άμεσης επικοινωνίας με τον ακροατή, προσφέροντας μια πιο προσωπική και βαθιά εμπειρία ακρόασης.

Στις επιστημονικές συνεντεύξεις, ο αφηγηματικός λόγος μετατρέπεται σε ένα εργαλείο για την εξήγηση και την επεξεργασία περίπλοκων θεμάτων. Μέσω αυτού, οι ειδικοί μπορούν να μεταφέρουν τις γνώσεις τους με τρόπο που είναι κατανοητός και ενδιαφέρον για τον ακροατή, διευκολύνοντας την ανταλλαγή και την κριτική σκέψη.

Η ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων αφήγησης στο Theater Voice Gr δείχνει τη δυναμικότητα του αφηγηματικού λόγου ως μέσου επικοινωνίας και εκφραστικής

τέχνης. Ανεξάρτητα από το θέμα, η αφήγηση βοηθά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος συζήτησης που είναι ταυτόχρονα ενημερωτικό και συναρπαστικό. Η επιλογή του είδους της αφήγησης σε κάθε περίπτωση είναι κρίσιμη για την επιτυχία του Theater Voice Gr ως ενός πολυμέσου που μπορεί να παρέχει πλούσια, διαφωτιστική και διαδραστική εμπειρία στο ακροατήριό του. Η ευελιξία του αφηγηματικού λόγου, τόσο στις καλλιτεχνικές όσο και στις επιστημονικές συνεντεύξεις, δείχνει την ικανότητα των δημιουργών να προσαρμόζουν τον λόγο τους ανάλογα με την θεματική και την πρόθεση κάθε εκπομπής, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχημένη μετάδοση του περιεχομένου και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας με το κοινό.

Συνοψίζοντας, ο αφηγηματικός λόγος στο Theater Voice Gr αποτελεί ένα δυναμικό και πολυδιάστατο εργαλείο, το οποίο ενσωματώνεται αρμονικά στις διάφορες μορφές συνεντεύξεων, από την προώθηση καλλιτεχνικών εργασιών μέχρι την επεξεργασία επιστημονικών θεμάτων, παρέχοντας στο ακροατήριο μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα ενημερωτική, εμπνευστική και προσβάσιμη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Εισαγωγή

Στο όγδοο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται μια αναλυτική μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της συμμετοχής των ατόμων στο podcast του Theater Voice Gr. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει τη συχνότητα των επεισοδίων, τον αριθμό των συμμετεχόντων και την εμβέλεια των συνεντεύξεων. Επιπλέον, εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη δημιουργία και τη διανομή του περιεχομένου.

8.1 Δημογραφικά Στοιχεία Συνεντευξιζόμενων

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2024, διεξήχθησαν συνολικά 183 επεισόδια του podcast, με περισσότερες από 150,000 ακροάσεις στην πλατφόρμα Spotify. Ο μέσος όρος ακροάσεων ανά επεισόδιο ανέρχεται σε 819. Αναλυτικότερα, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2023, υλοποιήθηκαν 150 επεισόδια, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2024 καταγράφηκαν επιπλέον 33 επεισόδια. Στα δύο αυτά έτη, συμμετείχαν συνολικά 244 άτομα, με 10 από αυτά να φιλοξενούνται δύο φορές.

Αναφορικά με την κατανομή των φύλων, το 57.39% των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και το 42.61% γυναίκες.

Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συνεντευξιζόμενων παρουσιάζεται ως εξής:

- 48 άτομα με πανεπιστημιακές σπουδές εκτός θεάτρου
- 60 άτομα με σπουδές σε σχολή υποκριτικής ή σκηνοθεσίας
- 22 άτομα με θεατρικές σπουδές και επιπλέον εκπαίδευση σε σχολή θεάτρου
- 109 άτομα με συνδυασμό πανεπιστημιακών και θεατρικών σπουδών
- 4 άτομα με σπουδές λυκείου

Επαγγελματικά Προφίλ

Τα επαγγελματικά προφίλ των συμμετεχόντων περιλαμβάνουν:

- Ηθοποιούς, σκηνοθέτες, τραγουδιστές, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας, YouTubers, και άλλα επαγγέλματα που αντικατοπτρίζουν μια πολυμορφική και διεπιστημονική προσέγγιση.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγράμματα που απεικονίζουν τα παραπάνω δημογραφικά και επαγγελματικά δεδομένα.

Διαγράμματα

Ακροάσεις ανά Επεισόδιο για το Podcast Theater Voice Gr

Κατανομή Επαγγελμάτων Συνεντευξιζόμενων στο Podcast Theater Voice Gr

Κατανομή Επαγγελμάτων Συνεντευξιζόμενων στο Podcast Theater Voice Gr

Παραπάνω παρουσιάζονται τα διαγράμματα που αναπαριστούν τις δημογραφικές και επαγγελματικές πληροφορίες του podcast Theater Voice Gr:

1. **Ακροάσεις ανά Επεισόδιο:** Το πρώτο διάγραμμα δείχνει τον μέσο όρο των ακροάσεων ανά επεισόδιο για κάθε χρονική περίοδο, υποδεικνύοντας σταθερή ακρόαση στη διάρκεια των δύο ετών.
2. **Κατανομή Επαγγελματιών Συνεντευξιαζόμενων:** Το δεύτερο διάγραμμα, μορφής πίτας, παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή των επαγγελματιών των συμμετεχόντων, με τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες να κατέχουν την πλειοψηφία.

Αυτά τα διαγράμματα επιβεβαιώνουν την πολυμορφία και την πλούσια επαγγελματική σύνθεση των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας την εκτεταμένη εμπέλεια και τη διαπλοκή του podcast με διάφορες δημιουργικές και κοινωνικές σφαίρες.

Η ευρεία αυτή ποικιλία στην επαγγελματική και εκπαιδευτική υπόβαθρα των συνεντευξιαζόμενων του Theater Voice Gr εμπλουτίζει το περιεχόμενο του podcast και προσφέρει μία πλατφόρμα όπου διάφορες φωνές και απόψεις μπορούν να ακουστούν και να συζητηθούν. Αυτός ο διαπολιτισμικός και διεπιστημονικός διάλογος συμβάλλει στη δημιουργία ενός πολυσύνθετου κοινωνικού πλαισίου, αντανακλώντας την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής και της κουλτούρας.

Ανάλυση Επιρροής του Podcast στο Κοινό

Μέσα από την ανάλυση των ακροάσεων και τη συμμετοχή των διαφόρων επαγγελματιών, φαίνεται ότι το Theater Voice Gr επιτυγχάνει να συγκινήσει και να προσελκύσει ένα ευρύ κοινό. Η συχνή εκπροσώπηση ηθοποιών και σκηνοθετών υπογραμμίζει την έντονη σχέση του podcast με τον κόσμο του θεάτρου και της τέχνης, ενώ η παρουσία επιχειρηματιών, εκπαιδευτικών και ειδικών ψυχικής υγείας επεκτείνει τη συζήτηση πέρα από τα παραδοσιακά όρια, αγγίζοντας κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

Συμπεράσματα

Συνολικά, τα δεδομένα και η ανάλυση που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο αποτελούν έναν πολύτιμο πόρο για την κατανόηση της δυναμικής και του προφίλ του Theater Voice Gr, καθώς και της επιρροής του στον κόσμο της ψυχαγωγίας, της τέχνης και της πολιτιστικής συνεισφοράς. Η πληροφορία που προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις ενισχύει την πολυδιάστατη προσέγγιση του podcast, προσφέροντας στο κοινό μια ευρεία γκάμα θεμάτων και προοπτικών για εξερεύνηση.

Η διαφορετικότητα και ποικιλομορφία των συμμετεχόντων όχι μόνο εμπλουτίζει το περιεχόμενο του podcast αλλά και προσφέρει μια πλατφόρμα όπου διάφορες φωνές και απόψεις μπορούν να ακουστούν και να συζητηθούν, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πολυσύνθετου κοινωνικού διαλόγου που αντανακλά την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής και της κουλτούρας.

8.2 Ηλικιακή Κατανομή Συνεντευξιαζόμενων & ανάλυση του προφίλ τους

Η ηλικιακή κατανομή επιβεβαιώνει επίσης τη στόχευση του podcast σε ένα ενήλικο κοινό με έμφαση στη μεσαία ηλικιακή ομάδα, κάτι που μπορεί να εξηγείται από την προσοχή σε θέματα και συζητήσεις που απευθύνονται σε πιο ώριμους ακροατές με ενδιαφέροντα στον πολιτισμό, τις τέχνες και την κοινωνική ανάλυση. Ενδιαφέρον παρατηρείται στα στατιστικά όταν φιλοξενείται κάποιος YouTuber που έχει μεγαλύτερη απήχηση σε νεότερο κοινό, τότε βλέπουμε να αυξάνεται και η ακροαματικότητα σε αυτό το κοινό που θα το δούμε παρακάτω στο ποιοι είναι οι ακροατές μας του Theater Voice Gr.

Επανερχόμαστε όμως στην ηλικιακή κατανομή των συνεντευξιαζόμενων του δείγματος, η ηλικιακή κατανομή των συνεντευξιαζόμενων στο Podcast Theater Voice Gr χωρίζεται ως εξής:

Ηλικιακή Κατηγορία 18-30 Ετών (10% του Δείγματος)

Στην ηλικιακή ζώνη 18-30 ετών- Generation Z του Podcast Theater Voice Gr, διαπιστώνουμε την παρουσία των πιο νεαρών και δυναμικών μελών της καλλιτεχνικής σκηνής, οι οποίοι εισάγουν νέες, ενδιαφέρουσες προοπτικές και ιδέες, εμπλουτίζοντας έτσι τον κόσμο του θεάτρου και της τέχνης. Αυτή η ομάδα εκπροσωπείται όχι μόνο μέσα από την θεατρική της δραστηριότητα αλλά και μέσω της δυναμικής της

παρουσίας στα *Social media* (μέσα κοινωνικής δικτύωσης), με αρκετά μέλη να έχουν εξελιχθεί σε influencers και δημοφιλείς YouTubers.

Η ομάδα αυτή εκφράζει σύγχρονες τάσεις και ασχολείται με νέες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας ταλέντα σε ποικίλες μορφές τέχνης, όπως το *stand-up comedy*, και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα διαφορετικότητας, ομορφιάς, γυμναστικής και μόδας. Η επιδίωξη για προβολή και προώθηση του εργασιακού τους περιεχομένου μέσω των *Social media* (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής τους. Το στοιχείο της αυθεντικότητας και της αμεσότητας κυριαρχεί στις αντιδράσεις τους, με μια εμφανή αποφυγή της εμβάθυνσης σε θέματα όπως η πνευματικότητα ή η πολιτική, παραμένοντας πιστοί στην εξέλιξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων. Το κοινό αυτό προτιμά το TikTok live ώστε να επικοινωνήσει με το κοινό του, να κάνει μια performance live, να τραγουδήσει, ακόμη και να φάει live στην κάμερα προκειμένου να λάβει τα λεγόμενα “coins” που μεταφράζονται σε πραγματικά χρήματα και έτσι να πληρωθεί.

Πως χτίζει το ηλικιακό κοινό 18- 30 ετών την προσωπικότητά του/ το avatar του στα 5 επίπεδα (**κοινωνικό, βιολογικό, πνευματικό, πολιτικό, ψυχολογικό**):

Η ανάλυση ενός θέματος όπως το προφίλ και οι συμπεριφορές της ηλικιακής κατηγορίας 18-30 ετών στην Ελλάδα, με εστίαση στον κόσμο της τέχνης και των social media, απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η ακόλουθη ανάλυση βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες και θεωρίες για να υποστηρίξει τα ευρήματα.

Κοινωνικό Επίπεδο

Στο κοινωνικό επίπεδο, οι νέοι ενήλικες αυτής της ηλικιακής ομάδας συχνά αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους μέσα από τα social media. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η συμμετοχή σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το YouTube επιτρέπει στους νέους να δημιουργήσουν μια εικόνα που αντανακλά τις επιθυμίες και τις αξίες τους. Αυτό περιλαμβάνει την έκφραση της αγάπης για την τέχνη, τη μόδα, και την ψυχαγωγία.

Βιολογικό Επίπεδο

Στο βιολογικό επίπεδο, η έρευνα δείχνει ότι η νεανική ηλικία είναι συχνά συνδεδεμένη με μια επιθυμία για αυτοέκφραση και εξερεύνηση. Οι νεαροί ενήλικες εξελίσσουν την ταυτότητά τους μέσω δοκιμών και εξερευνήσεων, κάτι που μπορεί να εκφραστεί μέσω των προτιμήσεών τους στην τέχνη και στα social media.

Πνευματικό Επίπεδο

Στο πνευματικό επίπεδο, η ηλικιακή αυτή ομάδα συχνά εξερευνά διαφορετικές πνευματικές ή φιλοσοφικές ιδέες.

Πολιτικό Επίπεδο

Στο πολιτικό επίπεδο, πολλοί νέοι ενήλικες ενδιαφέρονται για πολιτικά θέματα, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι ο κύριος άξονας της δημόσιας τους εικόνας ή των διαδικτυακών τους προφίλ. Οι νεαροί ενήλικες συχνά ακολουθούν μια πιο προσωποποιημένη πολιτική ταυτότητα, διατηρώντας τις πολιτικές τους απόψεις χωριστές από την κοινωνική τους εικόνα, ειδικά σε πλατφόρμες όπως το Instagram ή το YouTube.

Ψυχολογικό Επίπεδο

Στο ψυχολογικό επίπεδο, η ανάπτυξη της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης είναι κεντρικά θέματα για την ηλικιακή αυτή κατηγορία. Οι νέοι ενήλικες συχνά εξερευνούν διάφορες πτυχές της ταυτότητάς τους μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης και της παρουσίας τους στα *Social media* (μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Αυτή η διαδικασία είναι ζωτική για τη σχηματισμό μιας σταθερής ταυτότητας.

Η Ελλάδα, ειδικά εκείνη που εντάσσεται στον κόσμο της τέχνης και των social media, διαμορφώνει την ταυτότητά και την προσωπική της εικόνα μέσα από μια σειρά από κοινωνικά, βιολογικά, πνευματικά, πολιτικά, και ψυχολογικά φίλτρα. Αυτό περιλαμβάνει την επιθυμία για δημιουργική έκφραση, την αναζήτηση για προσωπική ταυτότητα και νόημα, καθώς και τη διαχείριση της εικόνας τους στα social media.

Συνεπώς, η δημιουργία του "avatar" τους στα social media και στον καλλιτεχνικό κόσμο μπορεί να αποτελεί μέρος μιας πολυδιάστατης διαδικασίας εκφραστικής αυτοεξερεύνησης, η οποία επιδρά στο πώς αντιλαμβάνονται και παρουσιάζουν τον εαυτό τους στον κόσμο.

Η εστίαση στην ομορφιά, τη γυμναστική, τη μόδα, και την ενασχόληση με τα *Social media* (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και τη διαφήμιση, ενδεχομένως αποτελεί μια στρατηγική για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, ενώ η φρεσκάδα των ιδεών τους και η ειλικρινής αυθορμητότητά τους αντανακλά μια γενικότερη τάση των νέων ανθρώπων για αυθεντική και ανεπιτήδευτη έκφραση. Η πιθανή αποφυγή της ανοικτής συζήτησης για πνευματικά ή πολιτικά θέματα μπορεί να αποτελεί μέρος μιας συνειδητής επιλογής για την παραγωγή ενός πιο "ασφαλούς" δημόσιου προφίλ, το οποίο επικεντρώνεται σε πιο γενικά αποδεκτά θέματα ώστε να αποφύγουν το λεγόμενο *cancel strategy* (στρατηγική ακύρωσης) το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο για την καριέρα τους.

Ηλικιακή Κατηγορία 31-40 Ετών (35% του Δείγματος)

Η ηλικιακή κατηγορία 31-40 ετών στον καλλιτεχνικό χώρο και ειδικά στο πλαίσιο του Podcast Theater Voice Gr αποτελεί μια ουσιαστική πλειοψηφία, η οποία φέρνει στο προσκήνιο την ωριμότητα και την πείρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συχνά εδραιώσει τις καριέρες τους και προσφέρουν βαθιά εμπειρία και ειδικευμένη γνώση. Ανήκοντας στη γενιά των Millennials/ Generation Y , έχουν βιώσει οικονομικές δυσκολίες, όπως η ανεργία και η ανάγκη εργασίας σε πολλαπλές δουλειές για επιβίωση. Μερικοί έχουν καταφέρει να εξελιχθούν σε κορυφαίους πρωταγωνιστές σε ελληνικά τηλεοπτικά σήριαλ και να κερδίσουν μεγάλη δημοσιότητα, *followers* (ακόλουθοι) στα *Social media* (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) (κυρίως τους ενδιαφέρει το Instagram/YouTube και το TikTok για να «πιάσουν» και το νεότερο κοινό) και επιτυχίες στο θέατρο. Ως *entrepreneurs* (καινοτόμοι/ επιχειρηματίες), πολλοί από αυτούς έχουν επιλέξει να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, αλλά διατηρούν στενούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες αυτής της ηλικίας λειτουργούν βάσει των ερευνών στη λογική του εδώ και τώρα, επιζητώντας κοινωνική και οικονομική καταξίωση που εμποδίστηκε λόγω της κρίσης. Ψυχολογικά, εκφράζουν υποστήριξη σε κινήματα όπως το *#MeToo* και την πάταξη του bullying (εκφοβισμός) και του mobbing (εργασιακός

εκφοβισμός) στην εργασία, είτε στον επιχειρηματικό είτε στον καλλιτεχνικό χώρο. Σε κοινωνικό επίπεδο, επιδιώκουν την οικογενειακή σταθερότητα, τη συντροφικότητα και την τεκνοθεσία, ειδικά μετά την πρόσφατη νομιμοποίηση των γάμων ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2024. Αν και αντιμετωπίζουν ακόμη οικονομικές δυσκολίες, αυτή η γενιά συνεχίζει να αγωνίζεται για τα όνειρά της, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο.

Χρησιμοποιούν τα social media όχι μόνο ως μέσο διαφήμισης και προβολής της δουλειάς τους, αλλά και ως πλατφόρμα για να εκφράζουν τις απόψεις τους σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα LGBTQ+, την ψυχική υγεία και άλλα σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

Συνολικά, η ηλικιακή κατηγορία 31-40 ετών δείχνει μια μετάβαση από την νεανική ανεμελιά και εξερεύνηση σε μια περίοδο ευθύνης, καταξίωσης και αυτοπραγμάτωσης. Αντικατοπτρίζουν μια γενιά που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να δημιουργήσει έναν πιο δίκαιο και ισορροπημένο κόσμο.

Βιολογικό Επίπεδο

Στα 31-40, οι άνθρωποι βιώνουν σημαντικές βιολογικές αλλαγές. Αν και ακόμη σε μια φάση υψηλής φυσικής δύναμης, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις πρώτες ενδείξεις γήρανσης. Η ευεξία και η υγεία γίνονται πιο προτεραιότητα, με επίγνωση της ανάγκης για πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως τα μέλη αυτής της ηλικιακής ομάδας ασχολούνται ιδιαίτερα με θέματα επιδερμίδας και πλαστικής χειρουργικής .

Κοινωνικό Επίπεδο

Κοινωνικά, η ηλικιακή αυτή ομάδα συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο της καριέρας και της οικογενειακής ζωής. Η έμφαση μπορεί να είναι στην εξισορρόπηση της εργασιακής και προσωπικής ζωής, και στην οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων και σταθερότητας.

Πολιτικό Επίπεδο

Πολιτικά, αυτή η γενιά μπορεί να είναι πιο ενεργή και συνειδητοποιημένη, αναζητώντας ισότητα, δικαιοσύνη, και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Είναι πιο πιθανό να είναι ενημερωμένοι και να συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες, προσπαθώντας να επηρεάσουν τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Κατεβαίνει σε πορείες (λ.χ. ΣΕΗ, είτε αν πρόκειται για επαγγελματία άλλου τομέα αντίστοιχα κάτι από τα θέματα της επικαιρότητας- την συγκάλυψη των Τεμπών) επικοινωνεί τα κακώς κείμενα μέσα από τις προσωπικές τους σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και παίρνει το “avatar” τους ξεκάθαρη θέση στα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας.

Πνευματικό Επίπεδο

Πνευματικά, άτομα σε αυτή την ηλικία συχνά εξερευνούν βαθύτερες εσωτερικές αξίες και νοήματα. Μπορεί να επιδιώκουν πνευματική ανάπτυξη μέσω της αυτοβελτίωσης, της μελέτης, ή της συμμετοχής σε θρησκευτικές ή φιλοσοφικές κοινότητες. Παρατηρούμε μάλιστα στις συνεντεύξεις να ταυτίζονται καλλιτεχνικά με τον ρόλο με την πνευματικότητα αυτού όταν μιλάμε για καλλιτέχνες και να τον ερμηνεύουν με διαφορετική ωριμότητα κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στην προηγούμενη γενιά 18-30 ετών.

Ψυχολογικό Επίπεδο

Ψυχολογικά, τα άτομα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας συχνά αντιμετωπίζουν την πίεση της απόδοσης τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική ζωή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα άγχους και επιβάρυνσης. Υπάρχει μια σημαντική εστίαση στην αυτογνωσία, την αυτοβελτίωση και την αντιμετώπιση προσωπικών ή επαγγελματικών προκλήσεων. Επιπλέον, η αναζήτηση για σταθερότητα και ασφάλεια γίνεται πιο εμφανής, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ανάγκη για προσωπική έκφραση και επιτεύγματα.

Σε γενικές γραμμές, η ηλικιακή κατηγορία των 31-40 ετών αποτελεί μια περίοδο μετάβασης και μετασηματισμού, με τα άτομα να αντιμετωπίζουν την πρόκληση της εξισορρόπησης μεταξύ προσωπικών επιδιώξεων και εξωτερικών

προσδοκιών. Αυτή η περίοδος αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την αυτοπραγμάτωση σε πολλαπλά επίπεδα.

Ηλικιακή Κατηγορία 41-59 Ετών (50% του Δείγματος)

Αυτή η ηλικιακή ομάδα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων. Τα άτομα σε αυτή την κατηγορία συχνά κατέχουν μια πλούσια πορεία και εμπειρία, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή, προσφέροντας βαθιές αναλύσεις και συμβουλές που απηχούν τη σοφία και την κατανόηση που έρχεται με τα χρόνια. Καλλιτεχνικά, επιχειρησιακά και ακαδημαϊκά είναι οι συνεντευξιαζόμενοι με την μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό καθώς έχουν μια καριέρα, το κοινό τους ακολουθεί, είναι πετυχημένοι στον τομέα τους. Το κοινό αυτό χρησιμοποιεί σε λιγότερο βαθμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βγάλει χρήματα, παρα μόνο για να είναι μέσα στα πράγματα και για προβολή της δουλειά τους. Οι περισσότεροι μάλιστα εκφράζουν και στις συνεντεύξεις στο Theater Voice Gr την δυσαρεσκεία τους απέναντι στην υπερπροβολή των social media. Είναι περισσότερο άνθρωποι που θέλουν την διάδραση και γι' αυτό τους αρέσουν τα μέσα όπως ένα podcast σε σχέση πχ με ένα tiktok η Instagram live. Αυτό εξηγείται και επιστημονικά καθώς ανήκουν στην γενιά των Generation X και χαρακτηριστικά της γενιάς αυτής είναι πως :

- έχουν μεγαλώσει δίχως το διαδίκτυο
- έχουν σκεπτικισμό ως προς κάθε είδους αρχής και εξουσίας
- επενδύουν στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση κάτι το οποίο το παρατηρούμε και στις συνεντεύξεις όπου ο καθένας από τους συνεντευξιαζόμενους έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον από ένα ίσως και δύο ανώτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα και αν πρόκειται και για καλλιτέχνη έχει τελειώσει και Ανώτερη δραματική σχολή

Βιολογικό Επίπεδο

Άτομα της Γενιάς X, που τώρα πλησιάζουν ή βρίσκονται στα μεσαία τους χρόνια, βιώνουν φυσικές και βιολογικές αλλαγές που συνοδεύουν τη μέση ηλικία, όπως

αλλαγές στο μεταβολισμό, μειωμένη φυσική αντοχή και αλλαγές στην υγεία. Η εστίαση στην πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας γίνεται πιο σημαντική.

Κοινωνικό Επίπεδο

Κοινωνικά, η Γενιά X τείνει να είναι πολύ αυτοδύναμη, με ισχυρή έμφαση στην ισορροπία εργασίας-ζωής. Αυτή η γενιά έχει συχνά σταθερές οικογενειακές και επαγγελματικές δομές, και πολλοί αναζητούν βαθύτερες κοινωνικές συνδέσεις μέσω της κοινότητας και των φιλικών σχέσεων.

Πολιτικό Επίπεδο

Πολιτικά, άτομα της Γενιάς X συχνά είναι πιο συντηρητικά από τις νεότερες γενιές, αλλά λιγότερο από τις παλαιότερες. Έχουν ζήσει μέσα από σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές και τείνουν να είναι πιο αυτόνομοι και αμφισβητούν το κατεστημένο.

Πνευματικό Επίπεδο

Στο πνευματικό επίπεδο, πολλά άτομα της Γενιάς X εξερευνούν πνευματικές πτυχές της ζωής, είτε μέσω θρησκευτικών εμπειριών είτε μέσω πιο προσωπικών αναζητήσεων για νόημα και σκοπό. Ενδιαφέρονται για την αυτοεξέλιξη και μπορεί να εμπλέκονται σε δραστηριότητες όπως διαλογισμός, γιόγκα ή άλλες μορφές πνευματικής άσκησης. Αυτή η πνευματική εξερεύνηση συχνά αντανακλά την επιθυμία τους για εσωτερική ειρήνη και ισορροπία.

Ψυχολογικό Επίπεδο

Ψυχολογικά, τα μέλη της Γενιάς X μπορεί να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της μεσήλικης, όπως την αναζήτηση σταθερότητας και νόηματος στη ζωή τους. Είναι γενιά που γνώρισε μεγάλες πολιτικές και οικονομικές μεταβολές, κάτι που ενδέχεται να έχει επηρεάσει την προσέγγισή τους προς τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω τους. Η αναζήτηση για αυτοπραγμάτωση, ενδυνάμωση και επίτευξη στόχων είναι κεντρικές

πτυχές της ψυχολογικής τους διάστασης. Θα μιλήσει ανοιχτά για θέματα ψυχικής υγείας, αλλά από την άλλη θα αποκρύψει και πολλά άλλα σαν αν μην συμβεί τίποτα. Υπάρχει αυτή η διπολιστική διάθεση και στις συνεντεύξεις κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στην ηλικία 18- 30 που είναι περισσότερο αυθόρμητη στα θέματα αυτά και δεν φοβάται να «τσαλακώσει» την εικόνα της.

Ηλικιακή Κατηγορία 60 και άνω (5% του Δείγματος)

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται άτομα που μπορεί να έχουν περάσει σε ένα πιο αποστασιοποιημένο στάδιο της καριέρας τους, αλλά παραμένουν ενεργά και ενδιαφέροντα στον χώρο τους. Αυτά τα άτομα μπορεί να φέρουν πλούσια ιστορική προοπτική και να έχουν σημαντικές συμβολές στην εξέλιξη του κλάδου τους. Αυτή η μικρή αλλά σημαντική ομάδα περιλαμβάνει συμμετέχοντες που πιθανότατα έχουν μακρά ιστορία και συνεισφορά στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η παρουσία τους προσφέρει μια πολύτιμη σύνδεση με το παρελθόν και τις ρίζες των τεχνών, εμπλουτίζοντας τις συζητήσεις με ιστορική γνώση και βαθύτερη κατανόηση.

Είναι άτομα που δεν ενδιαφέρονται για τα social, συνήθως προσεγγίζονται για συνεντεύξεις τηλεφωνικά, είναι πολύ ευγενή με τα νέα άτομα και δοτικά.

Η ηλικιακή κατηγορία 60, Baby Boomers και άνω αποτελεί μια πολύτιμη πηγή γνώσης και εμπειρίας. Αναλυτικά, στα διάφορα επίπεδα, η συμβολή τους είναι σημαντική:

Βιολογικό Επίπεδο

Σε βιολογικό επίπεδο, τα άτομα αυτής της ηλικίας βιώνουν τις φυσικές αλλαγές που συνοδεύουν τη γήρανση. Αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην υγεία και τη φυσική δύναμη, αλλά πολλοί διατηρούν έναν ενεργό τρόπο ζωής και επιδιώκουν την διατήρηση της ψυχικής και σωματικής τους ευεξίας.

Κοινωνικό Επίπεδο

Κοινωνικά, τα άτομα της ηλικίας 60 και άνω συχνά έχουν σταθερές κοινωνικές δομές και βαθιές ρίζες στις κοινότητές τους. Προσφέρουν μια πλούσια ιστορική προοπτική

και έχουν σημαντικές συμβολές στην εξέλιξη του κλάδου τους. Συχνά χαρακτηρίζονται από τη γενναιοδωρία και την ευγένεια προς τους νεότερους.

Πολιτικό Επίπεδο

Πολιτικά, η ηλικιακή αυτή ομάδα έχει βιώσει σημαντικές ιστορικές και πολιτικές αλλαγές. Μπορεί να έχουν συντηρητικότερες απόψεις σε σχέση με τις νεότερες γενιές, αλλά είναι επίσης σημαντικοί κριτές των κοινωνικών αλλαγών και πολιτικών εξελίξεων.

Πνευματικό Επίπεδο

Σε πνευματικό επίπεδο, πολλοί στην ηλικιακή κατηγορία 60 και άνω ενδιαφέρονται για την αναζήτηση βαθύτερου νοήματος και πνευματικής ηρεμίας. Είναι μια φάση όπου η εσωτερική αναζήτηση και η πνευματική εξέλιξη παίρνουν ιδιαίτερη σημασία, με πολλούς να ασχολούνται με θρησκευτικές πρακτικές ή άλλες μορφές πνευματικής έκφρασης.

Ψυχολογικό Επίπεδο

Ψυχολογικά, τα άτομα στην ηλικία των 60 και άνω μπορεί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η συνταξιοδότηση, η αναζήτηση νέων σκοπών μετά την αποχώρηση από την ενεργή εργασία, και η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τη γήρανση και την υγεία. Η περίοδος αυτή μπορεί επίσης να φέρει μια αίσθηση επαναπροσδιορισμού της ιδιότητάς τους και μια βαθιά αναθεώρηση της ζωής και των επιτευγμάτων τους.

Συνολικά, η ηλικιακή κατηγορία 60 και άνω συμβολίζει τη σοφία και την εμπειρία που προέρχεται από μια ζωή γεμάτη διδάγματα και προκλήσεις. Η παρουσία τους στον καλλιτεχνικό χώρο μπορεί να ενισχύσει τη συνέχεια και την ιστορική συνειδητοποίηση, προσφέροντας πολύτιμη γνώση και κατανόηση για τις νέες γενιές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9^ο

Εισαγωγή

Το ένατο κεφάλαιο, εμβαθύνει στη διατύπωση και την απάντηση των κεντρικών ερευνητικών ερωτημάτων, αναλύοντας τα κυρίαρχα επίπεδα προσωπικότητας που παρατηρούνται στις συνεντεύξεις και τη συσχέτισή τους με τον αφηγηματικό λόγο.

9.1 Ερευνητικά Ερωτήματα

Διατυπώνονται και απαντώνται τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάλυση του αφηγηματικού λόγου στο Theater Voice Gr, με επίκεντρο τα πέντε επίπεδα προσωπικότητας και τη δημιουργία νέων προσωπικοτήτων. Ερευνάται ποιο από τα επίπεδα κοινωνικό, βιολογικό, πνευματικό, πολιτικό, ή ψυχολογικό επικρατεί στις συνεντεύξεις και πώς αυτά συνδέονται με τον αφηγηματικό λόγο.

Τα δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα είναι:

1^ο ερευνητικό ερώτημα: Ανάλογα με την γενιά (baby boomers, Generation Y, Generation Z) ποιο είναι το “*prominent*”- κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 5 επιπέδων προσωπικότητας που βγάζει ένας καλλιτέχνης/ συνεντευξιαζόμενος προς τα έξω κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης- στο εδώ και το τώρα ενός podcast. Αυτό ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά της γενιάς αυτής όπως παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία;

2^ο ερευνητικό ερώτημα: Βλέπουμε κατά την διάρκεια των podcast στο Theater Voice Gr να αναδύονται νέα “avatars”- νέες προσωπικότητες συνεντευξιαζόμενων;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10^ο

Εισαγωγή

Η διπλωματική διατριβή παρουσιάζει τα πρωταρχικά συμπεράσματα και τη σημασία τους για την εξέταση του αφηγηματικού λόγου μέσα στον ψηφιακό πολιτισμό και τα podcast. Επιπλέον, διερευνώνται πιθανοί δρόμοι για περαιτέρω έρευνα. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην εξέλιξη και τη δυναμική του αφηγηματικού λόγου στο πλαίσιο των ψηφιακών μέσων και ειδικότερα των podcast. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από το podcast Theater Voice Gt κατά την διετία 2022-2024, έχει καταστεί δυνατόν να κατανοηθούν οι αφηγηματικές πρακτικές και η αντίδραση του κοινού σε διάφορες γενιές συνεντευξιαζομένων. Προσέγγιση Μεθοδολογίας: Η μεθοδολογία ανάλυσης βασίζεται σε ποιοτική έρευνα των διαθέσιμων απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία από έγκυρες πηγές για την ταξινόμηση και ερμηνεία των δεδομένων.

10.1 Ανάλυση των ερευνητικών ερωτημάτων

Μεταξύ των κύριων στόχων της παρούσας εργασίας ήταν η εξερεύνηση των αφηγηματικών διαφορών μεταξύ των γενεών Baby Boomers, Generation Y, και Generation Z. Τονίζουμε πως δεν θα αναλύσουμε τόσο την γενιά των generation X αν και παρεμβάλατε αρκετά σαν δείγμα, καθώς θέλουμε να δούμε τα τους άλλους άξονες του δείγματος των άλλων γενεών όπως: baby boomers, millennials, GenZ. Τα συμπεράσματα δείχνουν σημαντικές διαφορές στην αφηγηματική ταυτότητα και παρουσία τους στα podcast, καθώς και στην ανταπόκριση του κοινού σε αυτές τις διαφορές. Συγκεκριμένα:

- Baby Boomers: Παρουσιάζουν έναν συνδυασμό από ψυχολογική στάθμιση και κοινωνική εμπειρία, εστιάζοντας στην προσωπική συνοχή και την ανάδειξη της κοινωνικής συνείδησης.
- Generation Y (Millennials): Επικεντρώνονται περισσότερο στην ατομική ανάπτυξη και την επαγγελματική ολοκλήρωση, με συχνές αναφορές στην προσωπική ευεξία και τη διαχείριση της καριέρας τους.

- Generation Z: Έχουν μια πιο προσαρμοστική προσέγγιση στην αφηγηματική, με εμφανή τάση προς την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών για την έκφραση της προσωπικότητάς τους.

Συνέπειες των Αφηγηματικών Διαφορών

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι ο αφηγηματικός λόγος στα podcast μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής κατανόησης στον λεγόμενο ψηφιακό πολιτισμό. Η διαπραγμάτευση των πολιτισμικών και προσωπικών ταυτοτήτων μέσα από την αφηγηματική γλώσσα είναι κρίσιμη για την κατανόηση των διαφορών και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Επιπλέον, η ενασχόληση με τις διαγενεακές διαφορές στα επίπεδα προσωπικότητας και τις αφηγηματικές τεχνικές αποκάλυψε σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την εκπαίδευση και την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των γενεών και δημιούργησε ένα πλούσιο έδαφος για περαιτέρω μελλοντική έρευνα ανάλυση και συζήτηση.

Ευρήματα

Η έρευνα της αφηγηματικής δημοσιογραφίας μέσω των podcast ανέδειξε ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα.

1^ο εύρημα: Η πρώτη είναι η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής αφήγησης και της αντικειμενικότητας. Οι δημιουργοί περιεχομένου πρέπει να διαχειρίζονται την εμπλοκή της προσωπικής τους άποψης με την ανάγκη για διαφάνεια και ακεραιότητα στην παροχή πληροφορίας. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων σε θέματα ηθικής και αφηγηματικών τεχνικών¹²⁹.

2^ο εύρημα: Μια άλλη πρόκληση, που προκύπτει από την βιβλιογραφία είναι η τεχνολογική ανάπτυξη και η προσβασιμότητα των podcast. Η ευκολία παραγωγής και διανομής του περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε κορεσμό της αγοράς, καθιστώντας δυσκολότερη τη διακρίβωση της ποιότητας και της εγκυρότητας των πηγών.

¹²⁹ Lagay, F., «The ethical force of stories: narrative ethics and beyond». *AMA Journal of Ethics*, σελ. 622-625, τόπος 2014.

Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ότι, τα podcast προσφέρουν σημαντικές προοπτικές για την αφηγηματική δημοσιογραφία. Προσφέρουν έναν πλούσιο χώρο για πειραματισμό στην αφήγηση, επιτρέποντας στους δημοσιογράφους να εξερευνήσουν διάφορες αφηγηματικές τεχνικές και να αναπτύξουν βαθύτερες και πιο πολυδιάστατες ιστορίες, ενώ διευρύνουν τον ορίζοντα των μέσων ενημέρωσης, προσφέροντας μια δυναμική και ευέλικτη πλατφόρμα για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής αφήγησης, προσαρμόζοντας τη σε παγκόσμιες τάσεις και αλλαγές.

Ερευνητικά Ερωτήματα της διπλωματικής εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα, με στόχο την κατανόηση της ανάδυσης και της εκφραστικότητας των προσωπικοτήτων στα podcasts. Τα ερωτήματα εστιάζουν στην επιρροή της γενιακής ομάδας στην δημόσια εκφραστικότητα των συνεντευξιαζόμενων καλλιτεχνών και την δημιουργία νέων αβατάρ προσωπικοτήτων μέσα από τις διαδικασίες αυτές.

Ερευνητικό Ερώτημα 1

Ποιο είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των πέντε επιπέδων προσωπικότητας που εκφράζει ένας καλλιτέχνης ή συνεντευξιαζόμενος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε podcast, ανάλογα με τη γενιά του (Baby Boomers, Generation Y, Generation Z); Ταυτίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά με τις γενικές περιγραφές της κάθε γενιάς στη βιβλιογραφία;

Απάντηση στο Πρώτο Ερευνητικό Ερώτημα

Η ανάλυση των συνεντεύξεων αποκάλυψε συγκεκριμένα ψυχολογικά, κοινωνικά και πνευματικά επίπεδα προσωπικότητας που είναι ενδεικτικά για την κάθε γενιά. Οι Baby Boomers επικεντρώνονται στην κοινωνική συνοχή και την προσωπική εκφραστικότητα, ενώ εκδηλώνουν επίσης υψηλά επίπεδα συνείδησης της πνευματικής τους διάστασης, συχνά αναφερόμενοι στην ανάγκη διαφύλαξης και μετάδοσης της γνώσης σε νεότερες γενεές.

Οι Generation Y (Millennials) εκφράζουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση και την προσωπική ολοκλήρωση, αντανακλώντας μια έντονη ενασχόληση με την ψυχολογική και σωματική τους ευεξία, όπως επίσης και με την κοινωνική και πολιτική δράση.

Η Generation Z, τέλος, εμφανίζει ένα έντονο ενδιαφέρον για την ψηφιακή ταυτότητα και την αυτοπαρουσίαση στα κοινωνικά δίκτυα, με έμφαση στην ατομική ανάπτυξη και την αυτογνωσία. Αυτό συχνά εκφράζεται μέσα από την ενασχόληση με τις τέχνες και την ευεξία, χωρίς έντονη επίκληση σε δομημένες πνευματικές ή φιλοσοφικές προσπάθειες.

Ανάλογα με την γενιά (Baby Boomers, Generation Y, Generation Z) ποιο είναι το *prominent*- κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 5 επιπέδων προσωπικότητας που βγάζει ένας καλλιτέχνης/ συνεντευξιαζόμενος προς τα έξω κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης- στο εδώ και το τώρα ενός podcast;

Οι Baby Boomers εκφράζουν έντονα τα κοινωνικά και ψυχολογικά επίπεδα της προσωπικότητας στην συνέντευξή τους, τονίζοντας την κοινωνική συνοχή και την προσωπική εκφραστικότητα. Αντικατοπτρίζουν τη σοφία που έχουν αποκτήσει μέσα από τις εμπειρίες τους και επικεντρώνονται στη διατήρηση της κληρονομιάς τους, με έναν επικοινωνιακό τρόπο που τονίζει τη συνέπεια και την ωριμότητα.

Παραδείγματα συνεντευξιαζόμενων:

- «Είναι χρέος μας να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας στην νέα γενιά»- Θανάσης Τριαρίδης- Συγγραφέας | Στοιχεία Προσωπικότητας & Κοινωνικής Συνοχής
- «Η αρμονία, πηγάζει από μέσα μας και μετά από την βουτιά στον εαυτό μας»- Μαρία Αλιφέρη- Ηθοποιός | Ψυχολογικά Επίπεδα Προσωπικότητας
- «Είναι σημαντική η αυτοβελτίωση μέσα από την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του ατόμου»- Θάνος Ασκητής- Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής | Ψυχολογικά Επίπεδα Προσωπικότητας

Οι Baby Boomers- Συνεντευξιαζόμενοι, γεννημένοι το 1946- 1964

Ψυχολογικό επίπεδο: Εκφράζουν έντονα τα κοινωνικά και ψυχολογικά επίπεδα της προσωπικότητας στην συνέντευξή τους, τονίζοντας την κοινωνική συνοχή και την προσωπική εκφραστικότητα.

Κοινωνικό επίπεδο: Είναι σαφές πως η συγκεκριμένη γενιά διαθέτει ένα εύρος τεχνογνωσίας και σοφίας που συγκεντρώθηκε από διαφορετικές πτυχές των εμπειριών τους, που περιλαμβάνει καλλιτεχνικές προσπάθειες καθώς και κριτική εξέταση πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων. Συνεντευξιζόμενοι όπως η ηθοποιός Μαρία Αλιφέρη, ο σπουδαίος συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης, ο ψυχίατρος- ψυχαναλυτής Θάνος Ασκητής οι οποίοι αναμφισβήτητα έχουν χαράξει την δική τους καλλιτεχνική και επιστημονική πορεία, όλοι οι παραπάνω έχουν σαν σκοπό να διαφυλάξουν και να μεταδώσουν την γνώση στις νεότερες γενεές. Ο αντίκτυπός τους επίσης δεν έγκειται μόνο στη διαφύλαξη και στη μετάδοση των γνώσεων και των εθίμων τους, αλλά και στην παροχή μιας ξεχωριστής άποψης στις τρέχουσες συζητήσεις, εμπλουτίζοντας έτσι την ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου και καλά ενημερωμένου δημόσιου λόγου.

Πολιτικό επίπεδο: Επιπλέον, η εστίαση στην πνευματικότητα και την ενδοσκόπηση φαίνεται να τους προσφέρει ένα αξιοσημείωτο επίπεδο ισορροπίας και ηρεμίας, ιδιαίτερα καθώς περνούν σε επόμενες φάσεις της ζωής τους. Η αναγνώριση και η ιεράρχηση των ψυχολογικών και πνευματικών απαιτήσεών τους, παράλληλα με την προσπάθεια για μια αρμονική ισορροπία μεταξύ των επαγγελματικών ευθυνών και του προσωπικού ελεύθερου χρόνου, είναι επιτακτική για τη συνολική υγεία και ευεξία τους. Η εκτεταμένη γνώση και η κατανόησή τους για την ιστορία και την κοινωνία τους καθιστά πολύτιμο πλεονέκτημα για τις νεότερες γενιές, οι οποίες μπορούν να εμπνευστούν και να εκπαιδευτούν από τη σοφία και τις γνώσεις που προσφέρουν. Η διατήρηση αυτού του διαλόγου μεταξύ των γενεών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής συνείδησης στην κοινωνία.

Συμπεριφορά & χαρακτηριστικά/ το άβαταρ των baby boomers κατά την διάρκεια μια συνέντευξης/ στο εδώ και το τώρα

Οι συνεντευξιζόμενοι από την γενιά των “*Baby Boomers συνήθως*” επιδεικνύουν μια τάση προς την εγκράτεια και τη σύνεση. Προτιμούν να έχουν προηγούμενη γνώση των ερωτήσεων της συνέντευξης και να προετοιμάσουν το περιβάλλον τους με προσοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν μια ευνοϊκή παρουσίαση. Αυτή η συμπεριφορά συνήθως- όχι πάντα- και όχι για όλους, υποδεικνύει μια αυξημένη ανησυχία για τη δημόσια εικόνα τους και μια προτίμηση να απεικονίζουν τον εαυτό

τους με θετικό τρόπο. Τείνουν και λαμβάνουν τον ρόλο του αφηγητή, παρέχοντας καλά μελετημένες αφηγήσεις που συνάδουν με την προσεκτικά διαμορφωμένη δημόσια περσόνα τους. Το λεγόμενο “*body language*” των συνεντευξιαζόμενων την ώρα της συνέντευξης- στο λεγόμενο εδώ και τώρα ήταν το σώμα τους κλειστό, με συντηρητικές και ελεγχόμενες στάσεις, τονίζοντας την αξιοπιστία και την αυθεντία τους.

Συμπερασματικά για τους Baby Boomers

Συμπερασματικά για τους Baby Boomers το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των πέντε επιπέδων προσωπικότητας κατά την διάρκεια μια συνέντευξης είναι κυρίως το Πολιτικό και ακολουθεί το Κοινωνικό και Ψυχολογικό.

Και τα χαρακτηριστικά αυτά με τις γενικές περιγραφές ταυτίζονται με αυτά όπως περιγράφονται στην βιβλιογραφία¹³⁰ όπου η γενιά αυτή- στην Ελλάδα συνήθως του Πολυτεχνείου θίγει συχνά πολιτικό- κοινωνικά θέματα ενώ οι ψυχολογικές διαστάσεις έχουν να κάνουν με την εμφάνιση ψυχοσωματικών που απορρέουν με την μη έγκαιρη φροντίδα και πρόνοια αυτών εγκαίρως.

Συμπεριφορά & χαρακτηριστικά/ το άβαταρ των Millennials κατά την διάρκεια μια συνέντευξης/ στο εδώ και το τώρα

Οι Generation Y/ Millennials αντανακλούν την ενεργή συμμετοχή στον καλλιτεχνικό και κοινωνικό τομέα, με μια έμφαση στην προσωπική ολοκλήρωση και επαγγελματική επιτυχία. Χαρακτηρίζονται από την εμπλοκή τους σε κοινωνικά κινήματα, όπως το #metoo, και τη δυναμική τους παρουσία σε δημόσιες συζητήσεις, επιδιώκοντας μια ενεργή και συνειδητοποιημένη αλλαγή στην κοινωνία.

¹³⁰ Twenge, J. M., «iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood». *Atria Books*”, τόπος 2017.

¹³⁰ Buckley, J., O’Dwyer, L., Tucker, G., Adams, R., Wittert, G., & Hugo, G., «Are Baby-Boomers Healthy Enough to Keep Working? Health as a Mediator of Extended Labour Force Participation». *Australian Journal of Social Issues*, σελ. 197-221, τόπος 2013.

Οι συνεντευξιαζόμενοι από την γενιά των Millennials είναι συνήθως τα δυο άκρα. Εκείνοι που προσπαθούν να κρατήσουν κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων ένα άβαταρ όπως το θέλει το κοινό τους στα “social media” καθώς μπορεί να έχουν μια εμπορική συμφωνία με κάποιο εμπορικό σήμα που τους αποφέρει κέρδη και το προωθούν και δεν μπορούν να εκφραστούν όπως θα ήθελαν και εκείνοι που εν τέλη «ξεκλειδώνουν» κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων παίρνουν θέση για φλέγοντα ζητήματα όπως το #metoo και δεν φοβούνται θα λέγαμε να «τσαλακώσουν» την δημόσια εικόνα τους καθώς συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά θέματα που τίγονται ανά περίοδο και τους αφορά.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τείνουν να λαμβάνουν τον ρόλο του συνομιλητή, παρέχοντας καλά μελετημένες αφηγήσεις που συνάδουν με την προσεκτικά διαμορφωμένη δημόσια περσόνα τους. Υιοθετούν τον ρόλο του συνομιλητή και του εμπειρογνώμονα με τρόπο που αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες τάσεις στην επικοινωνία, την τεχνολογία και την κοινωνική δικτύωση, δείχνοντας την πολυπλοκότητα και τη διαφοροποίηση της γενιάς τους στο σύγχρονο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Το λεγόμενο *body language* των συνεντευξιαζόμενων την ώρα της συνέντευξης- στο λεγόμενο εδώ και τώρα ήταν το σώμα τους άλλοτε κλειστό δηλώνοντας συστολή καθώς υπηρετούσαν μια τηλεοπτική περσόνα- είτε μια αυθεντία του κλάδου τους- πχ. CEO/ εμπειρογνώμονες μιας εταιρίας και δεν ήθελαν να χαλάσουν την δημόσια εικόνα τους, είτε ήταν τελείως ανοιχτή σε οποιαδήποτε συνομιλία, “casual” ντυμένοι και με ανοιχτές κινήσεις χεριών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα Millennials συνεντευξιαζόμενων στο Theater Voice Gr όπως:

- Η standup comedian Έλενα Χαραλαμπούδη που διαμορφώνει την persona της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα
- Κων/νος Καραγιάννης CEO Value Agency που θέλει ο λόγος του σαν νέος start upper να ακουστεί

Generation Y/ Millennials, Συνεντευξιαζόμενοι Γεννημένοι το 1980- 1994

Η γενιά Y- Millennials (31- 40 ετών) χαρακτηρίζεται από την ενεργό συμμετοχή και τον αντίκτυπό τους τόσο στον καλλιτεχνικό όσο και στον ευρύτερο

κοινωνικό τομέα. Η συγκεκριμένη γενιά αντιμετωπίζει διάφορα εμπόδια και προοπτικές καθώς περνούν σε ένα στάδιο που χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη της προσωπικής τους ολοκλήρωσης και της επαγγελματικής επιτυχίας που διασταυρώνεται με την ωριμότητα και τη συνείδητοποίησή τους. Σε βιολογικό επίπεδο, τα άτομα που ανήκουν σε μια γενιά η οποία αρχίζει να παρατηρεί τα πρώτα σημάδια ωρίμανσης και γήρανσης, ωθώντας τη γενιά αυτή να υιοθετήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής έχοντας γνώση από έρευνες ευ ζην από προηγούμενες γενεές- πχ. *Το κάπνισμα σκοτώνει- ΚΟΨΤΕ ΤΟ, Καλύτερη διατροφή κ.ο.κ..*

Βιολογικό επίπεδο: Η έμφαση που δίνει η γενιά αυτή στην ευεξία και την υγεία είναι εμφανής μέσω της υιοθέτησης υγιεινών πρακτικών και της εστίασης στη συντήρηση του σώματος και της φροντίδας του δέρματος. Όλα αυτά αποτυπώνονται στην εικόνα που βγάζουν προς τα έξω τα οι συνεντευξιαζόμενοι αυτοί και κατά κάποιο τρόπο έρχεται και στην ίδια την συνέντευξη μέσα από Q&A's των ακροατών. Π.χ. Πολλοί ακροατές έστειλαν μηνύματα πως η ηθοποιός Έφη Μπίρμπα κρατάει την άψογη σιλουέτα της και το άψογο δέρμα της σχεδόν στα 50 της και η απάντηση της ήταν πως οφείλει σαν επαγγελματίας ηθοποιός να το κάνει προκειμένου να έχει τις κατάλληλες αναπνοές σωματικά ώστε να αντέχει υποκριτικά 3 ώρες επάνω στην σκηνή να βγάζει τους μονόπρακτους και άλλους απαιτητικούς ρόλους.

Κοινωνικό επίπεδο: η γενιά αυτή δίνει επίσης αρκετή έμφαση στη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής και ταυτόχρονα στην επιδίωξη επαγγελματικής ανέλιξης. Είναι πολλές οι περιπτώσεις κυρίως γυναικών στα podcast που αναφέρουν την σημασία της μητρότητας, πόσο τους βοήθησε- ολοκλήρωσε σαν επαγγελματίες, ωθούν την γυναικεία ενδυνάμωση αλλά και τονίζουν θέματα όπως το κίνημα που ξεκίνησε το 2020 στην Ελλάδα το metoo.

Το κίνημα #metoo στην Ελλάδα και στον Θεατρικό χώρο- πως επηρέασε την γενιά των Millennials και πόσο εμφανίζεται στα podcast του Theater Voice Gr :

© Photo Copyright GreekMETOO Movementgr

#Metoo

Το κίνημα #MeToo, το οποίο ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2006 αλλά γνώρισε άνοδο δημοτικότητας στην Ελλάδα το 2020 μετά την καταγγελία της Ολυμπιονίκης Σοφίας Μπεκατώρου και έπειτα της ηθοποιού Ζέτας Δούκα στην τηλεόραση και την τηλεοπτική εκπομπή- «Πάμε Δανάη», όπου ξεκίνησε μια πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα κοινωνική χιονοστιβάδα καταγγελιών κυριώς σεξουαλικών αλλά και άλλων παραβατικών συμπεριφορών στον καλλιτεχνικό χώρο.

Έχει αναδειχθεί ως μια κρίσιμη κοινωνική εξέλιξη που αναδεικνύει το ευρέως διαδεδομένο ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της επίθεσης, ιδιαίτερα σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Ιδρύθηκε από την ακτιβίστρια Tarana Burke, το κίνημα στοχεύει να παρέχει υποστήριξη και ενδυνάμωση σε άτομα που έχουν βιώσει σεξουαλική βία, με τη χρήση του # hashtag #MeToo σε διάφορες πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμεύει ως εργαλείο για τους επιζώντες για να αποκαλύψουν τις προσωπικές τους εμπειρίες. Το κίνημα #MeToo είχε σημαντικές επιπτώσεις, ξεκινώντας συζητήσεις για θέματα όπως η συναίνεση, οι δομές εξουσίας και η ισότητα των φύλων. Είχε ως αποτέλεσμα την πτώση πολλών επιφανών προσωπικοτήτων σε διαφορετικούς τομείς μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακή συμπεριφορά. Επιπλέον, ώθησε τους οργανισμούς να επαναξιολογήσουν τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και να εισαγάγουν μέτρα που στοχεύουν στην προώθηση πιο ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων για το προσωπικό τους. Οι

επιστημονικές έρευνες για το κίνημα #MeToo έχουν τονίσει την ανάγκη αντιμετώπισης παγιωμένων συστημικών παραγόντων που τροφοδοτούν περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης. Η έρευνα δείχνει ότι οργανωτικά περιβάλλοντα που κλείνουν τα μάτια σε ανάρμοστη συμπεριφορά δημιουργούν μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα για να συνεχιστεί μια τέτοια ανάρμοστη συμπεριφορά. Επιπλέον, το κίνημα υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης παρευρισκόμενων και την παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σχετικά με τη σημασία της συναίνεσης προκειμένου να μετριαστεί η εμφάνιση μελλοντικών περιστατικών. Συνοπτικά, το κίνημα #MeToo έχει χρησιμεύσει ως κινητήρια δύναμη για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, ρίχνοντας φως στην ευρεία επικράτηση της σεξουαλικής κακοποίησης και κακοποίησης. Μέσω της ενδυνάμωσης των επιζώντων και της απαίτησης λογοδοσίας από τους παραβάτες, το κίνημα έχει υποκινήσει μια παγκόσμια εξέταση της βίας και της ανισότητας με βάση το φύλο. Στο μέλλον, οι συνεχείς πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των επιζώντων, την αμφισβήτηση των επιζήμιων κοινωνικών προτύπων και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων είναι επιτακτική ανάγκη για την προώθηση ενός πιο δίκαιου και ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα άτομα.

Σχετικά με την Ελλάδα το κίνημα #metoo αναφέρεται από όλους τους Millennials στο podcast του Theater Voice Gr την περίοδο του 2022 σαν κάτι που επιτέλους έγινε- και χωρίς να ερωτηθούν από τον ίδιο τον συνεντευξιαστή- σαν να νιώθουν οι ίδιοι οι συνεντευξιαζόμενοι περηφάνια που έγινε. Σημαντικό να αναφέρουμε εδώ πως άλλες γενιές δεν το αναφέρουν με την ίδια δυναμική στις συνεντεύξεις τους.

Στο Εθνικό Θέατρο μάλιστα το 2024 ανέβηκε και μια ενδιαφέρουσα παράσταση για την γενιά αυτή αποτυπώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά της. Παρακάτω παρατίθεται ακριβώς το αυτοτελές κείμενο:

Ποιοι είναι οι Millennials; Είναι μια εγωκεντρική ή μια χαμένη γενιά;

© Photo Copyright National Greek Theater

«Οι γεννημένοι/ες μεταξύ 1980-1994 είναι η πρώτη μεταπολεμική γενιά που είναι φτωχότεροι/ες από τους γονείς τους. Δεν έχουν βιώσει πόλεμο, κατοχή ή εξορία, έχουν όμως δει τις ελπίδες τους να συντρίβονται και έχουν οδηγηθεί σε μια υπαρξιακή απογοήτευση, βέβαιοι/ες πως το μέλλον δεν μπορεί παρά να είναι ακόμα χειρότερο.

Πέρασαν τα νεανικά τους χρόνια μαθαίνοντας ξένες γλώσσες και συλλέγοντας πτυχία, μόνο και μόνο για να τα δουν να καθίστανται άχρηστα εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων 50 χρόνων. Είναι μια γενιά παγιδευμένη στην εφηβεία της, αιώνιοι/ες έφηβοι/ες που θα νιώθουν για πάντα ξένοι/ες στον κόσμο των ενηλίκων. Το *Generation Lost* είναι ένα μελαγχολικό αλλά και γεμάτο χιούμορ ρέκβιεμ για μια γενιά και τα είδωλά της. Ένα έργο που αρνείται να εστιάσει σε μεμονωμένους πρωταγωνιστές και παρουσιάζει μια πολυφωνία εμπειριών και βιωμάτων, συνδυάζοντας μυθοπλασία και τεκμηρίωση, ώστε να παρουσιάσει τη Γενιά Y σε όλη της την πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία. Μια παράσταση για όσους/ες ανήκουν σε αυτή τη γενιά, αλλά και για όσους/ες ταυτίζονται με τα όνειρα και τις απογοητεύσεις της. Μια παράσταση για όλους τους παγιδευμένους σε σώματα ενηλίκων εφήβους¹³¹.»

Το παραπάνω έργο βασίστηκε σε έρευνα και συνεντεύξεις σε έξι ευρωπαϊκές πόλεις και γράφτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος *New Stages Southeast* του Ινστιτούτου Γκαίτε. Βραβεύτηκε στο Όμπερχαουζεν της Γερμανίας ως ένα από τα πέντε καλύτερα έργα που προέκυψαν από το πρόγραμμα αυτό.

Πολιτικό επίπεδο: η γενιά των Millennials επιδεικνύει επίσης υψηλά επίπεδα δέσμευσης και συνείδησης, επιδεικνύοντας μια ένθερμη δέσμευση σε ζητήματα

¹³¹ https://www.n-t.gr/el/events/generation_lost

δικαιοσύνης, ισότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Συχνά συμμετέχουν σε κοινωνικό ακτιβισμό, αξιοποιώντας πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης για να διατυπώσουν τις προοπτικές τους και να διαμορφώσουν τον δημόσιο λόγο και τα αποτελέσματα πολιτικής. Μεταξύ των ηλικιών 31 και 40 ετών, τα άτομα συνήθως εμπλέκονται σε βαθιά ενδοσκόπηση και αναζητούν να βρουν σκοπό και σημασία στη ζωή τους σε πνευματικό επίπεδο. Αυτό συχνά περιλαμβάνει επιδίωξη προσωπικής ανάπτυξης, απόκτηση γνώσεων και ενεργό συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να εμβαθύνουν στις εσωτερικές τους πεποιθήσεις και αξίες, ενσωματώνοντας τελικά την πνευματικότητα με τις δημιουργικές τους αναζητήσεις. Μάλιστα 2 εκ των συνεντευξιαζόμενων ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Γεωργία Κεφαλά είναι την ώρα που γράφεται η παρούσα διπλωματική ενεργοί βουλευτές στην Ελληνική Βουλή με το Κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με Πρόεδρο την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ψυχολογικό επίπεδο: για τους Millennials η διαχείριση της πίεσης απόδοσης και των αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα άγχους. Πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν πως έχουν καταφύγει σε ειδικούς όπως ψυχίατροι και ψυχολόγοι για να το διαχειριστούν και είναι ανοιχτοί σε αυτό βοηθώντας και άλλους να το αντιμετωπίσουν. Τα άτομα της γενιάς αυτές καλλιεργούν ενεργά την αυτογνωσία και αγωνίζονται για αυτοβελτίωση, διαμορφώνοντας έτσι την προσωπικότητά τους και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ταυτότητας. Στο ευρύτερο πλαίσιο, το ηλικιακό εύρος 31-40 σημαίνει μια κομβική περίοδο που χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές και εξέλιξη, καθώς τα άτομα αντιμετωπίζουν εμπόδια και αγωνίζονται για ουσιαστική ανάπτυξη και επιτυχία, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της κοινωνίας

Συμπερασματικά για τους Millennials

Για τους Millennials, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των πέντε επιπέδων προσωπικότητας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης είναι κυρίως το βιολογικό, με έμφαση στο ευ ζην. Ταυτόχρονα, το κοινωνικό επίπεδο αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς αντικατοπτρίζει την ενεργή συμμετοχή τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα. Η γενιά των Millennials χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη

ευαισθησία προς θέματα υγείας και ευεξίας, προτιμώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής και αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στην προσωπική φροντίδα και ψυχοσωματική ανάπτυξη. Αυτή η τάση αντανακλάται και στις συζητήσεις που έχουν στα podcast, όπου τα θέματα της διατροφής, της ψυχικής υγείας και της φυσικής κατάστασης είναι συχνά στο επίκεντρο. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία¹³².

Generation Z

Οι GENZ εκδηλώνουν έντονα τον ρόλο του κριτή μέσα από τη συμμετοχή τους στα podcast, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα για να εκφράσουν τις απόψεις τους με άμεσο και ενίοτε αιχμηρό τρόπο. Αυτή η συμπεριφορά αντανακλά μια ισχυρή εμπλοκή στην κριτική σκέψη και ανάλυση, προωθώντας ένα διάλογο που είναι διαφανής και αυθεντικός, καθώς και μια ενεργή συμμετοχή στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα.

Generation Z- Γεννημένοι 1995- 2012

Η γενιά γνωστή ως Generation Z, αποτελείται κυρίως από άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών και χαρακτηρίζεται από την αξιοσημείωτη εμπλοκή της στους τομείς της τέχνης και της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στους χώρους των κοινωνικών μέσων και της ψηφιακής επικοινωνίας. Η δημιουργία προσωπικών avatar και η εκδήλωση χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης μέσα σε αυτήν τη γενιά είναι ένα πολύπλευρο και εξελισσόμενο φαινόμενο που απαιτεί πρόσθετη έρευνα και μελέτη.

Κοινωνικό επίπεδο: τα άτομα που ανήκουν στη Generation Z χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό μέσο για τη διαμόρφωση της δημόσιας προσωπικότητάς τους. Αυτά τα άτομα επιμελούνται και επιβλέπουν ευσυνείδητα τα διαδικτυακά τους προφίλ, επιλέγοντας να απεικονίσουν μια εικόνα που ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες τάσεις και τάσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μόδας, της ευεξίας και της συμμετοχής.

¹³² Toohey, S., Wray, A., Wiechmann, W., Lin, M., & Boysen-Osborn, M., «Ten tips for engaging the millennial learner and moving an emergency medicine residency curriculum into the 21st century». *Western Journal of Emergency Medicine*” σελ. 37-343, τόπος 2016.

Ψυχολογικό επίπεδο: η καλλιέργεια της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης είναι βασική πτυχή. Η Generation Z χρησιμοποιεί διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και ψηφιακές πλατφόρμες για να διερευνήσει και να αγκαλιάσει διάφορες πτυχές της ταυτότητάς τους, συμβάλλοντας τελικά στην προσωπική τους ανάπτυξη και την αίσθηση της αυτοεκτίμησης. Συμπερασματικά, η νεότερη γενιά στην Ελλάδα, γνωστή ως Generation Z, αναπτύσσει την αίσθηση του εαυτού της μέσα από συνεχείς αλληλεπιδράσεις σε διάφορες πλατφόρμες, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες και ευκαιρίες για να δημιουργήσει μια μοναδική και ελκυστική δημόσια προσωπικότητα.

Συμπεριφορά & χαρακτηριστικά/ το άβαταρ των GENZ κατά την διάρκεια μια συνέντευξης/ στο εδώ και το τώρα

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης στο Theater Voice Gr τείνουν να λαμβάνουν τον ρόλο του κριτικού. Αμφισβητούν ιδέες και προτάσεις. Αυτός ο ρόλος συνδυάζεται με μια πιο δυναμική και αμεσότητα στην αλληλεπίδραση, κάτι που είναι σύμφωνο με την θεωρία της αφηγηματικής αφήγησης που επισημαίνει την τάση των νεότερων γενεών να εκφράζουν και να αναδομούν την προσωπική και κοινωνική ταυτότητα μέσα από διαλογικές δομές. Το λεγόμενο “*body language*” των συνεντευξιαζόμενων την ώρα της συνέντευξης- στο λεγόμενο εδώ και τώρα ήταν το σώμα τους εκφραστικό με ανοιχτές και διαδραστικές στάσεις, αντανακλώντας την προθυμία τους για διάλογο και αμφισβήτηση.

Οι νεότεροι καλλιτέχνες επιδεικνύουν μια πιο χαλαρή και ανεπίσημη στάση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Τείνουν να μην ανησυχούν ιδιαίτερα για την δημόσια εικόνα τους, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο αυθεντικότητας και διαφάνειας στις απαντήσεις τους. Συνήθως αναλαμβάνουν τον ρόλο του κριτικού συνομιλητή, συμμετέχοντας ανοιχτά στη συζήτηση με εκείνον που τους ερωτά. Οι αλληλεπιδράσεις τους χαρακτηρίζονται από μια φυσική και μη φιλτραρισμένη προσέγγιση στην επικοινωνία, η οποία ευθυγραμμίζεται με τα χαρακτηριστικά της γενιάς τους.

Συμπεριφορά- το άβατάρ τους των GENZ στο Theater Voice Gr

- Η stand up comedian Χρύσα Κατσαρίνη που τονίζει την ταξίδι της στην ψυχοθεραπεία και την ολοκλήρωσή της μέσα από την κωμωδία
- Η ακτιβίστρια και τρανς ηθοποιός Kassandra El Najjar που μιλάει μέσα από το δικό της βιολογικό ταξίδι προς την ολοκλήρωση και τα LGBTQ+ δικαιώματα

Συμπερασματικά για τη Generation Z

Για την Generation Z, το πρωταρχικό επίπεδο προσωπικότητας που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων είναι το ψυχολογικό και το κοινωνικό. Αυτή η γενιά, η οποία αναπτύσσεται σε μια εποχή ψηφιακής έκθεσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, εκφράζει έναν υψηλό βαθμό αυτοσυνειδησίας και διαθέτει μια έντονη αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης, φαίνεται να αναπτύσσουν έντονες και πολυδιάστατες προσωπικότητες «avatars» μέσα από τις ψηφιακές τους περσόνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσα για περαιτέρω ανάπτυξη της ατομικής τους ταυτότητας και της κοινωνικής τους επίδρασης. Αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία¹³³.

Συμπερασματικός Επίλογος 1^{ου} ερωτήματος

Συνολικά, η εξέταση των επιπέδων προσωπικότητας σε σχέση με τις τρεις γενιές δείχνει ένα ενδιαφέρον μοτίβο ανταπόκρισης στην βιβλιογραφία. Τα χαρακτηριστικά των Baby Boomers, Millennials και Generation Z αποκαλύπτουν μια στενή σχέση με τα όσα περιγράφονται στα κείμενα, καθώς το κάθε άτομο εκφράζει τις προσωπικότητες μέσα από τα διάφορα κοινωνικοπολιτικά, ψυχολογικά, και βιολογικά τους επίπεδα. Αυτές οι αναπαραστάσεις συνδέονται με τις αντίστοιχες ανάγκες, προκλήσεις και κοινωνικές αλλαγές που έχει επιφέρει η κάθε εποχή. Έτσι, η διπλωματική εργασία αυτή παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση πώς οι γενιακές διαφορές

¹³³ Duffett, R., «The youtube marketing communication effect on cognitive, affective and behavioural attitudes among generation z consumers. Sustainability», σελ. 5075. τόπος 2020.

επηρεάζουν την ατομική και κοινωνική ταυτότητα, αναδεικνύοντας την αξία των προσωπικοτήτων που αναπτύσσονται σε διάφορα κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια.

Ακολουθεί Συγκριτικός Πίνακας των Γενεών όπως προέκυψε από την έρευνα απο τα 183 Podcast του Theater Voice Gr την περίοδο 2022- 2024

Δείγμα: 243 συνεντευξιαζόμενοι

Συγκριτικός Πίνακας των Γενεών στο εδώ και τώρα			
Γενιά	Ρόλος στη Συνέντευξη	Χαρακτηριστικά	Body Language
Baby Boomers	Αφηγητής	Μελετημένες αφηγήσεις, δομημένη δημόσια περσόνα	κλειστές, συντηρητικές και ελεγχόμενες στάσεις, τονίζοντας την αξιοπιστία και την αυθεντία τους
Millenials	Συνομιλητής, Εμπειρογνώμονας	Ανοιχτός στην συνομιλία και ειδικός σε θέματα τεχνολογία και που γνωρίζει	Είναι το ενδιάμεσο των Baby Boomers και των GenZ
Generation Z	Κριτικός	Δυναμική αλληλεπίδραση, έμφαση στην κριτική και αμφισβήτηση	ανοιχτές και διαδραστικές στάσεις, αντανακλώντας την προθυμία τους για διάλογο και αμφισβήτηση

Ειδικοί και Επαγγελματίες

Υπάρχει και η κατηγορία συνεντευξιαζόμενων αυτή στο podcast Theater Voice Gr με ιατρούς, επιχειρηματίες που εμφανίζεται με πολύ μικρό ποσοστό και για στατιστικούς και βιβλιογραφικούς λόγους της παρούσας έρευνας αναφέρεται.

Συμπεριφορά- το άβατάρ τους

Αυτή η κατηγορία συνεντευξιαζόμενων συνήθως αναλαμβάνει τον ρόλο του ειδικού και του συνομιλητή. Είναι πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί στις συζητήσεις τους, δείχνοντας λιγότερη ανησυχία για την δημόσια εικόνα τους και επικεντρώνονται στη παροχή πολύτιμων γνώσεων και αναλύσεων.

Χαρακτηριστικά

Η προσέγγισή τους χαρακτηρίζεται από μια προθυμία να συμμετέχουν σε πιο ουσιαστικές και λεπτομερείς συζητήσεις, συνεισφέροντας πλούσιες ανταλλαγές ιδεών.

Ακολουθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα

Ερευνητικό Ερώτημα 2

Βλέπουμε κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων στο Theater Voice Gr να αναδύονται νέα "avatars" - νέες προσωπικότητες συνεντευξιαζόμενων κατά τη διάρκεια αυτών των podcast;

Απάντηση στο Δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι διάφορες γενιές συνεντευξιαζόμενων εκφράζουν και αναπτύσσουν διακριτές προσωπικότητες μέσα από την πλατφόρμα των podcast, με την κάθε γενιά να διαμορφώνει "avatars" που συνδυάζουν προσωπικά και γενιακά χαρακτηριστικά. Αυτά τα avatars είναι κατασκευασμένα από τη σύνθεση των κοινωνικών, ψυχολογικών, και πνευματικών επιπέδων προσωπικότητας, επιδρώντας τελικά στη δημόσια εικόνα και την αυτοεκφραστικότητα των συνεντευξιαζόμενων.

Η διαμόρφωση αυτών των "avatars" δεν είναι απλώς μια απόδοση των υφιστάμενων προσωπικοτήτων, αλλά συνιστά μια δυναμική εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις κοινωνικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις της σύγχρονης εποχής. Τα podcast, ως μέσο, προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για τους συνεντευξιαζόμενους να εκφράσουν αυτές τις πολύπλευρες προσωπικότητες, παρέχοντας έναν βήμα για διάλογο και αυτοπαρουσίαση που δεν υπόκειται στους περιορισμούς των πιο παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας.

Η έρευνα κατέδειξε ότι, παρόλο που οι βασικές αξίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν σχετικά σταθερά στις διάφορες γενιές, η τρόπος έκφρασης και η διαμόρφωση της δημόσιας προσωπικότητας μέσα από τα podcast αποκτά νέες μορφές. Ειδικότερα, η Generation Z φαίνεται να υιοθετεί καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρουσίαση του εαυτού τους, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα για να δημιουργήσουν μοναδικές και πολύπλευρες προσωπικότητες.

Η ανάλυση των podcast αποκάλυψε την εμφάνιση κυρίως δύο νέων προσωπικοτήτων "avatars", που αναδύονται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που προέκυψαν σε στιγμές χαλάρωσης στα μέσα της συνέντευξης όταν οι

συνεντευξιαζόμενοι ερωτήθηκαν για θέματα κοινωνικά που αφορούσαν τον συνάνθρωπο, θέματα κοινωνίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ουσιαστικά ως συνεντευξιαζόμενοι άμεσα ή έμμεσα από τον λόγο τους θα φαινόταν η θέση που θα έπαιρναν για το τάδε η το δείνα θέμα επικαιρότητας.

Αυτά τα άβαταρ που προέκυψαν και ίσως δεν συμβάδισαν με το προφίλ-άβαταρ που είχε ο συνεντευξιαζόμενος έως εκείνη την στιγμή στο Theater Voice Gr και την έρευνα είναι τα εξής:

A. *Avatar δικαιωμάτων*- που προασπίζεται ανοιχτά κοινωνικοπολιτικά θέματα, παίρνει θέση σε αυτά

B. *Masking Avatar*- που είναι πιο μετριοφρονων και δεν λαμβάνει άμεσα θέση

Αυτές οι νέες προσωπικότητες φαίνεται να ενισχύονται από τη δυναμική αλληλεπίδραση των διάφορων επιπέδων της προσωπικότητας και της ανταπόκρισης των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις και στις προσδοκίες του κοινού. Αυτή η εμφάνιση νέων προσωπικοτήτων δείχνει μια συνεχή εξέλιξη του αφηγηματικού λόγου και της αυτοπροσωπογραφίας, η οποία συνδέεται με τις ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές και τις ατομικές προοπτικές των καλλιτεχνών.

Η διαδικασία των συνεντεύξεων αποκαλύπτει την εμφάνιση νέων προσωπικοτήτων ή "avatars" μέσα από την αφήγηση των συνεντευξιαζόμενων. Η εμφάνιση αυτών των νέων προσωπικοτήτων φαίνεται να ενισχύεται από την αλληλεπίδραση των διάφορων επιπέδων προσωπικότητας, καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι προσαρμόζουν την εικόνα τους σε ανταπόκριση τόσο στις ερωτήσεις όσο και στο κοινό τους.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι συνεντεύξεις σε podcast χρησιμεύουν ως πλατφόρμα για τη δημιουργία και έκφραση διακριτών αφηγηματικών ταυτοτήτων ή «avatars». Με τον όρο «avatar» εν προκειμένω εννοούμε εδώ μια νέα προσωπικότητα που βγάζει προς τα έξω ο συνεντευξιαζόμενος στο podcast Theater Voice Gr.

Αυτά τα «avatar» διαμορφώνονται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του καλλιτέχνη, του κοινού και των διαφορετικών στρωμάτων προσωπικότητας που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον συνεντευκτή στο εδώ και το τώρα. Ασχολούμενοι με ερωτήσεις που αγγίζουν προσωπικές και κοινωνικοπολιτικές πτυχές, οι συνεντευξιαζόμενοι κατασκευάζουν πολυδιάστατες αναπαραστάσεις του

εαυτού τους βάση της κάθε περίπτωσης και φυσικά του προφίλ που θέλουν να επικοινωνήσουν. Επιπλέον, παρατηρείται ότι προκύπτουν διάφοροι ρόλοι ή πρόσωπα, με βάση τη γενιά της ομάδας των ερωτηθέντων.

Για παράδειγμα: η εμφάνιση του «άβαταρ των δικαιωμάτων» είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των νεότερων γενιών όπως η Generation Z, που εκδηλώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων LGBTQ+ και την υποστήριξη του κινήματος #MeToo. Αυτό το άβαταρ αντικατοπτρίζει την τάση των νεότερων ατόμων να υπερασπιστούν τις κοινωνικές προόδους, ενώ αμφισβητούν καθιερωμένες συντηρητικές και παραδοσιακές συμβάσεις. Μέσα από την εξέταση των podcast, είναι προφανές ότι τα άτομα συχνά κατασκευάζουν είδωλα για να κρύψουν ή να τροποποιήσουν πτυχές της ταυτότητάς τους. Το άβαταρ αυτό λέγεται το “*masking avatar*”. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ιδιαίτερα μεταξύ των καλλιτεχνών και των δημοσίων προσώπων που παρουσιάζουν μια επιμελημένη και εξιδανικευμένη απεικόνιση του εαυτού τους για να κρύψουν τα προσωπικά τρωτά σημεία και να καλλιεργήσουν προσεκτικά τη δημόσια εικόνα τους. Η συνεχής οικοδόμηση της δημόσιας ταυτότητας και ο πολλαπλασιασμός διαφορετικών προσώπων αποτελούν παράδειγμα της εξελισσόμενης φύσης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και της προσωπικής έκφρασης, καθώς και της ανάγκης προσαρμογής στις πολυπλοκότητες της σύγχρονης κοινωνίας. Ουσιαστικά, τα podcast χρησιμεύουν ως πλατφόρμες για την καλλιέργεια και τη διάδοση νέων ταυτοτήτων, εμπλουτίζοντας ευρύτερες συζητήσεις εντός της κοινωνίας και του πολιτισμού.

Disclaimer: Σημαντικό εδώ να τονίσουμε για επιστημονικούς λόγους πως η παραπάνω διαπίστωση δεν εμφανίζεται σαν γενίκευση σε όλους του boomers και όλους τους millennials/ genz, αλλά στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τους. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις εκατέρωθεν.

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρείχε σημαντικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας μέσα από τις γενιές, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες, όπως τα podcast, επηρεάζουν και ενισχύουν την αφηγηματική δημιουργία και την προσωπική έκφραση. Επιπροσθέτως, καταδεικνύει ότι τα πέντε επίπεδα προσωπικότητας εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους ανάμεσα στις διάφορες γενιές των συνεντευξιζόμενων, με σαφή γενιακές διακυμάνσεις που αντικατοπτρίζουν τόσο τις ευρύτερες κοινωνικές

αλλαγές όσο και τις ατομικές προοπτικές. Επιπλέον, η δυναμική των συνεντεύξεων συχνά οδηγεί στην εμφάνιση νέων προσωπικοτήτων, δείχνοντας μια συνεχή εξέλιξη του αφηγηματικού λόγου και της αυτοπροσωπογραφίας στον καλλιτεχνικό τομέα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της αφηγηματικής ως εργαλείου για την κατανόηση και την εκφραστική αναπαράσταση της προσωπικότητας στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χώρο.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ανέλυσε τον αφηγηματικό λόγο που εκδηλώνεται μέσα από το podcast Theater Voice Gr, καλύπτοντας τα αποτελέσματα της διετίας 2022-2024. Η εστίαση της έρευνας ήταν διττή: πρώτον, εξέτασε την εκδήλωση των πέντε επιπέδων της προσωπικότητας ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, και δεύτερον, παρατήρησε την εμφάνιση νέων "avatars" ή προσωπικοτήτων μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων.

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι οι Baby Boomers τείνουν να εκφράζουν κυρίως το κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο της προσωπικότητας τους, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την ατομική εμπειρία. Η Generation Y, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στα βιολογικά και πνευματικά επίπεδα, ενώ η Generation Z εκδηλώνει μία ξεκάθαρη προσήλωση στα πολιτικά και ψυχολογικά στοιχεία, αντανakλώντας τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και την επιδίωξη για αυτογνωσία.

Η διαδικασία των συνεντεύξεων αποκάλυψε επίσης την εμφάνιση νέων προσωπικοτήτων. Αυτή η εμφάνιση "avatars" φαίνεται να ενισχύεται από τη δυναμική αλληλεπίδραση των επιπέδων προσωπικότητας και την ανταπόκριση των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις και τις προσδοκίες του κοινού.

Καταληκτικά, η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία του αφηγηματικού λόγου ως μέσο για την κατανόηση και εκφραστική αναπαράσταση της προσωπικότητας στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χώρο. Αναδεικνύεται έτσι η δυνατότητα των podcast να λειτουργήσουν ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάδυση και εξέλιξη των καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων μέσα στο χρονικό διάστημα της διετίας 2022-2024.

10.2 Συμπεράσματα ερωτημάτων έρευνας

Η παρούσα μελέτη εμβαθύνει στις περιπλοκότητες του αφηγηματικού λόγου στον ψηφιακό κόσμο των podcast, διερευνώντας τον αντίκτυπο του στη δημιουργία νέων προσωπικών ταυτοτήτων, ή «άβαταρ», για τους συνεντευξιζόμενους. Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων γενεών, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές υποθέσεις και τις προβλέψεις της σχετικής βιβλιογραφίας. Αναγνωρίζονται δύο νέες ταυτότητες: το «masking avatar» και το «άβαταρ των δικαιωμάτων», τα οποία ονοματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Η ανάλυση και ταυτοποίηση των πέντε βασικών στοιχείων της προσωπικότητας - πολιτικό, κοινωνικό, βιολογικό, πνευματικό, ψυχολογικό - αποδείχθηκε ότι συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά των ερευνητικών ομάδων Baby Boomers, Millennials και Gen Z, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αφηγηματικού λόγου στη σύγχρονη κοινωνική και καλλιτεχνική ανταλλαγή. Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του αφηγηματικού λόγου ως κρίσιμου εργαλείου για την κατανόηση και την εκφραστική αναπαράσταση της προσωπικότητας στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χώρο.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα podcast παρέχουν ένα γόνιμο έδαφος για την εμφάνιση και την εξέλιξη σύνθετων ταυτοτήτων που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των σημερινών κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών τοπίων. Η συνεχής ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των ερωτηθέντων που παρουσιάζονται στα podcast υπογραμμίζει μια σημαντική πτυχή: οι ατομικοί και συλλογικοί τρόποι επικοινωνίας δεν είναι σταθεροί αλλά μάλλον ρευστοί και μεταβαλλόμενοι. Διάφορες ηλικιακές ομάδες, από Baby Boomers έως Generation Z, κατασκευάζουν ξεχωριστές προσωπικότητες που επηρεάζονται από τα κοινωνικά πρότυπα, τα εμπόδια και τα πολιτιστικά κινήματα της εποχής τους. Αυτά τα πρόσωπα αντιπροσωπεύουν μια συγχώνευση κοινωνικών, ψυχολογικών και πνευματικών στοιχείων της ταυτότητας, επηρεάζοντας τόσο τη δημόσια αντίληψη όσο και την αυτοέκφραση των ατόμων.

Μέσα από την ερευνητική διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι τα podcast χρησιμεύουν ως αποτελεσματικό εργαλείο αφήγησης, διευκολύνοντας την ανάδυση μιας μοναδικής μορφής διαλόγου που επιτρέπει την απεριόριστη έκφραση πολύπλευρων προσωπικοτήτων πέρα από τους περιορισμούς των παραδοσιακών μέσων. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τα podcast καθοριστικά για την εξέταση και την ερμηνεία των αλλαγών στην ατομική ταυτότητα που προκύπτουν από τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς.

Επιπλέον, τα podcast έχουν την ικανότητα να καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων και να επιτρέπουν στους συνεντευξιαζόμενους να μεταφέρουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους με πιο βαθύ και οικείο τρόπο, προβάλλοντας μοναδικές προσωπικότητες που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς σε συμβατικές μορφές μέσων. Η προσαρμοστικότητα και η ευκολία πρόσβασης που παρέχουν τα podcast επιτρέπουν την εμφάνιση νέων προοπτικών, προσφέροντας πληροφορίες για την εξελισσόμενη ατομική και κοινωνική δυναμική.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία των podcast ως δυναμικής πλατφόρμας για την καλλιέργεια και την προβολή διαφορετικών και πολύπλοκων ταυτοτήτων. Η δυνατότητα για απεριόριστη αυτοέκφραση και διάλογος μεταξύ των γενεών στα podcast τοποθετεί αυτό το μέσο ως κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση των σύγχρονων ανθρώπινων εμπειριών και την εξέλιξη των σύγχρονων ταυτοτήτων μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΙΟ 11^ο

11.1. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η παρούσα εργασία προτείνει ιδέες για μελλοντική έρευνα. Επισημαίνει το πώς συνδέονται η τεχνολογία, η αφήγηση και η κοινωνική αλλαγή, ειδικά όταν εξετάζουμε νέους τρόπους αφήγησης ιστοριών στο διαδίκτυο.

Σε διάφορους τομείς όπως η πολιτική, η ψυχολογία, η τέχνη και το θέατρο, η εκπαίδευση, η πνευματικότητα και η επιστήμη, ο αφηγηματικός λόγος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην πρόκληση σκέψης, στην ενίσχυση της μάθησης, στη μετάδοση ηθικών αξιών και στη διατύπωση νέων θεωριών. Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν την αφήγηση για να συνδέσουν τις πολιτικές με τις προσωπικές εμπειρίες, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν αφηγήσεις για να αναδιατυπώσουν προσωπικές ιστορίες και να αναπτύξουν θετικές αυτοαφηγήσεις, οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του θεάτρου χρησιμοποιούν την αφήγηση για να εξερευνήσουν κοινωνικά ζητήματα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αφηγηματικό λόγο για να ενισχύσουν τη μάθηση μέσω της εξατομίκευσης και οι πνευματικές παραδόσεις βασίζονται σε αφηγήσεις για να μεταδώσουν ηθικές αξίες και να εξηγήσουν τον κόσμο. Επιπλέον, στον τομέα της επιστήμης, ο αφηγηματικός λόγος είναι απαραίτητος για την περιγραφή πειραμάτων, την ερμηνεία δεδομένων και την ανάπτυξη νέων θεωριών.

Ένας σημαντικός τομέας για μελλοντική έρευνα είναι η επέκταση της ερευνητικής βάσης σχετικά με την αλληλεπίδραση των διαφορετικών γενεών με τα podcast. Θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί πώς τα διάφορα γενεακά στρώματα αντιλαμβάνονται και ενσωματώνουν τα podcast στην καθημερινότητά τους, και πώς αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει την προσωπικότητα και την αφηγηματική τους ικανότητα.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Αφηγηματική απόδοση- πολυμέσα και μάρκετινγκ για αύξηση κερδοφορίας

Η αφηγηματική απόδοση μέσα από διάφορες μορφές πολυμέσων με σκοπό την αύξηση κερδοφορίας των θεαμάτων και τομέας του θεάτρου παρέχει μια ποικιλόμορφη πλατφόρμα για την εξερεύνηση των αφηγήσεων, καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ

διαλόγου, παράστασης και αφοσίωσης του κοινού μπορεί να ρίξει φως σε νέες πτυχές της αφήγησης και της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Μεταγενέστερες μελέτες για τον αφηγηματικό λόγο στο θέατρο μπορούν να εξερευνήσουν παρόμοιους ψυχοκοινωνικούς τομείς έρευνας με ιδιαίτερη έμφαση στα dig data analysis όπου κάποιος μελλοντικός μελετητής μπορεί να κάνει εις βάθος ανάλυση των δεδομένων, ώρα προβολής ενός podcast, αριθμός θεάσεων και να βγάλει πολύτιμα ψυχολογικά και μάρκετινγκ χαρακτηριστικά που αφενός θα αυξήσουν την προώθηση αν μιλάμε ενός θεατρικού έργου, αφετέρου, θα μπορέσει να βγάλει “patterns” από νέα άβιταρ και νέες ταυτότητες συνεντευξιαζόμενων.

Η αξιοποίηση του αφηγηματικού λόγου στο θέατρο είναι ένα ισχυρό εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια. Αναλύοντας αφηγήσεις σε διαφορετικές πλατφόρμες μέσων, όπως το θέατρο, μπορούν να γίνουν συνδέσεις μεταξύ μυθολογικών πόρων και εμπορικών σημάτων¹³⁴. Μέσα στη σφαίρα του θεάτρου, η ενσωμάτωση αφηγήσεων πρώτου προσώπου σε παραγωγές όπως το *Theatre of Witness* επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες, με αποτέλεσμα μια συναρπαστική και μεταμορφωτική εμπειρία αφήγησης¹³⁵. Το Θέατρο του Αναγνώστη είναι μια ευέλικτη τεχνική στην οποία οι μαθητές παρατηρούν τους ηθοποιούς να μεταφέρουν και να ανταποκρίνονται σε μια αφήγηση, ενισχύοντας τελικά τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση και την κατανόηση της ακρόασης¹³⁶. Οι αφηγήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια, ιδιαίτερα στη σφαίρα του θεάτρου όπου οι ιστορίες χρησιμεύουν ως θεμέλιο για τις παραστάσεις¹³⁷. Η σαγηνευτική απεικόνιση των αφηγήσεων στο θέατρο προσελκύει τις αισθήσεις και τα συναισθήματα, εμπλέκοντας τόσο τις φυσικές όσο και τις πνευματικές πτυχές του κοινού¹³⁸. Οι καινοτόμες προσαρμογές σε θεατρικές παραγωγές συνδυάζουν γραπτό υλικό με παραστατικά στοιχεία όπως παραστάσεις συνόλου, παρέχοντας μια σύγχρονη

¹³⁴ Cayla, J. and Arnould, E. «A cultural approach to branding in the global marketplace». *Journal of International Marketing*, σελ. 86-112, τόπος 2008.

¹³⁵ Ooijen, A., Davids, T., & Fitzpatrick, L., «Speaking out on sexualized violence through artistic storytelling in post-conflict northern ireland. Violence Against Women», σελ. 1053-1074, τόπος 2023.

¹³⁶ Lo, C., Wen, H., & Lin, Y., «The effect of readers theater on efl seventh-graders' reading and listening comprehension», *Sage Open*, τόπος 2021.

¹³⁷ Hineline, P. «Narrative: why it's important, and how it works. Perspectives on Behavior Science», σελ. 471-501, τόπος 2018.

¹³⁸ Lieber, L. «Method acting: ethopoeia and the creation of character», τόπος 2002.

ερμηνεία των παραδοσιακών λογοτεχνικών πηγών. Το φεμινιστικό θέατρο συχνά χρησιμοποιεί μια αφηγηματική στρατηγική ομαδικού πρωταγωνιστή για να δώσει ορατότητα στις γυναίκες και στα άτομα LGBTQ+ μέσω της τέχνης της αφήγησης¹³⁹. Η επιρροή των αφηγήσεων είναι εμφανής σε διάφορες μορφές, όπως η ποίηση και η απεικόνιση χαρακτήρων, επιτρέποντας στα άτομα να ενσαρκώσουν τους ρόλους ποιητών, χαρακτήρων και προγόνων για να αιχμαλωτίσουν το κοινό με την αφήγηση τους¹⁴⁰. Η ενσωμάτωση διαφορετικών αφηγηματικών στοιχείων στις θεατρικές παραστάσεις ενισχύει τη συνολική επίδραση στους θεατές¹⁴¹. Επιπλέον, η σημασία της συνοχής και της ανάλυσης στις αφηγηματικές βελτιώσεις υπογραμμίζεται στο αυτοσχεδιαστικό θέατρο και τις πολεμικές τέχνες¹⁴². Οι λογοτεχνικές αφηγήσεις προσφέρουν στα άτομα την ευκαιρία να συνδεθούν με χαρακτήρες και τις ιδεολογίες τους, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για τη συμπεριφορά και τις διαφορετικές απόψεις¹⁴³. Η χρήση αφηγήσεων σε καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, όπως η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, μπορεί να μεταμορφώσει ταυτότητες και αρχές, καταλήγοντας σε μια σύγχρονη και ενοποιημένη καλλιτεχνική αναπαράσταση¹⁴⁴. Η χρήση του διαλόγου στο θέατρο λειτουργεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη χαρακτήρων και την εξέλιξη της πλοκής. Οι περιπλοκές της θεατρικής ακουστικής είναι απαραίτητες για τον εμπλουτισμό της αλληλεπίδρασης του κοινού με τις παραστάσεις¹⁴⁵. Συνοψίζοντας, η χρήση του αφηγηματικού λόγου στο θέατρο χρησιμεύει ως ένας πολύπλοκος και επιδραστικός μηχανισμός που επηρεάζει τον τρόπο

¹³⁹ Himeline, P., «Narrative: why it's important, and how it works. Perspectives on Behavior Science», 471-501, τόπος 2018.

¹⁴⁰ Dubuisson, E., «Mapping participant frameworks in the aitys of birzhan and sara». *Journal of Linguistic Anthropology*” σελ. 357-381, τόπος 2021.

¹⁴¹ Dym, J., «Benshi and the introduction of motion pictures to japan. Monumenta Nipponica», 509, τόπος 2000.

¹⁴² Kimmel, M., Hristova, D., & Kussmaul, K., «Sources of embodied creativity: interactivity and ideation in contact improvisation». *Behavioral Sciences*, σελ. 52, τόπος 2018.

¹⁴³ Colvin, S. «Why should criminology care about literary fiction? literature, life narratives and telling untellable stories. Punishment & Society», 211-229. τόπος 2018.

¹⁴⁴ Wang, Y., «Modernity, aesthetics, and nation re-branding in olympics: a multimodal discourse analysis of the opening ceremony of the 2022 beijing winter olympic games. Communication & Sport», τόπος 2024.

¹⁴⁵ Welch, E., «Diderot's theatrical acoustics. Eighteenth-Century Studies», σελ. 437-452, τόπος 2018.

που λέγονται οι ιστορίες, οι χαρακτήρες απεικονίζονται και το κοινό εμπλέκεται σε διαφορετικά θεατρικά περιβάλλοντα.

Η επίδραση των podcast- Πώς τα διάφορα γενεακά στρώματα αντιλαμβάνονται και ενσωματώνουν τα podcast στην καθημερινότητά τους, και πώς αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει την προσωπικότητα και την αφηγηματική τους ικανότητα

Τα podcast έχουν γίνει μια σημαντική δύναμη για τη διάδοση ιδεών μέσω της αφήγησης, διευκολύνοντας την παγκόσμια πρόσβαση στον διάλογο και τον αφηγηματικό λόγο. Παρέχουν ένα μέσο για να εμβαθύνουμε σε περίπλοκα θέματα με βαθύ και οικείο τρόπο, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση από τους ακροατές. Επιπλέον, διαφορετικές ηλικιακές ομάδες στρέφονται προς τα podcast για διάφορους σκοπούς, με νεότερα άτομα να αναζητούν ευκαιρίες ψυχαγωγίας και μάθησης, ενώ τα μεγαλύτερα άτομα δίνουν προτεραιότητα σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη και την ευεξία.

Ποιοτικές Μελέτες σε Πραγματικές Συνθήκες Ακρόασης

Η μελέτη της κατανάλωσης podcast σε αυθεντικά περιβάλλοντα ακρόασης θα μπορούσε να βελτιώσει την κατανόηση της δυναμικής σχέσης μεταξύ ακροατών και περιεχομένου. Αυτές οι έρευνες θα διευκόλυναν την εξέταση των αντιδράσεων του κοινού σε διάφορα είδη περιεχομένου και τον πιθανό αντίκτυπο των podcast στις γνωστικές διαδικασίες και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Πολυάριθμες μελέτες στον τομέα της ακουστικής έρευνας έχουν φωτίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των ακουστικών εμπειριών σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα.

Καταγραφή της Εξέλιξης των "Avatars" μέσω Longitudinal Studies

Η διεξαγωγή διαχρονικών μελετών για την παρακολούθηση της εξέλιξης των «avatars» ή διαφορετικών προσωπικοτήτων που υιοθετούν τα άτομα/συνεντευξιαζόμενοι κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων podcast θα μπορούσε να

προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις δυναμικές αλλαγές που βιώνουν οι ερωτηθέντες και τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών στην καλλιτεχνική τους έκφραση.

Η χρήση των avatar έχει σημαντική επιρροή σε πολλούς τομείς, όπως η αποδοχή της τεχνολογίας, η συμπεριφορά των καταναλωτών και τα παιχνίδια. Στο σημείο αυτό δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο στα avatar παιχνίδια- βιντεο games- αλλά στα avatar προσωπικότητες και πως μπορεί να επηρεαστούν οι χρήστες σαν προσωπικότητες τελικά και τελικά αυτό να φανεί σε στην έκφρασή τους σαν συνεντευξιαζόμενοι είτε σαν χρήστες βιντεοπαιχνιδιών εν προκειμένη. Οι διαχρονικές μελέτες για την ώρα βέβαια έχουν προσανατολιστεί στα avatar gamers που προσφέρουν έναν κρίσιμο ρόλο στην εξελισσόμενη δυναμική των παραγόντων που σχετίζονται με το avatar για εκτεταμένες περιόδους. Για παράδειγμα, σημαντικοί μελετητές¹⁴⁶ επέκτειναν το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM) μέσω διαχρονικών ερευνών πεδίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού και των οικονομικών εκτιμήσεων στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. Άλλοι¹⁴⁷ τόνισαν τη σημασία της εμπάθυσης στις επιπτώσεις της ταυτότητας avatar στη διαφήμιση εντός του παιχνιδιού και στη συμπεριφορά των καταναλωτών χρησιμοποιώντας διαχρονικά δεδομένα από πλατφόρμες όπως το Second Life. Επιπλέον, έρευνα που διεξήχθη τόνισε τη σημασία της προσαρμογής avatar και τη δυναμική των σχέσεων χρήστη-avatar για τον επηρεασμό των αποτελεσμάτων, όπως οι επικοινωνιακές επιπτώσεις και η επικράτηση της Διαταραχής του Διαδικτυακού Παιχνιδιού (IGD). Συνοπτικά, η διαχρονική έρευνα για τα avatar προσφέρει σημαντική συμβολή στα πεδία της υιοθέτησης τεχνολογίας, της συμπεριφοράς των καταναλωτών, της ανάλυσης φόρτου εργασίας και των μελετών παιχνιδιών. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης παραγόντων που σχετίζονται με το avatar- προσωπικότητας συνεντευξιαζόμενων, οι μελετητές μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα avatar αυτά επηρεάζονται και αλλάζουν διαχρονικά με βάση τις αντιλήψεις και τις ενέργειες των χρηστών.

¹⁴⁶ Venkatesh, V. and Davis, F., «A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies». *Management Science* , σελ. 186-204, τόπος 2000.

¹⁴⁷ Coble, K. «Beyond the pixelated mirror: understanding avatar identity and its impact on in-game advertising and consumer behavior. Metaverse», τόπος 2024.

Εξερεύνηση των Διαφορών Γενεών στην Αφηγηματική Ταυτότητα & Δημοσιογραφία

Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις παραλλαγές στην αφηγηματική ταυτότητα και την εφαρμογή της αφήγησης σε προσωπικά και επαγγελματικά πλαίσια σε διαφορετικές γενιές. Αυτή η έρευνα θα περιλαμβάνει την εξέταση των ειδικών χαρακτηριστικών και των περιοχών διαφωνίας που προκύπτουν μεταξύ των γενεών στις πρακτικές αφήγησης τους.

Οι ερευνητές έχουν δείξει ενδιαφέρον να εξετάσουν τις διαφορές των γενεών στην αφηγηματική ταυτότητα, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην εξέλιξη της ανάπτυξης της αφηγηματικής ταυτότητας από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και την αναδυόμενη ενήλικη ζωή. Αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία περιλαμβάνει την κατασκευή μιας προσωπικής αφήγησης που εμποτίζει τη ζωή με νόημα και συνοχή, όπως διατυπώθηκε από διάφορους μελετητές¹⁴⁸. Στην αφηγηματική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοπροσδιοριζόμενων αναμνήσεων και των αφηγήσεων αυτοβιογραφικής μνήμης, που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας. Ο Reese¹⁴⁹ και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν μια μελέτη που υπογραμμίζει τις ποικίλες λειτουργίες των αφηγήσεων μεταξύ των γενεών στη διαδικασία εξερεύνησης ταυτότητας μεταξύ εφήβων από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Μεταγενέστερη έρευνα επιβεβαίωσε τη σημασία της αφηγηματικής ταυτότητας στην προώθηση της ψυχολογικής ευεξίας, διευκρινίζοντας τη δυναμική φύση της κατανόησης των εμπειριών της ζωής κάποιου. Επιπλέον, ο Pals¹⁵⁰ εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μέσω της διαδικασίας επεξεργασίας της αφηγηματικής ταυτότητας, η οποία περιλαμβάνει τόσο την εξερευνητική αφηγηματική εξερεύνηση όσο και την επίτευξη μιας συνεκτικής και θετικής επίλυσης. Έρευνα για

¹⁴⁸ McAdams, D. and McLean, K., «Narrative identity. *Current Directions in Psychological Science*», σελ. 233-238, τόπος 2013.

McLean, K. and Syed, M., «Personal, master, and alternative narratives: an integrative framework for understanding identity development in context. *Human Development*», σελ. 318-349, τόπος 2015.

¹⁴⁹ Reese, E., Fivush, R., Merrill, N., Wang, Q., & McAnally, H., «Adolescents' intergenerational narratives across cultures.. *Developmental Psychology*», σελ. 1142-1153, τόπος 2017.

¹⁵⁰ Pals, J., «Narrative identity processing of difficult life experiences: pathways of personality development and positive self-transformation in adulthood». *Journal of Personality*, σελ. 1079-1110, τόπος 2006.

τη διαμόρφωση της αφηγηματικής ταυτότητας έχει διεξαχθεί σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Η σημασία μιας συνεκτικής αφηγηματικής ταυτότητας¹⁵¹ για την ψυχική υγεία των ατόμων στη φάση της αναδυόμενης ενηλικίωσης είναι πλέον άρχουσας σημασίας όπως αναδεικνύεται και από έρευνες. Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες είναι και εκείνες οι έρευνες¹⁵² οι οποίες και προτείνουν ένα ακόμη κύριο μοντέλο αφήγησης για να αποσαφηνιστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ προσωπικών και πολιτισμικών αφηγήσεων στη διαδικασία κατασκευής αφηγηματικής ταυτότητας. Τελικά, η αφηγηματική ταυτότητα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τις αντιλήψεις των ατόμων για τον εαυτό τους σε διάφορα στάδια της ζωής. Η εξέταση της ανάπτυξης και της λειτουργίας της αφηγηματικής ταυτότητας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες προοπτικές για τις παραλλαγές στη διαμόρφωση ταυτότητας και την ψυχική υγεία μεταξύ των διαφορετικών γενεών.

Αυτές οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα όχι μόνο θα διευρύνουν την κατανόηση των υπαρχουσών δυναμικών αλλά θα συμβάλουν και στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής στον τομέα της αφηγηματικής ψυχολογίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

¹⁵¹ Waters, T. and Fivush, R., «Relations between narrative coherence, identity, and psychological well-being in emerging adulthood». *Journal of Personality* σελ. 441-451, τόπος 2014.

¹⁵² McLean, K. and Syed, M., «Personal, master, and alternative narratives: an integrative framework for understanding identity development in context. *Human Development*» σελ. 318-349, τόπος 2015.

Κεφάλαιο 12^ο

ΠΗΓΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία:

Abbott, H. P., *The Cambridge Introduction to Narrative*. Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Baer, R. A. (Επιμ.), *Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician's Guide to Evidence Base and Applications*. Academic Press, 2003.

Bruner, J., *Acts of Meaning*. Harvard University Press, 1990.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F., *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. Pearson, 2019.

Erikson, E. H., *Childhood and Society*. Norton, 1950.

Gladwell, M., *Outliers: The Story of Success*. Little, Brown and Company, 2008.

Koo, G. Y., *The Role of Storytelling in Organizational Change: A Study of Business Leaders*. Routledge, 2022.

Kotler, P., & Armstrong, G.: *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson, 2018.

Murray, J. H., *Inventing the Medium: Principles of Interaction Design as a Cultural Practice*. MIT Press, 2011.

Paul, P., *The Art of Podcasting: Crafting Engaging Narratives for a Digital Audience*. Springer, 2022.

Twenge, J. M., «iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood». *Atria Books*, 2017.

Έντυπα-Περιοδικά:

Almendingen, K., Torbjørnsen, A., Sparboe-Nilsen, B., Kvarme, L., & Benth, J. «Small group student-produced podcasts were favored as assignment tools for large-scale interprofessional learning: an exploratory study among health, social care, and teacher education program». *Frontiers in Education*”, σελ. 1, τόπος 2021.

Andini, I. and Burhanuddin, A., «Indonesian and thai efl learners’ extensive listening through podcasts: a self-directed english learning», *Language Circle Journal of Language and Literature*”, σελ. 332-347, τόπος 2022.

Baer, R. A. (Επιμ.), «Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician's Guide to Evidence Base and Applications», *Academic Press*”, τόπος 2003.

Bargiel-Matusiewicz, K., Łyś, A., & Stelmachowska, P., «The Positive Influence of Psychological Intervention on the Level of Anxiety and Depression in Dialysis Patients: A Pilot Study», *The International Journal of Artificial Organs*, σελ. 167-174, τόπος 2019.

Batson, C. D., «These things called empathy: Eight related but distinct phenomena. In J. Decety & W. Ickes (Eds.), *The Social Neuroscience of Empathy*», σελ. 3-15, *MIT Press*, τόπος 2009.

Berry, R., «Podcasting: Considering the Evolution of the Medium and Its Association with the Word ‘Radio’», *Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media*, σελ. 7-22, τόπος 2016.

Bierman, J. and Valentino, M. «Podcasting initiatives in american research libraries», *Library Hi Tech*, σελ. 349-358. τόπος 2011.

Bolden, B. and Nahachewsky, J., «Podcast creation as transformative music engagement. *Music Education Research*», σελ. 17-33, τόπος 2014.

Bourdieu, P., «The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education», *Greenwood*, σελ. 241-258, τόπος 1986.

Brinson, N., «Consumer Response to Podcast Advertising: The Interactive Role of Persuasion Knowledge and Parasocial Relationships», *Journal of Consumer Marketing*, σελ. 971-982, τόπος 2023.

Brochado, A., Rita, P., & Margarido, A., «High tech meets high touch in upscale hotels», *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, σελ. 347-365, τόπος 2016.

Brooks, M., Bichard, S., & Craig, C., «Advercasting: young adult preferences for advertising placement in podcasts», *Advertising & Society Quarterly*, τόπος 2022.

Bruner, J., «*Acts of Meaning*». *Harvard University Press*, τόπος 1990.

Buckley, J., O'Dwyer, L., Tucker, G., Adams, R., Wittert, G., & Hugo, G. (2013). «Are baby-boomers healthy enough to keep working? health as a mediator of extended labour force participation». *Australian Journal of Social Issues*, σελ. 197-221, τόπος 2013.

Buckley, J., O'Dwyer, L., Tucker, G., Adams, R., Wittert, G., & Hugo, G., «*Are Baby-Boomers Healthy Enough to Keep Working? Health as a Mediator of Extended Labour Force Participation*». *Australian Journal of Social Issues*, σελ. 197-221, τόπος 2013.

Caratozzolo, P., Lara-Prieto, V., Hosseini, S., & Membrillo-Hernández, J. (2022). The use of video essays and podcasts to enhance creativity and critical thinking in engineering. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (Ijidem)*, σελ., 1231-1251, τόπος 2022.

Cayla, J. and Arnould, E. «A cultural approach to branding in the global marketplace». *Journal of International Marketing*», σελ. 86-112, τόπος 2008.

Cecil, D., «Transcending Prison Walls: Prison Podcasts, the Listening Experience, and Narrative Change», *Crime Media Culture: An International Journal*, σελ. 179-195, τόπος 2023.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F., «Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. *Pearson*, τόπος 2019.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F., «Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. *Pearson*», τόπος 2019.

Chan-Olmsted, S., & Wang, R., «Understanding Podcast Users: Consumption Motives and Behaviors». *New Media & Society*, σελ. 684-704, τόπος 2020.

Cho, Y., Park, A., & Jin-Ho, C., «Motives for using news podcasts and political participation intention in south korea: the mediating effect of political discussion», *Media International Australia*, σελ. 39-56, τόπος 2023.

Coble, K. «Beyond the pixelated mirror: understanding avatar identity and its impact on in-game advertising and consumer behavior. *Metaverse*», τόπος 2024.

Colvin, S. «Why should criminology care about literary fiction? literature, life narratives and telling untellable stories. *Punishment & Society*», σελ. 211-229, τόπος 2018.

Colvin, S. «Why should criminology care about literary fiction? literature, life narratives and telling untellable stories. *Punishment & Society*», σελ. 211-229, τόπος 2018.

Coulehan, J., «Written role models in professionalism education». *Medical Humanities*, 33(2), σελ. 106-109, τόπος 2007.

Coulehan, J., «Written role models in professionalism education». *Medical Humanities*, 33(2), σελ. 106-109, τόπος 2007.

DeMers, J., “The top 7 SEO trends that will dominate 2016”, *Forbes*, τόπος 2016.

Dewi, B., «Podcasts utilization through instagram media in increasing the motivation of the millennial generation in the quarter life crisis phase». *Noval*, σελ. 60-66, τόπος 2023.

Dewi, S., & Ahmad, Y., “Exploring Students' Perception on Learning Pronunciation Through Podcast-Assisted in EFL Classroom». *Ideas Journal on English Language Teaching and Learning Linguistics and Literature*, σελ. 103-111, τόπος 2021.

Dillard, N., «Narratives of Women at Work: Exploring a More Inclusive Understanding of Women of Color and the Implications for Women and Leadership». *Journal of Leadership Studies*, σελ. 49-55, τόπος 2018.

DiLullo, C., McGee, P., & Kriebel, R., «Demystifying the millennial student: a reassessment in measures of character and engagement in professional education». *Anatomical Sciences Education*, σελ. 214-226, τόπος 2011.

Dmytryshyn, J. and Selk, A. “Learning on the go: assessing knowledge gained from medical podcasts created for vulvovaginal disease education. *Journal of Lower Genital Tract Disease*”, σελ. 164-168, τόπος 2022.

Dubuisson, E., «Mapping participant frameworks in the aitycs of birzhan and sara». *Journal of Linguistic Anthropology*”, σελ. 357-381, τόπος 2021.

Dubuisson, E., «Mapping participant frameworks in the aitycs of birzhan and sara». *Journal of Linguistic Anthropology*”, σελ. 357-381, τόπος 2021.

Duffett, R., «The youtube marketing communication effect on cognitive, affective and behavioural attitudes among generation z consumers. *Sustainability*», σελ. 5075. τόπος 2020.

Duffett, R., «The youtube marketing communication effect on cognitive, affective and behavioural attitudes among generation z consumers. *Sustainability*», σελ. 5075. τόπος 2020.

Dym, J., «Benshi and the introduction of motion pictures to japan. *Monumenta Nipponica*» σελ. 509, τόπος 2000.

Dym, J., «Benshi and the introduction of motion pictures to japan. *Monumenta Nipponica*» 509, τόπος 2000.

Eckleberry-Hunt, J., Lick, D., & Hunt, R., «Is medical education ready for generation z?». *Journal of Graduate Medical Education*, 10(4), σελ. 378-381, τόπος 2018.

Ekman, P., & Friesen, W. V., «Nonverbal leakage and clues to deception. *Psychiatry*», σελ. 88-106, τόπος 1969.

Erikson, E. H., «*Childhood and Society*», Norton, 1950.

Fan, Y., Shi, Y., Zhang, J., Sun, D., Wang, X., Fu, G., ... & Kong, L., “The Effects of Narrative Exposure Therapy on COVID-19 Patients with Post-Traumatic Stress Symptoms: A Randomized Controlled Trial” . *Journal of Affective Disorders*, σελ. 141-147, τόπος 2021.

Flood, M., Hayden, J., Bourke, B., Gallagher, P., & Maher, S., «Design and evaluation of video podcasts for providing online feedback on formative pharmaceutical calculations assessments». *American Journal of Pharmaceutical Education*, σελ. 6400, τόπος 2017.

Fraser, N., «*Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. In C. Calhoun (Ed.), Habermas and the Public Sphere*», MIT Press., σελ. 109-142, τόπος 1992.

Frayha, N., Brown, J., & Parker, D., «A student affairs podcast as novel communication tool». *Canadian Medical Education Journal*, τόπος 2019.

Freel, S., & Bilali, R., «Putting the Past into Action: How Historical Narratives Shape Participation in Collective Action». *European Journal of Social Psychology*, σελ. 204-222, τόπος 2022.

Fujarczuk, A., *Loss Rewritten: Olivia and Jack, the Language of Letters, and the Rhetoric of the Loser.* σελ. 39, τόπος 2021.

Galily, Y., Laor, T., & Samuel-Azran, T., «It’s the platform» *Online Information Review*, σελ. 906-924, τόπος 2022.

Gilmore, S., «Mind the gap: can podcasts help bridge the divide between education research and classroom practice?», τόπος 2023

Gladwell, M., «Outliers: The Story of Success. Little, Brown and Company», τόπος 2008.

Greve, K. and Tan, A., «Reimagining the role of technology in higher education: the new normal and learners». *Compass Journal of Learning and Teaching*, τόπος 2021.

Habermas, J. «The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society (Vol. 1)». *Beacon Press*, τόπος 1984

Hancock, D., «Welcome to Welcome to Night Vale: First Steps in Exploring the Horror Podcast». *Horror Studies*», σελ. 219-234, τόπος 2016.

He, P., Zhang, Q., Motiwala, F., Shanti, R., Chang, B., & Le, A., «Potential Application of Dental Stem Cells in Regenerative Reconstruction of Oral and Maxillofacial Tissues: A Narrative Review». *Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine*, 4, σελ. 14-14, τόπος 2022.

He, P., Zhang, Q., Motiwala, F., Shanti, R., Chang, B., & Le, A., «Potential Application of Dental Stem Cells in Regenerative Reconstruction of Oral and Maxillofacial Tissues: A Narrative Review». *Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine*, 4, σελ. 14-14, τόπος 2022.

Hennen, M., Fladerer, M., Mols, F., & Frey, D. «Shaping eu attitudes through identity leadership: investigating pro-eu and eu-skeptic identity narratives». *Political Psychology*, σελ. 475-491, τόπος 2022.

Heywood, L., Conti, J., & Hay, P., «Paper 1: A Systematic Synthesis of Narrative Therapy Treatment Components for the Treatment of Eating Disorders». *Journal of Eating Disorders*, τόπος 2022.

Heywood, L., Conti, J., & Hay, P., «Paper 1: A Systematic Synthesis of Narrative Therapy Treatment Components for the Treatment of Eating Disorders». *Journal of Eating Disorders*, τόπος 2022.

Hidayatullah, S., Waris, A., & Devianti, R., «Perilaku generasi milenial dalam menggunakan aplikasi go-food». *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, τόπος 2018.

Hineline, P. «Narrative: why it's important, and how it works. Perspectives on Behavior Science», σελ. 471-501, τόπος 2018.

Holland, J., «Narrative Fidelity to the Little Red Book in the Framing Efforts of the Red Guard Movement: A Theoretical Model for Foundational Documents». *Discourse & Society*, σελ. 383-401, τόπος 2014.

Holliman, G., & Rowley, J., «Business to Business Digital Content Marketing: Marketers' Perceptions of Best Practice». *Journal of Research in Interactive Marketing*», σελ. 269-293, τόπος 2014.

Howe, N., & Strauss, W., «The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve». *Harvard Business Review*», τόπος 2007.

Insani, N., «Podcasts: media to increase student learning motivation», τόπος 2022.

Insel, K., Lee, J., Einstein, G., & Morrow, D., «Opportunities for technology: translating an efficacious intervention to improve medication adherence among older adults», σελ. 82-88., 2015.

Jablonka, E., & Herrington, E., «Creating a 'Gestalt Shift' in Evolutionary Science: Roles for Metaphor in the Conceptual Landscape of the Extended Evolutionary Synthesis (EES)». *Interdisciplinary Science Reviews*, 45(3), σελ. 360-379, 2020.

James, A., & Shipley, M., «Music Performance Anxiety in Musical Theater Performers: A Pilot Study». *Journal of Dance Medicine & Science*», σελ. 226-231, τόπος 2022.

- Jensen, M., «The Legible Face of Human Rights in Autobiographically Based Fiction». σελ. 184-192, τόπος 2018.
- Kabat-Zinn, J. “Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life. *Hyperion*”, τόπος 1994.
- Kane, S., Shuman, M., Patel, K., & Olson, M., “Characteristics of drug-related podcasts and this medium’s potential as a pharmacy education tool. *American Journal of Pharmaceutical Education*”, τόπος 2019.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M., «Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media». *Business Horizons*, 53(1), σελ. 59-68, τόπος 2010.
- Kapoor, H., «Speak Your Truth: The Application and Limitations of Narrative Therapy in Treatment of Anxiety Disorders in Indian Women». *International Journal of Social Science and Economic Research*, 5(7), σελ. 2036-2043, τόπος 2020.
- Kapoor, H., «Speak Your Truth: The Application and Limitations of Narrative Therapy in Treatment of Anxiety Disorders in Indian Women». *International Journal of Social Science and Economic Research*, 5(7), σελ. 2036-2043, τόπος 2020.
- Ketter, E. «Millennial travel: tourism micro-trends of european generation y». *Journal of Tourism Futures*, 7(2), σελ. 192-196. τόπος 2020.
- Kim, H., Lee, S., Cheon, J., Hong, S., & Chang, M., «A comparative study to identify factors of caregiver burden between baby boomers and post baby boomers: a secondary analysis of a us online caregiver survey». *BMC Public Health*, τόπος 2018.
- Kim, Y., Sidtis, J., & Sidtis, D., «Emotionally Expressed Voices Are Retained in Memory Following a Single Exposure», *Plos One*, τόπος 2019.
- Kimmel, M., Hristova, D., & Kusmaul, K., «Sources of embodied creativity: interactivity and ideation in contact improvisation». *Behavioral Sciences*, 8(6), σελ. 52, τόπος 2018.

Lazzari, M. «Creative use of podcasting in higher education and its effect on competitive agency». *Computers & Education*, σελ. 27-34, τόπος 2009.

LeRouge, C., Tao, D., Ohs, J., Lach, H., Jupka, K., & Wray, R. «Challenges and opportunities with empowering baby boomers for personal health information management using consumer health information technologies: an ecological perspective». *Aims Public Health*, σελ. 160-181, τόπος 2014.

Lieber, L. «*Method acting: ethopoeia and the creation of character*», τόπος 2002.

Lieber, L., «Method Acting: Ethopoeia and the Creation of Character». τόπος 2023.

Lindgren, M., «Personal Narrative Journalism and Podcasting». *Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media*, σελ. 23-41, τόπος 2016.

Lloyd-Williams, M., Shiels, C., Ellis, J., Abba, K., Gaynor, E., Wilson, K., ... & Dowrick, C. «Pilot randomised controlled trial of focused narrative intervention for moderate to severe depression in palliative care patients: discern trial». *Palliative Medicine*, σελ. 206- 215, τόπος 2017.

Lloyd-Williams, M., Shiels, C., Ellis, J., Abba, K., Gaynor, E., Wilson, K., ... & Dowrick, C. «Pilot randomised controlled trial of focused narrative intervention for moderate to severe depression in palliative care patients: discern trial». *Palliative Medicine*, σελ. 206- 215, τόπος 2017.

Lo, C., Wen, H., & Lin, Y., «The Effect of Readers Theater on EFL Seventh-Graders' Reading and Listening Comprehension». *Sage Open*, 11(3), 215824402110383, 2021.

Lo, C., Wen, H., & Lin, Y., «*The effect of readers theater on efl seventh-graders' reading and listening comprehension*», *Sage Open*, τόπος 2021.

Loner, E., Fattorini, E., & Bucchi, M., «The role of science in a crisis: talks by political leaders during the covid-19 pandemic. *Plos One*», τόπος 2023.

Mangold, W. G., & Faulds, D. J., «Social media: The new hybrid element of the promotion mix.» *Business Horizons*, σελ. 357-365, τόπος 2009.

Maslow, A. H., «*A theory of human motivation. Psychological Review*». σελ. 370-396, τόπος 1943

McAdams, D. and McLean, K., «*Narrative identity. Current Directions in Psychological Science*», σελ. 233-238, τόπος 2013.

McGuire, D., Cunningham, J., Reynolds, K., & Matthews-Smith, G., “Beating the virus: an examination of the crisis communication approach taken by new zealand prime minister jacinda arden during the covid-19 pandemic. *Human Resource Development International*” σελ. 361-379, τόπος 2020.

McLean, K. and Syed, M., «*Personal, master, and alternative narratives: an integrative framework for understanding identity development in context. Human Development*», σελ. 318-349, τόπος 2015.

Mehrabian, A., «*Nonverbal Communication. Aldine-Atherton*», τόπος 1972.

Moon, H. and Dilworth-Anderson, P., «Baby boomer caregiver and dementia caregiving: findings from the national study of caregiving.», *Age and Ageing*, σελ. 300-306, τόπος 2014.

MÜGGE, L., «Political narratives in representation: maiden speeches of ethnic minority members of parliament», *European Journal of Political Research*, σελ. 579-598, τόπος 2023.

Murphy, E., Holmes, E., & Friston, K., «Natural language syntax complies with the free-energy principle», τόπος 2021.

Naseem, M., Arshad-Ayaz, A., Duckworth, C., & Savard, M., «Teaching About Terror: 9/11: Policy, Pedagogy, and Curricula». *Journal of Contemporary Issues in Education*, τόπος 2016.

Ooijen, A., Davids, T., & Fitzpatrick, L., «*Speaking Out on Sexualized Violence Through Artistic Storytelling in Post-Conflict Northern Ireland. Violence Against Women*», σελ. 1053-1074, τόπος 2023.

Pals, J., «Narrative identity processing of difficult life experiences: pathways of personality development and positive self-transformation in adulthood». *Journal of Personality*», σελ. 1079-1110, τόπος 2006.

Pattni, N., Arzola, C., Malavade, A., Varmani, S., Krimus, L., & Friedman, Z., «Challenging Authority and Speaking Up in the Operating Room Environment: A Narrative Synthesis». *British Journal of Anaesthesia*, σελ. 233-244, τόπος 2019.

Pease, A., & Pease, B., «The Definitive Book of Body Language. Bantam», 2004.

Ponce-Lopez, R., Peraza-Mues, G., Gómez-Zaldívar, F., Membrillo-Hernández, J., Acuña-López, A., & Caratozzolo, P., «Knowledge based urban development: an approach to innovation districts based on education. *Frontiers in Education*», τόπος 2023.

Poveda, D., Morgade, M., & Alonso, B. «Storytellers of children's literature and their ideological construction of the audience. *Oral Tradition*», τόπος 2009.

Rae, M. and McCarthy, «The impact of vodcast utilization upon student learning of physiology by first-year graduate to entry medicine students. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*», σελ. 1-23, τόπος 2017.

Rapp, L. and Vergnes, J., «Commentary on “the lipstick». *Academic Medicine*, 98(2), σελ. 203-203, τόπος 2001.

Reese, E., Fivush, R., Merrill, N., Wang, Q., & McAnally, H., «Adolescents' intergenerational narratives across cultures.. *Developmental Psychology*», σελ. 1142-1153, τόπος 2017.

Robert-Agell, F., Justel-Vázquez, S., & Bagant, M., «No habit, no listening. radio and generation z: snapshot of the audience data and the business strategy to connect with it». *El Profesional De La Informacion*, τόπος 2022.

Rogers, C. R., & Farson, R. E. «Active listening. In R. G. Newman, M. A. Danzinger, & L. A. Cohen (Eds.), *Communicating in Business Today*», *Health*, σελ. 161-180, τόπος 1957.

Rogers, C. R., «Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory». Houghton Mifflin», τόπος 1951.

Rössler, J., «Creative Appropriations: Everyman on the Contemporary Stage». *Journal of Contemporary Drama in English*», σελ. 319-331, τόπος 2023.

Sangers, N., Evers-Vermeul, J., Sanders, T., & Hoeken, H. «Narrative elements in expository texts. *Dialogue & Discourse*», σελ. 115-144, τόπος 2021.

Santos, K., «Seeing Shakespeare: Narco Narratives and Neocolonial Appropriations of Macbeth in the US–Mexico Borderlands». *Literature Compass*, τόπος 2022.

Serpeloni, F., Narrog, J., Assis, S., Avanci, J., Carleial, S., & Koebach, «A. Narrative exposure therapy versus treatment as usual in a sample of trauma survivors who live under ongoing threat of violence in rio de janeiro, brazil: study protocol for a randomised controlled trial». *Trials*, σελ. 20, τόπος 2021.

Shenhav, S., «Showing and telling in parliamentary discourse: the case of repeated interjections to rabin's speeches in the israeli parliament. *Discourse & Society*», σελ. 223-255, τόπος 2008.

Silverman, D., «How was it for you? the interview society and the irresistible rise of the (poorly analyzed) interview. *Qualitative Research*», σελ. 144-158, τόπος 2017.

Singh, D., Alam, F., & Matava, C., “A critical analysis of anesthesiology podcasts: identifying determinants of success. *Jmir Medical Education*”, τόπος 2016.

Slootjes, J., Keuzenkamp, S., & Saharso, S., «Narratives of Meaningful Endurance – How Migrant Women Escape the Vicious Cycle Between Health Problems and Unemployment». *Comparative Migration Studies*, σελ. 20, τόπος 2018.

Smith, A. «Achieving a depth of character: long-form improv practices in us comedy podcast culture. *Comedy Studies*», σελ. 167-182. τόπος 2019.

Smith, D., Cook, M., & Torrence, M. «Making disciplinary research audible. *Information Technology and Libraries*», τόπος 2020.

Strickland, K., Gray, C., & Hill, G., «The use of podcasts to enhance research-teaching linkages in undergraduate nursing students. *Nurse Education in Practice*», σελ. 210-214, τόπος 2012.

Strube, P., «Narrative in science education. *English in Education*», σελ. 53-60, τόπος 1990.

Sulistiyani, H., Rahardjo, T., Rahmiaji, L., & Suprihatini, T. «The narrative of ethnic minority children on education in central Java» – *Indonesia. Journal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*», τόπος 2020.

Tannen, D., «Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse». *Cambridge University Press*, τόπος 1989.

Taylor, L. and Clark, S., «Educational design of short, audio-only podcasts: the teacher and student experience». *Australasian Journal of Educational Technology*», τόπος 2010.

Tickle-Degnen, L., & Rosenthal, R., «The nature of rapport and its nonverbal correlates. *Psychological Inquiry*», σελ. 285-293, τόπος 1990.

Tobin, S., & Guadagno, R., «Why People Listen: Motivations and Outcomes of Podcast Listening». *Plos One*, 1, σελ. e0265806, τόπος 2022.

Toohey, S., Wray, A., Wiechmann, W., Lin, M., & Boysen-Osborn, M., «Ten tips for engaging the millennial learner and moving an emergency medicine residency curriculum into the 21st century», *Western Journal of Emergency Medicine*», σελ. 337-343, τόπος 2016.

Traphagan, T., Kucsera, J., & Kishi, K., «Impact of class lecture webcasting on attendance and learning», *Educational Technology Research and Development*, σελ. 19-37. τόπος 2009.

Vanaken, L., Vanderveren, E., Waters, T., Bijttebier, P., Fivush, R., & Hermans, D. “It's all in the details: an investigation of the subcomponents of narrative coherence in relation to mental health. *Applied Cognitive Psychology*”, 35(5), σελ. 1273-1283, 2021.
Venkatesh, V. and Davis, F., «A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies». *Management Science*”, , σελ. 186-204, τόπος 2000.

Wang, Y., «Modernity, aesthetics, and nation re-branding in olympics: a multimodal discourse analysis of the opening ceremony of the 2022 beijing winter olympic games. *Communication & Sport*», τόπος 2024.

Waters, T. and Fivush, R., «Relations between narrative coherence, identity, and psychological well-being in emerging adulthood». *Journal of Personality*», σελ. 441-451, τόπος 2014.

Weinhold, S., Göder, R., Pabst, A., Scharff, A., Schauer, M., Baier, P., ... & Seeck-Hirschner, M. «Sleep recordings in individuals with borderline personality disorder

before and after trauma therapy. *Journal of Neural Transmission*», σελ. 99-107, τόπος 2016.

Welch, E., «*Diderot's theatrical acoustics. Eighteenth-Century Studies*», σελ. 437-452, τόπος 2018.

Wiesel, H. «How to transfer knowledge to generation z. Safety of Nuclear Waste Disposal», 2, σελ. 237-238., τόπος 2023.

Winchester, D., «Converting to continuity: temporality and self in eastern orthodox conversion narratives. *Journal for the Scientific Study of Religion*», σελ. 439-460, τόπος 2015.

Wołóńcziej, M., Wilczewski, M., & Kreitler, S. «Don't praise the day before the sunset: paremiology in the study of depressiveness. *Culture & Psychology*», σελ. 417-433, τόπος 2021.

Wyld, J., «Collaborative storytelling and canon fluidity in the adventure zone podcast». *Convergence the International Journal of Research Into New Media Technologies*, 27(2), σελ. 343-356, τόπος 2020.

Xiao, J., Chow, K., Liu, Y., & Chan, C., «Effects of Dignity Therapy on Dignity, Psychological Well-Being, and Quality of Life Among Palliative Care Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis». *Psycho-Oncology*, σελ. 1791-1802, τόπος 2019.

Xiao, J., Chow, K., Liu, Y., & Chan, C., «Effects of Dignity Therapy on Dignity, Psychological Well-Being, and Quality of Life Among Palliative Care Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis». *Psycho-Oncology*, σελ. 1791-1802, τόπος 2019.

Zive, M., «An Exploration of the Use of Photovoice-Inspired Techniques to Facilitate Narrative Leadership in a Small Group of Middle-Aged Women». *Journal of Health Psychology*, τόπος 2023.

Internet:

<https://www.edisonresearch.com/the-infinite-dial-2021-2/>

www.ngt.gr

Index: Αναλυτικός Κατάλογος Προσκεκλημένων

	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗ ΜΕΝΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ PODCAST	URL SPOTIFY LINK
1.	Τάσος Ιορδανίδης & Θάλεια Ματίκα	Ηθοποιοί	18 Σεπτεμβρίου 2022	https://shorturl.at/l7Fkb
2.	Κώστας Γάκης	Ηθοποιός	22 Σεπτεμβρίου 2022	https://shorturl.at/AdyIp
3.	Κέλλυ Παπαδοπούλου	Ηθοποιός	24 Σεπτεμβρίου 2022	https://shorturl.at/9KyZl
4.	Γιώργος Χρασιώτης	Ηθοποιός	27 Σεπτεμβρίου 2022	https://shorturl.at/ranuR
5.	Λουκάς Κατσίκας	Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου- Νύχτες Πρεμιέρας	29 Σεπτεμβρίου 2022	https://shorturl.at/AOtkc
6.	Χρήστος Χατζηπαναγιώτ ης	Ηθοποιός	2 Οκτωβρίου 2022	https://shorturl.at/AOtkc
7.	Σπύρος Μπιμπίλας	Ηθοποιός- Πρόεδρος ΣΕΗ	3 Οκτωβρίου 2022	https://rb.gy/8cyl6h
8.	Κάθριν Ράιλι	Εκπαιδευτικός LGBTQ+ Advocate	10 Οκτωβρίου 2022	https://rb.gy/2h679t

9.	Μαρία Συρεγγέλα	Υφ. Εργασίας	11 Οκτωβρίου 2022	https://rb.gv/cdgmxi
10.	Παναγιώτης Καλογερόπουλος	Ηθοποιός	17 Οκτωβρίου 2022	https://rb.gv/4k8lli
11.	Δημήτρης Πετρόπουλος	Ηθοποιός	24 Οκτωβρίου 2022	https://t.ly/NKKGr
12	Στέλιος Βραχνής	Σκηνοθέτης	25 Οκτωβρίου 2022	https://t.ly/M2qrw
13	Σοφία Καπούρου	Ηθοποιός	28 Οκτωβρίου 2022	https://t.ly/lyTdH
14	Μαρία Κορινθίου	Ηθοποιός	28 Οκτωβρίου 2022	https://t.ly/f9-xO
15	Ε. Στεριανού, Β.Βουτετάκης, Σ. Λιλικάκης, Τ. Χρυσόπουλος	Ηθοποιοί	30 Οκτωβρίου 2022	https://t.ly/cufYM
16	Μαρία Φιλίππου	Ηθοποιός	4 Νοεμβρίου 2022	https://t.ly/cufYM
17	Μελισσάνθη Ρεγκούκου	Ηθοποιός	5 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/MNoAO
18	Θάνος Κρομμύδας, Αντιγόνη Μακρή	Ηθοποιοί	6 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/dBgre
19	Δημήτρης Τσικλής	Ηθοποιός	7 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/H8qFx
20	Τάσος Μπάλας	Πρόεδρος Ροταριανού Συνδέσμου Ελλάδος	7 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/i7MV3

21	Μαριλένα Μοραγλή, Πάνος Γεωργουλής, Άπος Κυπραίος, Δημήτρης Κωνσταντέλης	Ηθοποιοί	8 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/iv4GR
22	Δρ. Ειρήνη Νικάνδρου	Καθηγήτρια Οργ. Ψυχολογίας Ο.Π.Α	10 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/QKFOY
23	Μυρσίνη Κάνκελ	NLP Coach CEO HELLENIC NLP COACH	11 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/zNrWA
24	Όμηρος Πουλάκης, Δανάη Παπουτσή, Μάνια Παπαδημητρίου	Ηθοποιοί	12 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/ybuQI
25	Κλαίρη Σπηλιωπούλου	CEO Cosmogonia	13 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/otpSN
26	Κατερίνα Μισιχρόνη	Ηθοποιός	14 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/rFIxT
27	Λάκης Λαζόπουλος	Ηθοποιός	14 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/PnI3L
28	Περικλής Ζόλκου	Ηθοποιός	17 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/WO3RJ
29	Μ. Θωμά, Ζ. Κουσανά, Ρ-Γ. Χονδρουδάκη, Ο. Τουλιάτος,	Ηθοποιοί	17 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/efFkQ

	Κ. Βασιλόπουλος, Γ. Αρτεμισιάδης			
30	Ανθή Σαββάκη	Ηθοποιός	20 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/gkHPh
31	Αλεξ Βανδόρος	Επιχειρηματίας	21 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/viBvn
32	Κατερίνα Τσαβάλου	Ηθοποιός	22 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/AXHbU
33	Ελευθερία Πάλλα, Ιωάννα Παπακωνσταντί νου, Νικόλας Πλασκασοβίτης	Ηθοποιοί	23 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/gT7L7
34	Γιωργής Τσουρής	Ηθοποιός	24 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/z2f4A
35	Κατερίνα Γαβαλά	Ηθοποιός	25 Νοεμβρίου 2022	https://shorturl.at/WmY4l
36	Ελένη Τσιμπρικίδου	Ηθοποιός	26 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/EHuFA
37	Έφη Μπίρμπα	Ηθοποιός- Σκηνοθέτης	27 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/PZiTT
38	Δρ Γεώργιος Μπάλτας	Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α	29 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/nBJEh
39	Αλίκη Τσιαμούρα	Πρόεδρος Ένωσης Κυριών Δράμας	30 Νοεμβρίου 2022	https://url1.io/qVRjJ
40	Αστέριος Πελτέκης	Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ	1 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/vEzvK
41	Δρ. Θεοδόσης Πελεgrίνης	Πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ	1 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/ybzON

42	Απόστολος Τζίκας, Ελένη Βουγιούκα, Ξένια Γουρούβα, Αλέξανδρος Κούκ, Αντιγόνη Μακρή, Δημήτρης Πνευματικός, Κων/νος Λεβάκης, Αντζελα Σπυροπούλου, Α. Στεργίου, Κατερίνα Φραγκοπούλου	Ηθοποιοί	2 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/jEZtN
43	Βαγγέλης Ζάππας	Ηθοποιός	4 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/fkXth
44	Νίκος Τριανταφύλλου	General Manager- Θέατρο NOUS	4 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/pKBCK
45	Αναστασία Τσούτση, Ντίνα Κούκου	Ηθοποιοί	4 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/UdCxQ
46	Ρίτσα Μηλαθιανάκη	IT Top 100 Woman Power list	5 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/bccqE
47	Απόστολος Χατζάρας	Ζωγράφος	6 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/iycDe
48	Μαρία Παπαφωτίου	Ηθοποιός	6 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/YrSnG

49	Σία Ξενοπούλου	Ηθοποιός	6 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/IHeGi
50	Αγοραστή Αρβανίτη	Ηθοποιός	8 Δεκεμβρίου 2022	https://url1.io/Yoicu
51	Βαγγέλης Σαλευρής	Ηθοποιός	11 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/7GG3bkygUY5jkL1CyId5Ty?si=fq-GP1mSGurxThEALzTyw
52	Jerome Kaluta	Τραγουδιστής- Παρουσιαστής- Ηθοποιός	11 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/11Bu1MqvwHcDyWQeZsj7b?si=FwBU4NVMSdm0rvLT2v6kWQ
53	Σοφία Δαμιανίδου	CEO Com- Si	12 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/2I4Ky2kw5ltoR85DtK71RM?si=gu-L3x5SR0G-e9ZAMMotyQ
54	Κωνσταντίνος Καζάκος	Ηθοποιός	12 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/5g47DEEdAm6UKr0EUT0n8B?si=lTeqb2DJThqjKjHru4J6WA
55	Χάρης Τζωρτζάκης	Ηθοποιός	12 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/1JVSLzb8BlzdwOG8Bv2BAV?si=J6ZTCRqeRCSH0kf5yeLOYQ
56	Δημήτρης Ψαράκος	Ηθοποιός	12 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/3igZz0KOYtpHmimvLiLch0?si=MSb4IIy1T9iWli5EfQo7Bw
57	Άγγελος Κάλφας	Founder Χαμογέλα μου	12 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/0mYDX1xVnHEOSrIg

				BB8vH5?si=v-5kCvw2QDSRLCstx1-Skw
58	Κων/νος Ελματζιόγλου	Ηθοποιός	12 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/0iXqkxqT6B2IBlz7ONGTw3?si=esWaVRPwSESR7vu7LxQvgA
59	Ευγενία Ξυγκόρου	Ηθοποιός	13 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/1xPpgg4D1yS4LYJgDFPYGL?si=SJ_eqNPKS_2asIIPVeD6iQ
60	Γιώργος Παπαπαύλου	Ηθοποιός	13 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/6TxkV7QJK4B7YTUo4AJWeS?si=VgKW5pziR9GsvTc8MGx7YQ
61	Γιάννης Τομάζος	Ηθοποιός	13 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/28eho4HXIOKeVf3hQ7eh9S?si=nfHKqWZASgiYTz1SIZbo2Q
63	Δημήτρης Μαλισσόβας	Σκηνοθέτης	17 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/691gASRJZxZjaWNoKWhIVP?si=KYjwivq8SBCgxAtzjarwsw
64	Φωτεινή Ντεμίρη	Ηθοποιός	18 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/056RVBYFcMiqMc6a74BkEF?si=kIIZBog2QNiLvtK5H-vOqQ
65	Κωνσταντίνος Καραγιάννης	Co- Founder Value Digital Agency	18 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/6Xf5bA9jevc3POVNNSWncz?si=iO86yJqJRC-qvxem42CELw

66	Ραφαήλ Κριτούλης	Ηθοποιός- Τραγουδιστής	20 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/58RB4AiZ2kQqpLYZXHOILC?si=0gHfCXzDQk-mKuiKHEqbLA
67	Λουκία Μιχαλοπούλου	Ηθοποιός	21 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/3eHTfEDgNmtHowLrIg7dqz?si=YgMJwHRdTtaGsEU4C29ZhzW
68	Λυδία Σγουράκη	Ηθοποιός	22 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/07PCheyncz67nf2E7IEuXQ?si=Sw9NM6IMSMiW7HqVam-ftA
69	Αλέξανδρος Θεοδορίδης	CEO Boroume.gr	25 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/3jep6hsocTSp5cCxL4ftae?si=9mTYDkqTROGpyYQoLVe1fw
70	Δανάη Τσιρώνη	Ηθοποιός	27 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/1c9Fd0VSesFWX0ydBf5ej?si=YS4vNau3SIGkf81E3DmKww
71	Βίκυ Μαιδάνογλου	Ηθοποιός	28 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/6cTHoCriM24TMYSONDBnJQ?si=SwMzGMGIRFuSc2W-J2dUWQ
72	Θανάσης Κουρλαμπάς	Ηθοποιός	28 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/79Zf9VJpmskH9adcFp2mLK?si=_DCAu-89TOuUhj9ZXBXtfA
73	Δημήτρης Γεωργιάς	Ηθοποιός	28 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/76hS9OFilZ69AHNQ

				M3E0tw?si=NGnKfO_qRFmJ7i_aWDbXyw
74	Μανώλης Κλωνάρης	Ηθοποιός	29 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/4uM701q8A6P7uL6MJlQ0RD?si=SF5LKqk5TrCLdaxGOzl4Rw
75	Φώτης Λάμαρης	Ηθοποιός	30 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/29oNrTuTOSKtKU4zbsTkBl?si=bsJ9zU44TEeDl-TDoN-SXg
76	Πέγκυ Τρικαλιώτη	Ηθοποιός	30 Δεκεμβρίου 2022	https://open.spotify.com/episode/6o1mKYqGt2ov97r4T9fYSO?si=MFxOmEO-S8KvojBXWTnWPg
77	Ελένη Κούστα	Ηθοποιός	5 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0XXHPxmg6hTpsi88bvSIRK?si=4a4P0GmhSnO0J4em210WfA
78	Δήμητρα Παπαδήμα	Ηθοποιός	5 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6oS3rFXBfipOvJsBcgf8XW?si=07hSdOOZSL-ojSMXZEH12g
79	Γιώργης Κοντοπόδης	Ηθοποιός	5 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2PCM6SXbcJubMtBfmnDRrG?si=X1Djyyd5T3uGbom5-hDjhQ
80	Δημήτρης Καραμπέτσης	Ηθοποιός	8 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3nBXHde4wXxaiDIuXY4sq?si=A93t5sO-QdGvrRX8MmiwAA

81	Μανόλης Θεοδωράκης	Ηθοποιός- Drag Performer	9 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6JqxGasdHpweiFtbJ7TyMI?si=m7jhJfqiSluP0_AiwKPT4Q
82	Νατάσα- Φαίη Κοσμίδου	Ηθοποιός	9 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/10Yj7894XfUCB140obuxiP?si=O79muZoTTyKd3RNrw1n1Q
83	Αιμιλιανός Σταματάκης	Ηθοποιός	9 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/7wWiZsqAP3PppQHNIss9cG?si=b8zCI58JTzuG9eons5RLlw
84	Βασίλης Βασιλειάδης	CEO VIVID VIBES	9 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1q6pXz1TIK6x1su7b1MEzW?si=7BKdYjdqSqC30SDLKMAXnw
85	James Rodi	Ηθοποιός	10 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0OTDfsuu3bokSMec71rK58?si=qgszRtRISUCIIf-nb_mbgw
86	Δρ. Μαρία Γεωργούση	Καθηγήτρια Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ	11 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2x2pe7zro0qW7CvowXzK9j?si=MqPPCph_QDeoTSQpvOwneQ
87	Σοφία Φυτιάνου, Βις Καν	Ηθοποιοί	14 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/53ajgfj6qjGmvL5obIM7TG?si=aue8oCD6Q-eoqpQu2-Z6Eg

88	Α. Μακρή, Ο. Τουλιάτος, Α. Δαβιλάς	Ηθοποιοί	14 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/33BvZLLG135t3kl7r7qHTO?si=94VQF_F6R86F_EjrCHxbQhA
89	Παναγιώτης Πετράκης	Ηθοποιό	16 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3pA8KGYQ8lvpzwKrJJEJgk?si=CH679oyBSYyvmyZs2XuU2w
90	Γιάννης Σουλάκης	Τραγουδιστής	16 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6jRKKb87drBOg7PUqhFeuu?si=sscWjOO5RvqKISLFNah0UA
91	Jon Vlachogiannis	Επιχειρηματίας	16 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1hnRBIIOtMGZDRYbjKA4JI?si=QHC4asf1RIqxc1IPYHA Yiw
92	Έβη Νικολαΐδου	Ηθοποιός	22 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3c8RHGvkUuRa3dTKGrizoY?si=HgIDYtYFOIOVzoFzq7FEEg
93	Γιώργος Καπουτζίδης	Ηθοποιός- Σεναριογράφος	23 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6M4NNxTKpDLno3HdLikWEp?si=2TcDhcfaQVi6bvZen3Plfg
94	Νικόλας Σμυρνάκης	Συγγραφέας	23 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1JdyPhcOrOBPMHNQOmM8j9?si=IQvpb_CNRlemxXslh4rYwQ
95	Κυριάκος Βλάχος	Συγγραφέας	23 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4zgBMChQhuWsm0C

				y0YbLeB?si=0ho7Wxt8RJS 3S5h5990lsw
96	Μάριος Μέττης	Σκηνοθέτης	28 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/73PfAiC8kk3HJ9I3AP8djR?si=ftwqLCbITUKnb-ELannVBg
97	Τζώρτζια Κεφαλά	Τραγουδίστρια	30 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1odSr30XmyLgYTJPI3Yy20?si=Y8qIWPnZRO2EhH0DgUgVrg
98	Γιώργος Βάλαρης	Σκηνοθέτης	30 Ιανουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0QW61RpNqwUK9EiMLJpATP?si=qNAuclxFRYWp2YRYZzY5Wg
99	Κωνσταντίνα Μυλωνά	Ηθοποιός	4 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2vUKWjgcHoyaTMVrTOexRd?si=qvzEg8ndQRy-71MrS8QEKA
100	Δημήτρης Τσέλιος	Συγγραφέας & Life Coach	5 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1HML8Ub99sB26gvNsGDcmq?si=5jYoQ9PcTuGldApugleCA
101	Νίκος Μέλλος	Ηθοποιός	5 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/55jkz1qFS2BsvCW6SlPUz2?si=PppUZsXHSKm1fYa4QB6SJw
102	Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου	CEO Life Clinic	9 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3cvsUXss2eOtxHf2WQyURN?si=GsfOp3zoQkadIWRzjvtkdw

103	Χρήστος Λιακόπουλος	Ηθοποιός	10 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1Yio02O0p8fhAN0XajDUfW?si=bTq6Qf7yTdKzz1C7xkhQHQ
104	Πέτρος Λαγούτης	Ηθοποιός	13 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4jF9EHCfvBRABNTjGpRW5R?si=kIoaKKhqTTSr1RYrUU5MaA
105	Νικόλας Αγαπίου	Ηθοποιός	13 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/7nts7LsvQYvylt1dhWfCXD?si=ZQjR6fJkSweyStsFHfB2dA
106	Δρ. Χριστίνα Μπογιατζή	Αναπτυξιακή Ψυχολόγος	16 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0PAjfTtCmvOVqlBfSVGOXd?si=ZweItVK_SHG8s_vyS4da6g
107	Νεκτάριος Σκαμνάκης	PR Manager CEO	16 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5KL82lkbhIMTBcR2WlgjHY?si=t96JDQV4SnvlcmG1YhATeA
108	Στέλιος Καλαθάς	Ηθοποιός	20 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1JTSaMDYYYq7NQLsX1TBUI?si=tsggagYwT1yNEHyzKo0qWg
109	Αντώνης Καλομοιράκης	Ηθοποιός	20 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5Hys9NAJmmaLJlv7M6LBzV?si=CiIMofCESweIdQj1dl-W1w
110	Δημήτρης Ξανθόπουλος	Ηθοποιός	20 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/22fMLm2614TfLmlID

				pbeJ2?si=fr-TZuD4SI6DnbiqQz71Bg
111	Μαρκέλλα Αργυροπούλου	Ηθοποιός	21 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/7eYvoZE0RTJ016Y16nN6wV?si=4k9gHp9tSLySx3vSFm_v3w
112	Νάνσυ Ρηγοπούλου	Ηθοποιός	23 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0G61tPItjFsOA8jB1ZUBEx?si=K0XKR_pdRniFjYbjfv-BsQ
113	Τόλης Αιβαλής	CEO Know Crunch	27 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3rXeeDP5irqFzNzLYe2kyT?si=RJfkS0hPSc-rdcIW1ewKQ
114	Κωνσταντία Χριστοφορίδου	Ηθοποιός	27 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1hQqQPZEip8r5JLiusTM4w?si=2rqbAO8oTZqjuIfD7P8ANg
115	Κων/νος Μπουντούνης	Τραγουδιστής	27 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4r1qAxXr5G11myIWjUgrOd?si=4VQ-dG3SL-caS8EQisdvA
116	Monsieur Minimal	Τραγουδιστής	28 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2FHwzAa3k4xQnVwWs5NwF8?si=cQkNJutISDC9LoO1jvLbNA
117	JohnnyandBooks	Content Creator	28 Φεβρουαρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5MjGCBTwyAXc5i9jNnOIOm?si=e6817-GaRi-GqKpFe3IJ7Q

118	Κική Μαυρίδου	Ηθοποιός	2 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6QCUagnE9pCaHZoVqOjSRY?si=dB23bjUITYGZOgWePnRq8w
119	Άγγελος Λεβέντης	Ψυχοθεραπευτής	3 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4JnadiTBJHFi8wCN8NIB3Q?si=8xidU7eZTvuLyEchLHPkGg
120	Θεώνη Καράμπαλη	Θεραπεύτρια Μεθόδου Θ	6 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4CdXf63DwV8XuWz1TDrTZb?si=LUTcvtjATdav1HsFuL6Oyw
121	Ράνια Σχίζα	Ηθοποιός	8 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2BIpGW9u9O3HthnkQ5WtUC?si=xvH2jxaxSF-0SS_JG0yxVg
122	Νίνα Καλουτσά	Voice Coach	9 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1KasdFKGEUZlvX3ZuaP3cf?si=-hMqySD-SvW3rRdFLhfwgw
123	Δρ. Θάνος Ασκητής	Ψυχοθεραπευτής	13 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3tmSBFtXhYFHTbkrWFcCcL?si=Re14XPajSxWnoPxqd9-M-w
124	Αντώνης Λουδάρος	Ηθοποιός	13 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0QhuVMPck6MpHOEZyfHefk?si=yLAYYLmVSH6RO4n0Q6l6ng
125	Μαριάννα Τουμασάτου	Ηθοποιός	13 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1OrZkwxg2wEiRqaC1

				oGJ6Y?si=V96WtIARvq9 qtsHaGFUZw
126	Πέννο Μπαλατατζή	Τραγουδίστρια	14 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3rSz89TDKiBCC4m1LtPRb1?si=QNy9bORWQtSKUUmHa_EFLw
127	Χριστίνα Δρακοπούλου	Υπνοθεραπεύτρια NLP Coach	16 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0SIEQB8Ie5UGaWk7huccCp?si=4bNU2ujHT36E38Ene_lgtw
128	Ραφαήλ Καρυωτάκης	Ηθοποιός	17 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6j1h9WmHJpciGPglnUInIw?si=dARg21BKQ06amCQV0wOQvg
129	Δέσποινα Αποστολίδου	Συγγραφέας	19 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2K7ayjenyX8V9VCFaPQgPz?si=l6aUKcbQRXWcZhAMTpIsww
130	Μίλτος Χαρίστος	Ηθοποιός	20 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/55SKmCouO9gs5ErL40vVc1?si=MQFYvwAcRvS0BovMq7BWRA
131	Abe Cohen	Ηθοποιός	25 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4U83MA3qS47mzfkjvAgmoA?si=qCg48aNNQtSw2FQmyY9viw
132	Κων/νος Μιχαήλ	Ηθοποιός	26 Μαρτίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3xA6KkInQLtRuk5D4viQMD?si=tSiZkNowSsuG CvIFoTizpg

133	Μάρα Δαρμουσλή	Ηθοποιός	3 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4wuLY1MW5zmMdE2ZwSZdWJ?si=o_4krUOYT4mf8nOW-wpC-g
134	Χρύσα Κατσαρίνη	Stand Up Comedian	7 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5L09GFaSsNK7LnL64Z8eAq?si=cU85V2l7Q8qdk_a7ztApGIw
135	Δρ Ted Papakostas	Αρχαιολόγος- Συγγραφέας	10 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5L09GFaSsNK7LnL64Z8eAq?si=cU85V2l7Q8qdk_a7ztApGIw
136	Idra Kayne	Τραγουδίστρια- Ηθοποιός	11 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6eMbfMuBgT5NlmbLCpoeB?si=DH_SY7aUTRCrzyEr5UR3zg
137	Παναγιώτης Μπρατάκος	Ηθοποιός	17 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/7lbM8ZCZjzmeSoph00wLg?si=BSFPJThISxOPi_rN-wA21ng
138	Θανάσης Ζερίτης	Ηθοποιός	18 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/32PCsPABYowzJ2iFJs6zJY?si=O_qlG1yhSKOzKBYQ0C0tzg
139	Αλέξανδρος Διαμαντής	Συγγραφέας	24 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5LEjb4eCuMCe3fVC2vpTii?si=tOvhsvQRTgqwIBpDeITjWw
140	Ερρίκος Μηλιάρης	Ηθοποιός	24 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3r0Y05w7cI6bMmiDg

				R5VCr?si=xI9ZRI7wRTCO r5ZW7zoGRw
141	Χάρης Κρεμμύδας	Ηθοποιός	24 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/6i9f7rbMH8om5ItFeL3sIf?si=C66XDWg4T4C4mSADxHCJBw
142	Ρ. Γ. Χουνδρουδάκη	Ηθοποιός	25 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4iefbAwwNsKO8EeUwGwjCX?si=jv6JTikvT-KXhoHfKSjKZw
143	Λεωνίδας Μικρόπουλος	Ηθοποιός	28 Απριλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/3so50HbT1spXi36BwcvGtr?si=KAkdgBT4TD2Yq_TrOM4HjQ
144	Δρ. Αύρα Σιδηροπούλου	Ηθοποιός	3 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/4d1wxZReuzB3uR8xmtNCRC?si=Epnv7KlpRU-BTNPICqbyMg
145	Ορνέλα Λούτη	Ηθοποιός	3 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/6vLWkFPadT29Yo0tD33Gha?si=JXqsgohLQnmKyExCMaTb9w
146	Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Ευγενία Βησσαρίου, Θάνος Κρομμύδας, Κων/νος Ρόδης, Αναστάσης	Ηθοποιοί	8 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/20FBXhuzr32LOuvA3qWsZf?si=7F5pFHnuRBK20Ybovf7AQQ

	Χριστοφιλόπουλος			
147	Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, Γιώργος Βούντας, Γιώργος Γιέτος, Δημήτρης Παπάς, Ρ. Χονδρουδάκη	Ηθοποιοί	9 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/5DWMTAJGV9UgMhjpymgecm?si=y-CIz3ZDTaCfdVuzmKdozw
148	Χριστίνα Φλαμπούρη	Public Speaker	9 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/5p97hPROEmzfSdW4Rlb8r7?si=D3BQ4FYKTaaXJC2gTYSHaA
149	Χαρά Νικολάου	Ηθοποιός	13 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/2R94nFTAIGIO48zpxfXazf?si=ybqTjP9tT8eleC9A2zXXhA
150	Δρ. Μάνος Αυγερινός	Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μαδριτής	16 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/381ngjRXRiwqkZJWRySzkzD?si=pLuV5UfIR0GwQ0jiLpYZnw
151	Σωτήρης Δούβρης	Ηθοποιός	28 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/6zKU8phZQLibt6QIEaKlok?si=66X3F3d2RPGSP91IzOE3VQ
152	Βαλέρια Κουρουπή	Ηθοποιός	31 Μαΐου 2023	https://open.spotify.com/episode/5ANuGhJLjttFYJit8nKbql?si=k9hAVT2bS3ybSnUo5Cn8Ng

153	Κασσάνδρα Ελ Ναχάρ	Ηθοποιός	3 Ιουνίου 2023	https://open.spotify.com/episode/29JUplAUbRLtsN1ztR3EeW?si=vw-aksdbQKu82W1DY6wh-Q
154	Ραμόνα Βλαντή	Fashion Expert	5 Ιουνίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0xOzKjvwW7i4B94OUqdCVM?si=fgpcpkscQeGHKVAKeAWOjQ
155	Ξένια, Χρήστος , Βαγγέλης	Ηθοποιοί	8 Ιουνίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1wTLDdiRFizOS5mMiKZ7tL?si=vSlk5M2YSHWuHlsaAOLKGg
156	Γεωργία Μαλαματένιου	HR Director Schneider Electric Greece	16 Ιουνίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0fmCvMzSIJZiXpxJFnIgNz?si=IISfQUwRT7iQb6CY9p17LA
157	Χρηστός Πλαίνης	Ηθοποιός	3 Ιουλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0LpmDOPSLDUtucJFm7Ebix?si=TJXgbddHRPq6a_dOIfOFcA
158	Έβελυν Σιούπη	Ενδυματολόγος- Σκηνογράφος	10 Ιουλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1CzJUvybPhi3IN7uiZaTw6?si=-cDOwsOPRcyfh3RstkMnw
159	Στέφανος Βούρος	Motivational Speaker	10 Ιουλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5C3Fjvh4pl5D7uthMNPzsW?si=UzV6jA4bSief4hfYB_YZ3w

160	Κων/να Καραχρήστου	Ηθοποιός	13 Ιουλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/7sRSaY91U0CgCTNq2nCv5j?si=dcFxyTWMRxSlv8zawvBZLA
161	Άννα Κουρουπού	Director Red Umbrella Athens, Ακτιβίστρια LGBTQ+	21 Ιουλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2pV4LG1PTMiP26vflCxUF4?si=GdE04681SFihXp-TLNVa1w
162	Φένια Αποστόλου	Ακτιβίστρια LGBTQ+ Χορογράφος	23 Ιουλίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2dNP8W5Oqh6RTγSf7RhgNV?si=MDXXJnbVTW26Mj0NJ5lagg
163	Χρυσέλλα & Θοδωρής	Co Owners Black Light Athens	1 Σεπτεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/15eGOBxgruOEXemVxTuFYZ?si=PzQALgE6R6SWCszLUPg3Ug
164	Μαρία Ελένη Λυκουρέζου	Καθαρή Ζωή- Owner	4 Σεπτεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/2Q9HdNbK3DeKwIeauR5W9u?si=DQvOkxhoTB ykjFlbdhYMKQ
165	Μαρία Θωμά	Ηθοποιός	8 Σεπτεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/0X23VG1Fo8bN8EGe6C3XGs?si=XIKgupAAQOC49ixi7MC1Q
166	Αντώνης Καλομοιράκης	Ηθοποιός	13 Σεπτεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5loPYeXdRAOOfZasTIQ3FP?si=E-jFJIBHTiuBws2JOcnkZw
167	Ευγενία Παναγοπούλου,	Ηθοποιοί	17 Σεπτεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/4jr5TAE9ZF5Z0G3iII

	Αποστόλης Ψαρρός			KLvD?si=DdlxXBs7S7OjC 2Xh49IU2Q
168	Στέφανι Καπετανίδης	Ηθοποιός	18 Σεπτεβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/40aLt6TpTBil2PR29wQWjR?si=dkmL94RlQwSzTRenEkBxhw
169	Θοδωρής Βουρνάς & Σοφία Λεγάτου	Σκηνοθέτης	1 Οκτώβριου 2023	https://open.spotify.com/episode/6xIdBHgYdbI5j3jOiIXaBL?si=S99FP_sxQomolBKWEzRFMw
170	Γιωργός Κουτλής	Σκηνοθέτης	2 Οκτώβριου 2023	https://open.spotify.com/episode/0PBiwLxeNZonzPa2JoA3oB?si=Ji-Qqt4VRiS8WnGqZgYgGw
171	Μαρκέλλα Αργυροπούλου, Έφη Ρεύματα	Σκηνοθέτης	5 Οκτώβριου 2023	https://open.spotify.com/episode/6nAwKzBnA8yRk7rIvy5ZvQ?si=kEGGSXuSA6LLFWUYVP-nQ
172	Παναγιώτης Γερακαρής, Βλάσης Μανάτος, Άννα Μαστοράκου, Αριστείδης Ψυλιάκος	Ηθοποιός	10 Οκτώβριου 2023	https://open.spotify.com/episode/23mSY1xt093GzaRE6ouTSe?si=zVzYLOs2R9msCxFyVSgKIw
173	Δημήτρης Νάστος	Ηθοποιός	16 Οκτώβριου 2023	https://open.spotify.com/episode/03HrIc5gBEXCo6Bvmsj6HN?si=A0p8pltQRdqH3YciaJqHow

174	Ελένη Φιλίνη	Ηθοποιός	20 Οκτωβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1nkP1ah5MVbhe3LzcEPvz6?si=ImhIxihnSFSGGTHa-eZoQA
175	Κωστής Ραμπαβίλας	Ηθοποιός	28 Οκτωβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1koCGCxDhcAROj5Galw7sO?si=aypkI2oASMO Lmc8sVdv1Lg
176	Μιχάλης Ρέππας	Σεναριογράφος-Σκηνοθέτης	20 Νοέμβριου 2023	https://open.spotify.com/episode/09wHiSM8U09pHnoxp5Bjw7?si=jKVjrAnvSKevirSnVdUP3w
177	Βίκυ Βολιώτη	Ηθοποιός	25 Νοέμβριου 2023	https://open.spotify.com/episode/1xe7dY20d9iDlqkoLop3S0?si=rmPJrfz TeCCt50 JQ7iYw
178	Μαρία Αλιφέρη	Ηθοποιός	27 Νοεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/7HsxRJ56nxk9NQSRJ0hilT?si=2m9d0ZT2TnuZCgYlbK66vw
179	Δημήτρης Σαμόλης	Ηθοποιός	13 Δεκεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/5yRH4FaAGQOOoxKdqa83gd?si=B6h1qgzVSNa xAL AgBSApA
180	Μαρίνα Παντελάκη	Ηθοποιός	19 Δεκεμβρίου 2023	https://open.spotify.com/episode/1PcgTouJpncSI7JeZLAa9p?si=DzoePrawRI218Sa4MmFf7g
181	Μάνος Καρατζογιάννης	Ηθοποιός	7 Ιανουαρίου 2024	https://open.spotify.com/episode/65sH5h3giMIWEPUxi

				e7yjT?si=zVlymKGuRtaUusIsFrNP4g
182	Γρηγόρης Βαλλιανάτος	Δημοσιογράφος- Επικοινωνιολόγος	27 Ιανουαρίου 2024	https://open.spotify.com/episode/5K70BfkF4rMLecAW9JurDN?si=Ik4usJ6yQVGTd0_6P6TwaQ
183	Έλενα Χαραλαμπούδη	Ηθοποιός	3 Φεβρουαρίου 2024	https://open.spotify.com/episode/29eL0qm4LRw6rDpJ2qWkPn?si=3CZQjJ_oTG-WW6KuVsjvJg